

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Факультет соціології

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни

Матеріали

*Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій
в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські
та гуманітарні перспективи»*

8 травня 2025 року, м. Київ

РМВ

Факультет соціології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Факультет соціології
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: Соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій в
умовах гібридної війни»
(8 травня 2025 року, м. Київ)

Faculty of Sociology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Council of Young Scientists
Learned Society of Students

**Interdisciplinary Dimensions of Military Organizations
in the Context of Hybrid Warfare:
Social, Managerial, and Humanitarian Perspectives**

Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference
«Interdisciplinary Dimensions of Military Organizations in the Context of
Hybrid Warfare»

Kyiv, May 8, 2025

Факультет соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Рада молодих вчених
Наукове товариство студентів

Міждисциплінарні виміри військових організацій
в умовах гібридної війни:
Соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах
гібридної війни»

(8 травня 2025 року, м. Київ)

УДК 3:355(082)
М59

Учасники конференції:
соціальні дослідники, студенти, аспіранти, представники військових
організацій

*Схвалено до публікації
вченою радою факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол №8 від 4 березня 2026 року)*

М59 Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах
гібридної війни: Соціальні, управлінські та гуманітарні
перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Міждисциплінарні виміри військових організацій в
умовах гібридної війни: Соціальні, управлінські та гуманітарні
перспективи» (Київ, Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, 8 травня 2025 року) / За ред. д. соц. н. Віктора
Степаненка, к. соц. н. Артемія Дейнеки. – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

ISBN 978-617-8667-19-1

Відповідальний за випуск: к. соц. н. *Артемій Дейнека*
Верстка: к. соц. н. *Артемій Дейнека*.

У збірнику представлено наукові доповіді соціальних дослідників,
студентів, аспірантів, представників українських військових та громадських
організацій – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни:
Соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи» (м. Київ, 8 травня
2025 р.).

Для наукових працівників, військовослужбовців, волонтерів,
представників громадських організацій, а також усіх, хто цікавиться
питаннями діяльності військових організацій.

ISBN 978-617-8667-19-1

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2026

ЗМІСТ

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Віктор Степаненко

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України:
проблематика та основні напрями досліджень.....7

Ілля Юхимець

Актуальні підходи до проведення досліджень для Сил Оборони України 13

Володимир Шелухін

У світлі «забутої класики»: військові реформи в Україні крізь призму
вітчизняної «воєнної соціології» 1920-х років..... 17

Віталій Круглов

Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення безпеки в умовах
гібридних конфліктів 20

Наталія Грущинська

Роль військових організацій у забезпеченні міжнародної
продовольчої безпеки 24

Олексій Ткаченко

Мережі адекватних як спосіб збереження життів бійців ЗСУ 28

Ярослав Дударко

Мотивація військових добровольців: фактори та передумови мобілізації37

Станіслав Шумлянський, Ігор Светлічний, Віктор Бондар

Ієрархія плюс: організаційні структури військових формувань у контексті
викликів «воєн майбутнього» 43

Сергій Тараненко, Олександра Корвін-Піотровська

Організація та проведення міжнародного семінару «Реабілітація військових на
археологічних розкопках у Європі» 48

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Гібридна війна та трансформація військових організацій:
український досвід»56

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

«Організаційна культура та військовий етос у гібридному конфлікті»79

МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Віктор Степаненко¹
Email: vikstepa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19147428>

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України: проблематика та основні напрями досліджень

Міждисциплінарні виміри
військових організацій в умовах
гібридної війни: соціальні,
управлінські та гуманітарні
перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (8
травня 2025 року, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Тема трансформації організацій в умовах війни є надзвичайно актуальною та багатогранною. На сьогодні моя професійна діяльність зосереджена в межах трьох інституцій. Основним місцем роботи є Інститут соціології НАН України; паралельно я займаюся викладацькою діяльністю в університеті, де читаю кілька авторських курсів. Третью, особливою сферою моєї діяльності, є співпраця з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України (ЗСУ).

Залучення до роботи з військовими структурами відбулося раптово після початку повномасштабного вторгнення. В Інституті соціології ми розробляли масштабну програму дослідження рівня стресу серед населення. Виникло методологічне питання: як інтегрувати військовослужбовців у ці опитування? Соціологи зіткнулися з проблемою закритості військової спільноти та надзвичайно складним доступом до респондентів у погонах.

Ефективним рішенням стала взаємодія з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем ЗСУ. Саме ця структура має необхідний рівень довіри та офіційні дозволи для проведення досліджень усередині армійських підрозділів. Оскільки проблематика стресу є спільною як для цивільного населення, так і для військових, Центр підтримав ініціативу проведення опитувань на базі своїх ресурсів. Протягом останніх трьох років я виконую функції наукового консультанта Центру. Моя робота не є повною адміністративною зайнятістю, а зосереджена на експертному супроводі: формулюванні анкет для опитувань; методологічному супроводі дослідницьких процесів; аналітичній обробці та інтерпретації отриманих результатів.

Попри те, що я не був безпосереднім свідком заснування цієї структури, аналіз наданих співробітниками архівних матеріалів дає змогу відстежити шлях її становлення. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем ЗСУ був заснований ще у 1992 році. Початково він функціонував як Науковий центр гуманітарних проблем при тодішньому Київському військовому

¹ Доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України.

гуманітарному інституті. Таким чином, інституція має тривалу історію, яка розпочалася фактично з перших років незалежності України. З 2000 року розпочався період інституційної автономізації Центру. Після ліквідації Київського військового гуманітарного інституту підрозділ перейшов у безпосереднє підпорядкування начальнику Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України. Період з 2002 по 2014 рік характеризувався циклічними структурними змінами, ротаціями керівництва та уточненням функціонального підпорядкування.

Якісна трансформація Центру як повноцінного аналітичного осередку воєнної структури відбулася у 2014 році, з початком російсько-української війни. Саме тоді остаточно сформувався напрям надання практичної допомоги командуванню військових частин. Основний акцент було зміщено на організацію заходів психологічного та інформаційно-пропагандистського забезпечення. З початком широкомасштабної війни у 2022 році завдання Центру було суттєво розширено та адаптовано до нових викликів. На сьогодні основними векторами роботи є:

1. Воєнно-історична робота: ведення «літопису війни» у складі відповідної комісії. Спеціалізований історичний відділ фіксує перебіг бойових дій для майбутніх досліджень та формування національної пам'яті.
2. Дослідження військового лідерства: аналіз ефективності командирів та впровадження отриманого досвіду в навчальні програми вищих військових навчальних закладів.
3. Прикладні психологічні та соціальні дослідження: вивчення морально-психологічного стану особового складу, рівня психологічної стійкості та розробка методик подолання панічних атак і страху в бойових умовах.
4. Аналіз перебування у полоні: вивчення соціально-психологічних аспектів перебування військовослужбовців у полоні та розробка програм їх подальшої реабілітації.
5. Моніторинг готовності до захисту: проведення регулярних військово-соціологічних досліджень щодо мотивації та стійкості особового складу.

Важливою частиною роботи є підготовка практичних рекомендацій для командирів підрозділів щодо внутрішньої комунікації. У сучасній структурі ЗСУ за моральний клімат відповідає офіцер із морально-психологічного забезпечення (МПЗ). На відміну від радянської моделі «замполітів», робота офіцера МПЗ має принципово інше наповнення. Його завдання — не ідеологічний контроль, а налагодження ефективної комунікації в підрозділі, підтримка здорового психологічного клімату та допомога особовому складу в адаптації до критичних навантажень.

Окремим напрямом є розробка та розповсюдження агітаційних та інформаційно-пропагандистських матеріалів. Центр готує наочні посібники в доступній візуальній формі: практичні рекомендації у вигляді буклетів та бюлетенів; інформаційні матеріали для розповсюдження безпосередньо в підрозділах; методичні розробки для внутрішньої роботи офіцерів МПЗ. Ці матеріали дозволяють оперативно доносити важливу інформацію до кожного

військовослужбовця та підтримувати необхідний рівень поінформованості в умовах динамічних бойових дій.

Важливою рисою трансформації Центру під час дії воєнного стану став перегляд принципів формування кадрового складу. На сьогодні пріоритет при призначенні на посади надається офіцерам, які мають реальний бойовий досвід, зокрема досвід роботи у підрозділах морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Наразі близько 90% співробітників Центру є учасниками бойових дій. Фактично це сувора військова структура, де чинні офіцери виконують службу в однострої, дотримуючись військового регламенту. У цьому контексті статус цивільного наукового консультанта передбачає роль зовнішнього експерта, який залучається для методологічної допомоги, не будучи безпосередньо частиною офіцерського корпусу. Така модель взаємодії дозволяє поєднувати глибоку військову експертизу з незалежним науковим поглядом.

Одним із найважливіших практичних напрямів роботи Центру є розгортання високомобільних груп внутрішніх комунікацій та оперативної психологічної допомоги безпосередньо у військових частинах. Існує два типи таких груп: групи «Чарлі»: зосереджені переважно на налагодженні внутрішньої комунікації всередині підрозділів; групи «Альфа»: крім комунікаційних завдань, проводять дослідження рівня авторитету та лідерських якостей командирів. Впровадження цих груп є фактично новою формою регуляції взаємодії між соціально-комунікаційними службами та військами. На основі отриманих ними даних розробляються практичні рекомендації щодо подолання страху в бою та запобігання самогубствам серед військовослужбовців — теми, що є класичною для соціології, але набуває особливої гостроти та актуальності в умовах війни.

Окремим пріоритетним напрямом є участь фахівців Центру в заходах із реінтеграції військовослужбовців, звільнених із полону. Цей процес включає складний комплекс проблем: від психологічної реабілітації до відновлення особистості. Робота з цією категорією потребує глибокого професійного втручання експертних психологічних служб та фахівців із підтримки для подолання наслідків перебування у полоні.

Організаційна структура Центру включає чотири ключові науково-дослідні відділи:

1. Відділ проблем гуманітарної політики: виконує роль осередку теорії та методології прикладних соціальних досліджень у військових підрозділах..
2. Відділ воєнно-психологічних досліджень: спеціалізується на вивченні та формуванні психологічної стійкості, аналізі мотивації та дослідженні ідентичності сучасного воїна.
3. Відділ прикладних військово-соціальних досліджень: напрям воєнної соціології, що займається збором та аналізом емпіричних даних про стан військової спільноти.
4. Відділ супроводження заходів внутрішньої комунікації: відповідає за підготовку наочних інформаційних та просвітницьких матеріалів. У

професійному сенсі це можна назвати «військовою пропагандою» у її позитивному значенні — як елемент інформування та підтримки бойового духу особового складу.

Починаючи з 2023 року, моя співпраця з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем ЗСУ зосереджена на методологічній підготовці та аналітичному супроводі масштабних соціологічних опитувань. Слід розрізняти два типи дослідницької активності Центру: оперативні моніторинги та програмні дослідження. Оперативні опитування проводяться за запитом командування для негайного з'ясування настроїв у військах щодо актуальних питань (наприклад, ставлення до можливості мирних перемовин). Такі заміри проводяться силами штатних офіцерів у стислі терміни. Моє ж залучення як консультанта стосується довгострокових проєктів із ґрунтовно розробленими програмами.

Протягом останнього періоду було реалізовано кілька значущих дослідницьких проєктів, у яких я брав безпосередню участь:

1. Гендерна проблематика: вивчення ролі жінок-військовозобов'язаних та стан дотримання принципів гендерної рівності у Збройних Силах.
2. Історія та ідентичність: аналіз історичної свідомості та формування професійної ідентичності українського воїна.
3. Образ перемоги та мотивація: комплексне дослідження віри в перемогу та факторів стійкості особового складу.

Одне з найбільш масштабних досліджень було проведене влітку 2024 року. Методологічною основою став метод онлайн-анкетування через мережу офіцерів морально-психологічного забезпечення (МПЗ). Слід зауважити, що з 2014 року Центр мав практику проведення інтерв'ю у форматі «face-to-face». Однак в умовах сучасної високоінтенсивної війни традиційна логістика стала неможливою через фінансові обмеження, проблеми безпеки та складність доступу до підрозділів на лінії фронту. Перехід на цифрові методи збору даних дозволив зберегти репрезентативність та оперативність.

До опитування було залучено понад 3000 військовослужбовців. Формування вибірки базувалося на чіткому розподілі за категоріями особового складу, що дозволяє відобразити демографічну та ієрархічну структуру армії. Статистичний профіль респондентів у цьому дослідженні виглядав наступним чином: офіцерський склад: 17%; сержантський склад: 30%; рядовий склад: 53%.

Результати літа 2024 року демонструють складну динаміку настроїв. Військовослужбовці не є ізольованими від цивільного суспільства; вони інтегровані в загальний інформаційний простір і гостро реагують на зміни стратегічної ситуації. Якщо наприкінці 2023 року спостерігалася певна емоційна хвиля очікувань, то станом на літо 2024 року саме поняття «перемоги» та її конкретні параметри стали предметом серйозної внутрішньої рефлексії та проблематизації. Важливо відзначити, що 9% опитаних було важко дати однозначне визначення образу перемоги. Це вказує не лише на

втому, а й на потребу в чітких стратегічних орієнтирах та посиленні внутрішньої комунікаційної роботи в підрозділах.

З погляду академічної соціології, проведення онлайн-опитувань серед військовослужбовців у період воєнного стану викликає низку методологічних дискусій. Основними проблемними аспектами є питання коректності вибірки, обмежений контроль за процедурою заповнення анкет та ймовірність проявів внутрішньої цензури під час відповідей на сенситивні питання. Проте ці виклики не є унікальними для військового середовища — аналогічні ризики існують і в цивільних дослідженнях. З огляду на значний обсяг вибірки (понад 3000 респондентів), отримані дані можна вважати репрезентативною статистичною інформацією, що відображає реальні настрої у війську.

Станом на літо 2024 року більшість військовослужбовців зберігають впевненість у перемозі України, причому переважна частина респондентів (близько 70%) дотримується максималістських сценаріїв її досягнення. Статистичний аналіз за допомогою пакету SPSS дозволив виявити специфічні кореляції між рівнем впевненості та демографічними характеристиками:

1. Віковий фактор: вищий рівень оптимізму притаманний військовослужбовцям старших вікових груп.
2. Рівень освіти: стійка впевненість частіше фіксується серед осіб із середньою освітою.
3. Посадовий статус: найбільш виражену впевненість у позитивному результаті війни демонструє сержантський склад.

Основними джерелами, що формують уявлення військових про перебіг війни та образ перемоги, є:

1. Особистий бойовий досвід та пряма комунікація з побратимами й безпосередніми командирами.
2. Соціальні зв'язки: спілкування з родичами, друзями та знайомими.
3. Цифрові медіа: сучасні цифрові платформи остаточно випередили традиційні засоби масової інформації за рівнем довіри та ступенем впливу. Ця тенденція є спільною як для військової спільноти, так і для цивільного населення України.

Надзвичайно важливим аспектом психологічної стійкості є усвідомлення власної ролі. Майже 70% опитаних повною мірою відчують себе захисниками України та мають чітке відчуття особистої причетності до наближення перемоги. Щодо конкретних шляхів закінчення війни, то 43% респондентів схиляються до комбінованого сценарію, який передбачає поєднання військових успіхів на полі бою з політичними рішеннями на міжнародному рівні.

Аналіз виявив цікавий соціально-психологічний феномен: респонденти одночасно погоджуються з твердженнями, що перемога є виключною справою армії, і водночас — що це справа всього суспільства. Це уявне протиріччя свідчить про те, що військовослужбовці не відокремлюють себе від соціуму, а сприймають Збройні Сили як його невід'ємну частину. Таку

позицію слід інтерпретувати як запит армії на активнішу залученість усього українського суспільства до процесів досягнення перемоги.

Окрім об'єктивних зовнішніх факторів (постачання західної зброї, дипломатична підтримка), особливу увагу було приділено внутрішнім ресурсам підрозділів. Дослідження встановило прямий і сильний взаємозв'язок між характером стосунків усередині колективу та рівнем впевненості у перемозі.

Хоча оцінки варіювалися від напружених до нейтральних, більшість респондентів оцінили атмосферу у своїх підрозділах як дружню. Саме фактор дружніх стосунків став найсильнішим корелятом впевненості у позитивному результаті війни. Це науково підтверджує стратегічну доцільність діяльності Центру гуманітарних проблем ЗСУ: робота над ефективністю внутрішніх комунікацій та мікрокліматом у групах є не менш важливою для боєздатності, ніж технічне оснащення.

Завершальним, але не менш критичним компонентом дослідження став аналіз рівня поінформованості військовослужбовців. Оцінювався ступінь задоволеності особового складу обсягом та якістю інформації про перебіг бойових дій, а також про загальну внутрішньополітичну та міжнародну ситуацію. Враховуючи специфіку служби, військовослужбовці часто перебувають в умовах обмеженого доступу до повнотекстових інформаційних потоків. Дослідження зафіксувало певний дефіцит інформації щодо найбільш «чутливих» тем, як-от процеси мобілізації та умов ротачії. Незадоволеність рівнем роз'яснювальної роботи у цих сферах сприймається військовими досить гостро.

Ключовим аналітичним висновком є встановлення прямої кореляції між рівнем поінформованості та впевненістю у перемозі. Якісна та об'єктивна подача інформації з боку командування безпосередньо впливає на моральний стан підрозділів. Виключення військовослужбовців з активного інформаційного поля або некоректна інтерпретація болючих для них питань створює додаткову напруженість, що потребує системної уваги з боку служб комунікації.

Науково-дослідний центр гуманітарних проблем ЗСУ виконує унікальну для оборонного сектору місію. Це єдина централізована структура такого масштабу, яка не має локального чи регіонального характеру, а діє в інтересах усіх Збройних Сил.

Складна система координації Центру відображає його стратегічне значення. Центр отримує завдання та доручення від Міністерства оборони України, але організаційно він є підрозділом Генерального штабу та підпорядковується безпосередньо Командуванню ЗСУ. Така подвійна взаємодія забезпечує поєднання стратегічного планування з оперативними потребами військ на місцях. Досвід співпраці з Центром та аналіз результатів його досліджень дають підстави стверджувати про високу затребуваність та ефективність цієї структури. В умовах сучасної війни діяльність Центру є необхідним елементом зміцнення обороноздатності держави через науково обґрунтовану роботу з людським капіталом Збройних Сил.

Ілля Юхимець¹

Email: ilyayukhymets@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19150783>

Актуальні підходи до проведення досліджень для Сил Оборони України

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Як випускник факультету соціології, я щиро радий бачити знайомі обличчя та вдячний за можливість представити результати нашої роботи в цих стінах. Сьогодні я пропоную обговорити актуальні підходи до проведення досліджень в інтересах Сил Оборони України. Спираючись на свій досвід роботи як у цивільному секторі, так і безпосередньо у військовій структурі, я прагну окреслити ключові розбіжності та спільні риси цих двох сфер.

Моя ключова теза, яка стане наскрізною для цієї доповіді, полягає в наступному: методологічно дослідження у військовій сфері є ідентичними цивільним. Ми використовуємо ті самі теорії, напрацювання та інструментарій. Військова соціологія не є ізольованою «річчю в собі» — вона базується на фундаментальних соціологічних принципах. Проте умови, в яких ми працюємо, диктують специфічні виклики, нюанси та вимоги, що суттєво трансформують саму логіку дослідницького процесу.

У нинішніх реаліях військова соціологія виступає не просто академічною дисципліною, а безпосереднім інструментом підтримки прийняття управлінських рішень. Це накладає на нас особливу відповідальність: результати нашої роботи мають бути не лише точними, а й оперативно цінними. Для військового командування соціологічні дані — це фактологічна база для дій, що вимагає від нас високої швидкості реакції та глибокої інтеграції в контекст.

Одним із найважливіших факторів нашої роботи є глибоке розуміння контекстів — політичних, соціальних, операційних. Чим ширшою є перспектива дослідника, тим вагомішу роль він відіграє у структурі Сил Оборони. Ми функціонуємо в середовищі постійної невизначеності, де старі алгоритми часто не спрацьовують, що змушує нас перебувати в безперервному пошуку нових рішень. Ці рішення неможливо знайти в межах однієї вузької дисципліни. Наш підхід є принципово міждисциплінарним. Ми синтезуємо знання з різних сфер, поєднуємо різні контексти для того, щоб виробити інноваційні методики, здатні дати відповіді на критичні питання сьогодення. Саме ця здатність до поєднання знань дозволяє нам перетворювати «сірі» дані на операційну цінність, яка допомагає командуванню орієнтуватися в динамічних обставинах війни.

¹ Керівник соціологічного напряму дослідницького відділу 1-го армійського корпусу НГУ «Азов».

Основним завданням нашого дослідницького відділу є створення надійного аналітичного фундаменту, на якому командування може базувати свої стратегічні та оперативні рішення. Для нас соціологічне дослідження — це не абстрактний науковий пошук, а пряма відповідь на конкретну проблему чи запитання, що постають перед Силами оборони. Ми свідомо відмовляємося від класичної академічної тріади «поле — аналіз — теоретичні висновки» на користь моделі операційної цінності. Наша мета — надати не просто опис ситуації («що» і «чому» відбувається), а чіткі, практичні рекомендації щодо того, що з цим робити далі. Кожен наш звіт має містити фактологічну базу, яка дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення в умовах критичних викликів.

Найголовнішим викликом у нашій роботі є жорстка обмеженість у часі. Ми функціонуємо в надзвичайно динамічному середовищі війни, яке не залишає нам розкоші на тривалі роздуми, притаманні цивільній соціології. У своїй практиці ми орієнтуємося на критичну позначку — 40 днів. Це той цикл, протягом якого відповіді на поставлені питання мають не лише бути знайдені, а й почати реально працювати. Наш операційний графік виглядає наступним чином: до двох тижнів на безпосереднє проведення дослідження (збір та обробка даних); один-два тижні — на розробку та впровадження рекомендацій у структуру підрозділів. Такі стислі терміни вимагають від нас максимальної концентрації ресурсів та методологічної гнучкості.

Іншим серйозним викликом є забезпечення доступу до джерел інформації за одночасного дотримання етичних норм. Як і будь-які соціологи, ми зобов'язані гарантувати анонімність та конфіденційність, але у військовому середовищі ці вимоги набувають ще більшої ваги через питання безпеки та ризик витоку чутливої інформації. Водночас ми маємо отримати максимально достовірні дані, позбавлені суб'єктивних упереджень. Тут виникає проблема, яку я називаю ризиком «тунельного бачення» або «замиленого ока». Коли дослідник занадто глибоко занурюється в один специфічний контекст, він ризикує втратити ширину перспективи та об'єктивність. Саме тому ми бачимо свою роль як роль своєрідного посередника між двома вимірами — внутрішнім військовим та зовнішнім цивільним. Ми маємо одночасно розуміти специфіку армійського життя та ширший соціальний контекст, адже Сили оборони не існують у вакуумі. Наша спроможність балансувати між цими контекстами, уникаючи упереджень, є запорукою якості наших даних та, зрештою, успіху прийнятих на їхній основі рішень.

У процесі польової роботи для мене критично важливо дотримуватися принципу «свій серед своїх» для кожної з аудиторій. Це єдина запорука отримання даних, вільних від системних похибок та упереджень. Коли ми взаємодіємо з цивільними, наприклад, щодо питань рекрутингу, існує високий ризик отримання соціально очікуваних відповідей: респондент може підсвідомо підлаштовуватися під фігуру військового дослідника. Аналогічно і в армійському середовищі: дослідник має вибудувати такий рівень довіри, щоб соціологічне опитування не сприймалося як черговий наказ командира,

на який потрібно дати «правильну» відповідь. Ми постійно балансуємо на цій межі, забезпечуючи методологічну чистоту процесу.

Специфіка нашої роботи часто породжує складні етичні дилеми. Під час глибинних інтерв'ю нерідко впливають латентні проблеми, про які ми не висували гіпотез і які не були предметом початкового дослідження. Тут постає питання конфіденційності: як реагувати на виявлену проблему, не порушуючи анонімності джерела? Я переконаний, що ми потребуємо розробки чітких інституційних протоколів саме для досліджень у військовому середовищі, які б регламентували дії соціолога в таких ситуаціях.

Ми сповідуємо принцип методологічної гнучкості. Вибір інструментарію завжди диктується конкретною задачею та обмеженнями операційного середовища. Якщо доступ до первинної інформації обмежений, ми застосовуємо аналіз вторинних джерел, зокрема OSINT-технології та моніторинг соціальних мереж.

Проте фундаментом нашої роботи є саме якісні методи. Якщо кількісні дослідження дозволяють верифікувати масштаб проблеми, то саме якісний підхід дає нам необхідні інсайти та глибинне розуміння контексту. В умовах стислих термінів, коли рішення потрібно приймати «тут і зараз», саме якісні дані стають основою для розробки практичних рекомендацій. Ми активно використовуємо стратегію Mixed Methods, поєднуючи різні підходи для досягнення максимально швидкого та ефективного результату.

У роботі військового соціолога неминує виникає елемент творчості. В умовах тотальної невизначеності, де немає готових рішень, ми змушені продукувати нове знання в реальному часі. Це веде до зміни фундаментальної парадигми: я відмовляюся від класичного сприйняття респондента як пасивного «об'єкта» дослідження. У нашому підході респондент є співтворцем знання. Дослідник у цьому процесі виступає емпатійним слухачем та фасилітатором, який лише задає вектор руху. Нові сенси та рішення народжуються безпосередньо в момент взаємодії під час інтерв'ю чи фокус-групи. Саме цей синергетичний ефект дозволяє нам дістатися до самої суті проблем, які стоять перед Силами оборони, та трансформувати їх у дієві управлінські стратегії.

Важливою особливістю, з якою я зіткнувся на початку роботи у військовій сфері, є радикальна зміна структури представлення результатів. На відміну від академічної традиції, де висновки логічно завершують «тіло» дослідження, у наших звітах практичні рекомендації виносяться на самий початок. Це обумовлено тим, що для командування саме рекомендації є основним результатом нашої праці та керівництвом до дії. Така модель базується на високому рівні довіри. Командування покладається на нашу експертність, тому ми акцентуємо увагу не на описі процесу, а на відповіді на питання: «Що з цим робити?». Звісно, кожен звіт має ґрунтовний дизайн дослідження та прописану методологію, з якими замовник може ознайомитися за потреби, проте пріоритетом залишається швидкість та оперативна цінність отриманих даних.

Наша робота побудована на тісній та безперервній взаємодії з підрозділами всередині корпусу. Зазвичай замовники звертаються до нас не з чітко сформульованими науковими гіпотезами, а з конкретним «болем» або проблемною зоною. Ми не просто беремо задачу у виконання — ми працюємо у партнерстві, щоб максимально точно ідентифікувати запит. У цьому процесі критичного значення набуває глибина розуміння контексту. Військовий соціолог не може бути вузьким спеціалістом. Якщо задача стосується фандрейзингу, рекрутингу чи морально-психологічного стану, дослідник повинен орієнтуватися у загальнодержавному контексті, соціальних трендах та внутрішній специфіці війська. Чим ширшим є інтелектуальний погляд соціолога, тим ефективніше він може поєднувати розрізнені контексти. Кожне проведене нами дослідження, навіть вузькотематичне, збагачує наше загальне бачення, створюючи базу для наступних кроків. Саме в синергії цих контекстів народжується інноваційне знання, що стає основою для інтелектуального прориву в управлінні підрозділами.

Для подолання сучасних викликів ми застосовуємо широкий спектр методів: від змішаних стратегій (Mixed Methods) до активного використання вторинних даних та аналізу відкритих джерел (OSINT). Проте ми вже зараз бачимо шляхи для подальшого розвитку нашої дисципліни:

1. Формування військово-етичних протоколів: ми потребуємо інституціоналізації чітких норм, які б регламентували проведення досліджень у війську, забезпечуючи баланс між секретністю, анонімністю та безпекою респондентів.
2. Від «об'єктивності» до «правдивості»: у військовій соціології ми дещо зміщуємо акценти. На відміну від академічної гонитви за абстрактною «об'єктивною картинкою», ми шукаємо правдивість та щирість респондента. Нас цікавлять автентичні інсайти, оскільки лише щира відповідь може стати надійним підґрунтям для прийняття життєво важливих рішень.
3. Розширення інструментарію: перспективним є впровадження моніторингових та лонгitudних досліджень, а також робота з Big Data для відстеження динаміки змін у довгостроковій перспективі.
4. Поглиблення міждисциплінарності: подальша співпраця з іншими науковими сферами дозволить ще більше розширити дослідницьку перспективу.

Підсумовуючи, хочу наголосити: соціологія у війську — це простір для інтелектуальної творчості в умовах невизначеності. Ми не просто фіксуємо реальність — ми створюємо знання, яке допомагає Силам оборони бути ефективнішими.

Володимир Шелухін¹

Email: vashelukhin@i.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151081>

У світлі «забутої класики»: військові реформи в Україні крізь призму вітчизняної «воєнної соціології» 1920-х років

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Сучасні дискусії щодо реформ армії та військової служби, можна звести до двох ключових тез: по-перше, настанова припинити вважати військову службу «рабством», по-друге, забезпечити включення всього суспільства до оборони, незалежно, що це означає з уст окремих експертів. Ці тези різюче перегукуються із тими, що століття тому обговорювалися Всеволодом Петрівим (1883–1948) – одним із фундаторів української «воєнної соціології», очільником з 1928 року кафедри воєнної соціології в Українському соціологічному інституті у Празі [Шелухін, 2022]. Колишній генерал-хорунжий УНР, короточасний керівник Міністерства військових справ, ген. Петрів опинився з поразкою УНР у вигнанні й переключився на дослідницьку та лекторську роботу. Один із важливих аспектів, який опинився у фокусі осмислення тогочасної соціології – це своєрідна «робота над помилками» щодо провалу державного будівництва. Генерал Петрів мав на меті розробку «теорії оборони нації», що базувалася на соціологічному поясненні суспільних тенденцій [Петрів, 1924: с. 44-48].

У межах цієї теорії, ним було сформульовано декілька цілком прикладних рекомендацій:

1) Універсалізацію воєнної освіти та підготовки (він відкидає думку про спеціалізовані військові заклади освіти, і говорить про те, що отримання воєнних знань має відбуватися у зв'язку з іншими цивільними спеціальностями на базі загальних закладів вищої та середньої освіти, де можна утворювати військові факультети);

2) Воєнний обов'язок повинен бути передумовою отримання всієї повноти громадянських прав. Ми бачимо, що хоча в Україні не йдеться обмеження виборчого права для тих, хто не отримав відповідного вишколу, але у травні 2024 року були схвалені відповідні законодавчі зміни, рішення уряду від 21 червня 2024 року №734, яке деталізує виконання положень, де передбачено з 1 вересня 2025 року запровадження «базової військової підготовки» на базі ЗВО та середньої спеціальної освіти, відтепер лише особи, які її пройшли (за винятком окремих категорій, що звільнені від неї), зможуть претендувати у подальшому на працевлаштування в органи державної влади

¹ Кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

та місцевого самоврядування [Закон України, 2024; Постанова Кабінету міністрів, 2024];

3) Створення ситуації взаємного контролю командирів та особового складу, вона навіть більш радикальна позиція, ніж у сучасних експертів. Петрів аналізував козацькі повстання, повстанський антибільшовицький рух в Україні доби Перших визвольних змагань, який часом набагато ефективніше підривав позиції більшовиків, ніж дії регулярної армії УНР. І виводить деякі закономірності, що успішні повстання включають у себе те, що по-перше, підрозділ формується за територіальним принципом, по-друге, громада обирає отамана, але часто шукає більш вишколеного фахівця. Тобто, хаосу на рівні виконання бойових завдань не виникає хай навіть, якщо отаман виборний [Петрів, 1924: с. 43].

Ця думка була дуже непопулярною у 1919 році, коли уряд УНР робив акцент на формуванні регулярної армії на базі мобілізації. Однак в ретроспективі бачимо, думка Петріва видається більш резонною, тому що повстання більшовикам вдалося припинити лише коли вони зупинили політику воєнного комунізму, перейшли до українізації та НЕПу. Фактично, погодившись зберегти деякі програмні завоювання Української революції. Повстання, керовані локальними отаманами, лишалися серйозною загрозою, навіть, коли регулярний спротив Армії УНР припинився.

Говорячи про загальне залучення населення до оборони, Петрів використовує близьке до німецької формальної соціології поняття «усупільнення» (*Vergesellschaftung*). «Усупільнення військових знань» означає, що війна припиняє бути справою однієї окремої соціальної групи, а стає практикою всього суспільства, відповідним чином до цього підготовленого. Починаючи свою дослідницьку діяльність, як військовий історик, Петрів аналізував козацьку військову організацію та зауважував, що вона послаблювала боєздатність на тих етапах, коли козацтво ставало більш ексклюзивним і станово замкненим [Петрів, 1924: 37-38]. Обговорюючи питання «соціально доцільної» організації збройних сил, Петрів наголошує на сталості структурної тенденції – боєздатність знижується, коли інтереси військових та цивільних протиставляються і між ними виникає непрохідна інституційна межа. З цього він висновує, що армія не повинна бути ексклюзивним, замкненим інститутом, бо саме із цього починається процес її розкладу.

Таким чином, з погляду «теорії оборони нації» Петріва, на даному етапі Україна перебуває у поворотній точці організації оборони: посилення часто штучно заохочуваної напруги в суспільстві навколо проблематики мобілізації, доповненої малообґрунтованими очікуваннями на «швидкий мир», а також брак практик цілісної інтеграції суспільства в оборону, і використання фінансових стимулів для укладення контрактів, створює високі ризики для довгострокової боєздатності Збройних Сил України.

Очевидно, що за століття, соціальний контекст війни досить суттєво змінився, але та обставина, що сучасні військові реформи багато в чому перегукуються із тезами Петріва, свідчить, що методом «спроб і помилок»,

військово-політичне керівництво та експертне середовище виявляє та спирається на ізоморфні властивості війни як практики та інституту, концептуально описані значно раніше. Це слугує аргументом на користь евристичності теорії Петріва, яка потребує додаткового аналізу в контексті саме сучасних викликів. Сучасні дискусії щодо бажаних напрямків реформ здебільшого фокусують на польовому та прикладному знанні. Звернення до теоретичного доробку «воєнної соціології» можна використати для створення концептуальної основи для систематизації та узагальнення такого знання, переведення його із царини практичних навичок у теоретичну форму, що є головною запорукою його довготривалого збереження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» зі змінами №3724-IX від 22.05.2024 [Електронний ресурс] –Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n1713>
2. Петрів В. Суспільство й військо: соціально-історичний нарис / Всеволод Петрів. – Прага, Берлін: Нова Україна, 1924. – 48 с.
3. Постанова Кабінету міністрів України про затвердження «Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських» від 21 червня 2024 №734 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-bazovoi-zahalnoviiskovoi-pidhoto-a734>
4. Шелухін В. Українська «воєнна соціологія»: 1920-1930-ті роки / Володимир Шелухін // Локус. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.facebook.com/theveryplace.locus/videos/457148559862344>

Віталій Круглов¹
Email: virt197@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151139>

Державно-приватне партнерство як інструмент забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів

Міждисциплінарні виміри
військових організацій в умовах
гібридної війни: соціальні,
управлінські та гуманітарні
перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (8 травня
2025 року, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Гібридні конфлікти, що стали визначальною рисою сучасного геополітичного ландшафту, являють собою складний комплекс загроз для національної безпеки в цілому та добробуту цивільного населення. Поєднуючи елементи традиційної війни з невійськовими інструментами впливу, такими як кібератаки, інформаційні операції, економічний тиск та підтримка недержавних збройних формувань, гібридні загрози руйнують традиційні межі між війною та миром, внутрішньою та зовнішньою безпекою. В умовах такої багатогранності загроз, традиційні державні механізми забезпечення безпеки часто виявляються недостатніми [Круглов, 2018]. Виникає нагальна потреба у пошуку нових, більш гнучких та інтегрованих підходів до захисту держави та цивільного населення, одним з яких є державно-приватне партнерство (ДПП).

Сучасні гібридні конфлікти характеризуються стиранням меж між військовими та невійськовими діями. Кібератаки на критичну інфраструктуру, такі як енергетичні мережі, системи водопостачання та транспорт, можуть призвести до масштабних гуманітарних криз та порушення життєдіяльності цілих регіонів. Економічний тиск, включаючи санкції та торговельні обмеження, може призвести до зростання безробіття, дефіциту товарів першої необхідності та соціальної напруги, що також створює загрози для безпеки цивільних осіб [Alwadeai et al., 2024].

Сучасні виклики безпеки вимагають від держави комплексного реагування у всіх вимірах суспільно-економічного життя. В умовах російської військової агресії зазначена проблематика є надзвичайно актуальною в Україні. Непередбачуваність глобальних криз потребує значних ресурсів для подолання їх наслідків. Попри інші численні питання, пріоритетом державної політики стає захист людини, її прав та свобод. Безпекові принципи охоплюють різноманітні сфери – від політичної й соціальної до економічної, екологічної та інформаційної [Круглов, 2020].

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) призводить до трансформації діяльності державних органів, бізнесу та громадян. Зазначені цифрові зміни, хоч і забезпечують прогресивні форми господарювання, комунікації та управління даними, водночас ускладнюють реалізацію державою безпекових функцій. Проблема полягає в тому, що

¹ Доктор наук з державного управління, професор кафедри соціології і публічного управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

ключові компоненти цифрової інфраструктури (комунікаційні мережі, серверні потужності та висококваліфіковані фахівці) зосереджені переважно в приватному секторі. Зазначене зумовлює необхідність налагодження ефективної державно-приватної взаємодії, враховуючи критичну роль ІКТ у розвитку економіки, електронного урядування, функціонуванні баз даних, забезпеченні конфіденційності інформації та захисті об'єктів критичної інфраструктури [Круглов, 2018].

Для успіху реалізації проєкти ДПП потребують ефективного управління, зобов'язань і відповідальності державного та приватного секторів, наявності ресурсів, довіри та відкритості, встановлених цілей і стратегій, розподілу ризиків, обов'язків і повноважень, стабільного макроекономічного стану та сприятливої економічної політики [Vale de Paula et al., 2024]. Згідно з дослідженням [Nowak et al., 2024], постійно зростає занепокоєння феноменом стирання кордонів між сферами національної безпеки та економічно-соціальною безпекою, а також посиленням мілітаризованої риторики. Така конвергенція потенційно призводить до серйозних наслідків: збільшення тиску на систему, зниження транспарентності процесів та обмеження відкритості в суспільних відносинах.

В умовах гібридних конфліктів, ДПП може стати ефективним інструментом у ключових сферах забезпечення безпеки. Приватні ІТ-компанії володіють передовими технологіями та навичками у сфері кіберзахисту, які можуть бути залучені для посилення захисту державних інформаційних систем та об'єктів критичної інфраструктури від кібератак. Спільні центри реагування на кіберінциденти, програми обміну інформацією про загрози та спільні навчання можуть значно підвищити рівень кіберстійкості держави.

Неурядові організації (НУО) та приватні логістичні підприємства мають значний досвід та ресурси для надання гуманітарної допомоги, евакуації населення з зон конфлікту та забезпечення його базовими потребами. Партнерство з цими суб'єктами може підвищити оперативність та ефективність гуманітарного реагування. Приватні підприємства, що розробляють технології у сфері безпеки (системи відеоспостереження, безпілотні літальні апарати, засоби зв'язку), можуть бути залучені для забезпечення державних органів необхідним обладнанням та технологічними рішеннями для моніторингу ситуації, виявлення загроз та забезпечення безпеки.

Застосування ДПП у сфері забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів має ряд потенційних переваг:

- приватний сектор володіє передовими технологіями та навичками, яких може не вистачати у державних органів;
- приватні підприємства можуть бути більш гнучкими та швидкими у прийнятті рішень та реалізації заходів безпеки;
- ДПП може дозволити залучити приватні інвестиції у проєкти, спрямовані на підвищення рівня безпеки;
- партнерство дозволяє розподілити фінансові, технологічні та операційні ризики між державним та приватним секторами;

- спільні ініціативи держави та приватного сектору можуть сприяти підвищенню довіри населення до зусиль із забезпечення безпеки.

Забезпечення безпеки становить фундаментальну державну функцію, що характеризується високою комплексністю, мінливістю та непередбачуваністю. Сучасні безпекові виклики досягли глобального рівня, де кризові явища потенційно спричиняють руйнівні наслідки. Державні можливості функціонують в умовах обмежених ресурсних баз та інструментів кризового реагування. Інтеграція державних і підприємницьких активів відкриває інноваційні перспективи захисту критично важливих безпекових аспектів. Завдяки управлінській мобільності, технологічному й професійному потенціалу та залученню власного фінансування, представники приватного сектору ефективно виконують делеговані державою завдання з протидії тероризму, кіберзагрозам, захисту стратегічної інфраструктури, ліквідації наслідків катастроф екологічного та надзвичайного характеру тощо. Перспективний розвиток механізмів ДПП потребує нормативного окреслення рамок взаємодії державних і приватних суб'єктів, захисту й використання конфіденційних даних, оптимального розподілу ризиків, скорочення витрат учасників та імплементації ринкових підходів до безпекової сфери. У сучасному контексті безпека трансформувалася у фундаментальний принцип діяльності територіальних громад та різноманітних кластерних утворень. Критичного значення набувають такі аспекти, як зберігання та використання хімічних і біологічних препаратів; впровадження екологічних практик для запобігання забрудненню довкілля та скорочення викидів шкідливих речовин, забруднення територій внаслідок військових дій. Варто відзначити, що окреслена проблематика переважно розгортається у правовому та економічному вимірах взаємовідносин між державними інституціями та бізнес-структурами [Круглов, 2020].

У контексті стратегічних напрямків національної безпеки та оборони актуальним завданням постає формування та впровадження нормативно-правових актів, які уможливають реалізацію проєктів державно-приватного партнерства у безпековому секторі, зміцненні оборонного потенціалу держави та розвитку військово-промислових потужностей. Такі законодавчі документи мають окреслити категорії об'єктів, що підпадають під механізми державно-приватного партнерства, серед яких доцільно визначити: нерухоме майно (будівлі, конструкції), земельні ділянки, військове й спеціалізоване обладнання, майнові права державної власності та об'єкти інтелектуальної власності [Круглов, 2019].

Державно-приватне партнерство є перспективним інструментом для підвищення ефективності забезпечення безпеки в умовах гібридних конфліктів. Залучення знань, технологій та ресурсів приватного сектору може значно посилити спроможності держави у протидії кіберзагрозам, інформаційним операціям, гуманітарному реагуванню та технологічному забезпеченню безпеки. Різноманітні моделі ДПП, від контрактних угод до спільних підприємств, можуть бути адаптовані до специфічних потреб і контексту гібридних загроз. Розвиток ефективних та прозорих механізмів

державно-приватного партнерства є важливим кроком на шляху до підвищення рівня захищеності держави, критичної інфраструктури та цивільного населення в умовах надзвичайно складної та динамічної безпекової ситуації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Круглов В. В. Роль державно-приватного партнерства у сфері безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 107–110.
2. Alwadeai A., Vlasova N., Mareeh H., Aljonaid N. Stock market responses to economic sanctions: Evaluating the roles of national reserves and financial market access. *Borsa Istanbul Review*. 2024. № 24(6). P. 1358-1372.
3. Круглов В. В. Механізми державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні: дис. д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02, Харків. 2020. 479 с.
4. Круглов В. В. Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки. Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2018. Т. 29 (68), № 3. С. 57–61.
5. Vale de Paula P., Cunha Marques R., Gonçalves J. M. Critical Success Factors for Public-Private Partnerships in Urban Regeneration Projects. *Infrastructures*. 2024. № 9(11). P. 195. <https://doi.org/10.3390/infrastructures9110195>.
6. Nowak K., Bear D., Dutta A., Traphagen M., Żmihorski M., Jaroszewicz B. Threats to conservation from national security interests. *Conservation biology*. 2024. № 38(1). P. e14193.
7. Круглов В. В. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні: механізми державного регулювання : монографія. Х. : Вид-во ХарПІ НАДУ «Магістр», 2019. 252 с.

Наталія Грущинська¹
 Email: gruschinska@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151222>

Роль військових організацій у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Роль військових організацій у забезпеченні міжнародної продовольчої безпеки є комплексною, тому як окрім функцій оборони та безпеки, вони відіграють важливу підтримувальну роль у глобальній системі продовольчої безпеки, особливо в умовах криз. Військові організації можуть стабілізувати регіони, де тривають бойові дії або загрожує їх ескалація, що унеможливило посівні кампанії, збирання врожаю чи транспортування продовольства. Вони охороняють гуманітарні місії, продовольчі склади та маршрути постачання, захищаючи їх від нападів.

Військові організації діють на міжнародному, регіональному, національному рівнях (таблиця 1).

Таблиця 1. Приклади військових організацій та їх участі у забезпеченні продовольчої безпеки

Організація	Тип	Склад	Функції у продовольчій безпеці	Приклади участі
НАТО	Міжнародна, оборонний союз	32 країни (Європа, США, Канада тощо)	Логістика, авіатранспорт, захист гуманітарних операцій	Афганістан, Туреччина (землетрус), Балкани
Миротворчі сили ООН	Міжнародна, гуманітарна	Тимчасові контингенти з різних країн	Супровід гуманітарних конвоїв, захист таборів, контроль за перемир'ям	Південний Судан (UNMISS), Дарфур, Малі, ДР Конго
Національні збройні сили	Державна (нац. рівень)	Армії окремих країн (США, Україна, Франція тощо)	Забезпечення безпеки, транспорт, евакуація, участь у міжнародних місіях	Україна (ЗСУ), США (Haiti, Африка), Франція (Barkhane)
Африканський Союз (AU)	Регіональна організація	55 африканських країн	Військові місії для стабілізації та захисту доступу до гуманітарної допомоги	AMISOM у Сомалі

¹ Доктор економічних наук, професорка кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний університет «Київський авіаційний інститут».

Організація	Тип	Склад	Функції у продовольчій безпеці	Приклади участі
ECOWAS	Регіональний альянс	15 країн Західної Африки	Місії з підтримки порядку та захисту ланцюгів постачання	Ліберія, Малі
Combined Maritime Forces (CMF)	Коаліційні морські сили	34 країни, у т. ч. США, Велика Британія	Захист судноплавства, боротьба з піратством, супровід гуманітарних вантажів	Операції в Аденській затоці та біля Сомалі

Джерело: складено за матеріалами [8].

Військові організації, як правило мають розвинену логістичну інфраструктуру: авіацію, флот, інженерні підрозділи, які здатні швидко доставляти необхідні товари у важкодоступні або зруйновані райони. Багатонаціональні військові місії під егідою ООН чи інших організацій можуть сприяти створенню умов для відновлення аграрного виробництва у постконфліктних регіонах. Військові інженери допомагають відновлювати іригаційні системи, дороги, мости, що критично важливо для продовольчої логістики. У надзвичайних ситуаціях війська будують тимчасові склади, пункти роздачі їжі або польові кухні. Напади на сільськогосподарську інфраструктуру - це частина гібридної війни (наприклад, підпали елеваторів, блокада портів тощо), військові організації протидіють таким загрозам, запобігаючи продовольчим катастрофам. Армії можуть діяти у тісній координації з ООН (наприклад, Всесвітня продовольча програма), Червоним Хрестом тощо, забезпечуючи логістику, безпеку чи ресурси.

Швидка мобілізація військових сил у разі екстрених обставин, необхідна для розгортання польових шпиталів, баз логістики, контролю за безпечним переміщенням населення і вантажів, що запобігає колапсу ланцюгів постачання продуктів, особливо в країнах, де слабка інфраструктура. Через військову присутність у регіонах, де існує загроза голоду, країни-лідери (США, Китай, Туреччина тощо) можуть використовувати продовольство як інструмент «м'якої сили», надаючи гуманітарну допомогу або допомагаючи в стабілізації. Наприклад, продовольчі програми в Африці чи Південно-Східній Азії часто супроводжуються військовою підтримкою з боку держав-донорів.

Під час активних бойових дій військові можуть організувати гуманітарні коридори, евакуювати мирне населення та доставляти їм продовольство. В Україні прикладом цього є оборона зернових терміналів у портах і супровід «зернових конвоїв» під час блокади Чорного моря. У багатьох країнах військові займаються розробкою нових способів зберігання, консервації та транспортування продуктів у складних умовах. Ці технології (наприклад, самонагрівуючі пайки або мобільні системи очищення води) передаються цивільним гуманітарним організаціям для застосування у зонах катастроф (таблиця 2).

Таблиця 2. Приклади військової участі в забезпеченні допомоги

Країна / Регіон	Період	Військова участь	Результат / Вплив
Україна	2014–по теперішній час	Захист портів, супровід зернових конвоїв, розмінування полів	Понад 30 млн. тонн зерна експортовано; уникнення голоду в Африці та Азії
Сомалі	1992–1995	Війська ООН та США супроводжували гуманітарні місії, захищали склади та конвої	Продовольство досягло понад 1 млн голодуючих
Гаїті	2010	Військові США доставили їжу, воду, розгорнули мобільні медичні й кухонні пункти	Масове забезпечення харчами після землетрусу; стабілізація гуманітарної ситуації
Сирія	2011–2020	Військові супроводжували гуманітарні коридори, захищали місії WFP та Червоного Хреста	Доступ до їжі у зонах активних бойових дій
Малі / Сахель	2014–дотепер	Французькі та ООНівські сили охороняли конвої, використовували авіацію	Продовольство доставлено в регіони, охоплені терористичними загрозами
Афганістан	2001–2021	НАТО й США забезпечували логістику, охороняли дороги, транспортували продовольство	Зменшено голод у важкодоступних провінціях; підтримка шкільного харчування
Південний Судан	2011–дотепер	UNMISS охороняла табори та здійснювала авіадоставки харчів	Вживання мільйонів людей під час внутрішнього конфлікту
Індонезія (Цунамі)	2004	ВМС США, Австралії та Сінгапуру доставляли їжу та воду морем та повітрям	Понад 500 тис. осіб отримали продукти та воду у критичний період
Пакистан (Повені)	2010	Армія Пакистану та інші сили евакуювали людей, доставляли їжу гелікоптерами	Продовольча допомога доставлена в ізольовані зони; врятовано сотні тисяч
Філіппіни (Тайфун)	2013	Операція «Damayan»: авіаційна доставка 2000+ тонн їжі військами США та союзників	Швидке відновлення доступу до їжі в постраждалих регіонах

Джерело: складено за матеріалами [9]

Роль військових організацій в процесі забезпечення міжнародної продовольчої безпеки може супроводжуватись низкою проблем практичного та етичного характеру. Надання гуманітарної допомоги може сприйматися як інструмент зовнішньої політики чи військової стратегії. Важливо враховувати суперечність між військовими завданнями та гуманітарними принципами.

Залучення іноземних військових контингентів для забезпечення продовольчої безпеки часто сприймається як втручання у внутрішні справи та може призводити до політичної напруженості. Військові організації відіграють важливу роль у подоланні надзвичайних ситуацій, їх участь у гуманітарних місіях повинна бути строго регульованою та координованою з цивільними структурами з дотриманням міжнародного гуманітарного права та уникнення політизації продовольчої допомоги.

ЛІТЕРАТУРА

1. Продовольча безпека: світові тенденції та можливості агропродовольчого комплексу України. Монографія. За редакцією член-кореспондента НАН України Шинкарук Л.В. *Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України*. Київ – 2022. С.306
2. Food Security & Nutrition around the World 2023. Report jointly prepared by FAO, IFAD, UNICEF, WFP. URL:<http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/>(дата звернення: 25.04.2025).
3. Global Food Security Index model. 2023. Official site of The Global Food Security Index. URL: <https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources/>(дата звернення: 25.04.2025).
4. Ульянченко О. В., Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. URL: http://congressworld.com.ua /blog_article.php?id=5/(дата звернення: 26.04.2025).
5. Участь України у міжнародних організаціях. Міністерство закордонних справ України: офіційний сайт. URL: <https://mfa.gov.ua/ua/about-/>(дата звернення: 27.04.2025).
6. ФАО і міграція. Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних націй: офіційний сайт. URL: <http://www.fao.org/migration/ru/> (дата звернення: 25.05.2025).
7. Щербина С.В. Аналітичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні у контексті запровадження адресної допомоги у продуктах харчування для малозабезпеченого населення. URL: http://www.aui.org.ua/media/publications/743/files/PolicyResearch_2018_12_17_10_21_51_429866.pdf (дата звернення: 27.04.2025).
8. НАТО URL: <https://www.nato.int/cps/en/natolive/structure.htm#MS> (дата звернення: 28.04.2025).
9. Миротворчі місії ООН URL: <https://www.un.org> (дата звернення: 28.04.2025).

Олексій Ткаченко^I
Email: suhar1937@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151295>

Мережі адекватних як спосіб збереження життів бійців ЗСУ

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Мережі, які утворюють люди в соціумі, та їх дослідження – річ вже буденна. Але не буденною річчю є мережі у соціальних структурах, де є обмеження на їх створення і діяльність. Особливо це привертає увагу у таких важливих для існування українського суспільства системах, як Збройні Сили України. У Збройних Силах України соціальні мережі не лише існують, але є одним зі способів збереження життів бійців. Докази – в цьому матеріалі. Вони наводяться лише для ЗСУ та їх складових, а не для інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань, складових Сил оборони України через відсутність в моєму оперуванні достатньої емпіричної бази щодо соціальних процесів у цих формуваннях зі своєю специфікою.

Опис соціальних мереж в теорії

Соціальною мережею соціологи визначають «набір акторів (їх також називаються вузлами), які зв'язані один з одним через певний тип соціальної взаємодії (її також називають зв'язком)» [Luke, 2015, р. 1]. Однозначно соціальні мережі існують в ЗСУ, але мають особливу значимість. Для демонстрації цього потрібно вказати такі характеристики мереж в ЗСУ.

1. Розмір соціальної мережі – кількість акторів (вузлів, які до неї входять).

2. Щільність соціальної мережі – «частка спостережуваних зв'язків (також званих ребрами, дугами або відношеннями) у мережі до максимальної кількості можливих зв'язків. Це співвідношення, яке може коливатися від 0 до 1. Чим ближче до 1 щільність, тим більше взаємопов'язана мережа» [Luke, 2015, р. 14]. Вирахування щільності змінюється від типу зв'язків у мережі. Зв'язки - неспрямовані, якщо вони скоріш за все взаємні. Наприклад, якщо 1 актор дружить з 2, то скоріш за все 2 теж вважає 1 другом. Спрямовані зв'язки скоріш за все ідуть лише в одному напрямку від 1 актора до 2. Якщо 1 фінансує 2, то не висока ймовірність, що 2 робить так навзаєм.

3. Кластеризація соціальної мережі – схильність до формування замкнених трикутників акторів (кластерів). Якщо, наприклад, 2 підприємця ведуть бізнес з третім, то перший і другий наймовірніше почнуть вести бізнес між собою. Соціальна мережа між ними замикається. Мірою кластеризації є транзитивність. Тобто співвідношення частки замкнених мереж до загальної кількості соціальних мереж

^I Магістр соціології, капітан Збройних сил України.

4. Тип змінних щодо акторів у мережі. Типами змінних в наборах даних щодо мережі є структурні та композиційні. «Структурні змінні вимірюють зв'язок специфічного типу між парами акторів. Наприклад, структурні змінні можуть вимірювати бізнес-транзакції між корпораціями, дружбу між людьми, тощо. Актори, що складають ці пари, зазвичай належать до одичного набору акторів» [Wasserman, Faust, 2012, p. 29]. Композиційні змінні відображають характеристики різних індивідуальних акторів, наприклад стать, вік, регіон походження.

5. Знаменитості, сірі кардинали та граничні ключі. В кожній мережі існують особливо важливі люди. Їх можливо відокремити у 3 типи. Знаменитості – люди з найбільшими кількостями зв'язків від себе до інших людей (ступеню вузла, тобто кількістю зв'язків у нього). Але бувають актори з впливом у мережі не меншим за знаменитостей. Такими є сірі кардинали, що «мають надмірну силу через знання людей з хорошими зв'язками, за допомогою яких вони здобувають інформацію та мають інформаційну асиметрію для реалізації власних планів, залишаючись здебільшого в тіні» [Tsvetovat, Kouznetsov, 2011, p. 55-56]. Сірий кардинал встановлюється через зваження ступеню вузлів до яких веде їх взаємодія. Якщо у актора небагато зв'язків, але більш з них ведуть до людей з великою ступеню зв'язків (знаменитостей) – це сірий кардинал. Виділяють також акторів, які можуть ставати знаменитостями та сірими кардиналами. Це граничні гайкові ключі, люди, які є сполучною ланкою між декількома соціальними мережами. Тобто, коли члени однієї спільноти перетинаються з членами іншої лише через одного спільного знайомого, що виконує роль впливого соціального мосту.

Соціальні мережі на практиці в ЗСУ

ЗСУ – структура з гігантською кількістю акторів (розміром). Та обмеженнями на інформацію. Офіційно інформація в ЗСУ поширюється лише «по команді». Це означає, по-перше, від одного начальника до іншого, безпосереднього підпорядкованого йому, тобто від одного безпосереднього начальника до другого, так до найнижчого виконавця згори вниз або навпаки знизу вгору. Звернення знизу з пропуском начальників чимало з них засуджують як «стрибок через голову».

По-друге, не просто за надходженням інформації, а лише за наказом від вищого начальника її поширювати далі. Очевидно, що ця система працює довго і безконтрольно для підлеглих акторів. Начальники зобов'язані надавати їм інформацію та послуги лише перед нечисельною кількістю вищих начальників, але не перед чисельними начальниками підлеглими. Вплинути на нечисельне начальство, аби воно не контролювало зобов'язання перед підлеглими начальнику легко, як і зловживати владою над підлеглими. Особливо у воєнний стан, коли ця влада надзвичайна, в тому числі в матеріальному плані. В умовах воєнного стану повільна робота системи є особливо незадовільною, оскільки війна постійно ставить виклики перед українськими воїнами, в тому числі критично важливі для їх життів та обороноздатності України. Тому українські воїни беруться адаптовувати її

самі. Вони встановлюють альтернативні мережі горизонтальних зв'язків, що швидко працюють та передають інформацію.

Звичайно, як і будь-яка соціальна мережа, горизонтальні соціальні мережі можуть діяти і проти ефективності соціальної структури у даному випадку ЗСУ. Діють навіть соціальні структури корупціонерів чи законопорушників в ЗСУ. Вони допомагають їм знаходити один одного та масштабувати обсяг правопорушень на власну вигоду, протилежну ефективності ЗСУ. Серед таких акторів можуть поставати цілі кардинали, які «вирішують» протизаконні питання щодо призову, постачання майна, виплат та одержання нагород. Окрім того горизонтальні мережі у ЗСУ можуть сприяти витоку службової інформації до ворога. Ось аргументи і факти, чому ймовірність шкоди від дії соціальних мереж в ЗСУ наближається до похибки. Тоді як користь від них врятувала життя безлічі бійців, й мене в тому числі, а отже і ЗСУ від втрат як людей, так ефективності, заблокувавши поширення протизаконної іржі в цьому механізмі.

Перший фактор спрямованості соціальних мереж в ЗСУ на їх благо – походження прийнятних принципів для дій більшості з цих мереж. Джерел походження таких мереж є 2 – цивільне середовище та добровольчі військові формування. Цивільне середовище, громадянське суспільство України, з якого вийшли безліч воїнів ЗСУ функціонує з ознаками оперативної реакції на запити громадян через іноваційність, гнучкість та відкритість. Для більшості людей з цього середовища прийнято прагнути постійно вдосконалювати свою діяльність новими технологічними способами, адаптуватись під будь-які обставини та без побоювань звертатись до будь-якої особи в структурі для досягнення ефективності та конкурентоздатності. Щільність соціальних зв'язків для них дуже висока.

Добровольчі військові формування були сформовані людьми, що добровільно ставали на захист України у 2014-2022. Без офіційного оформлення у військових формуваннях, оскільки держава не могла їм його надати або вони самі упереджено ставились до можливості ефективно захищати Україну з офіційної структури ЗСУ. Саме в лавах добровольців сформувався феномен побратимства – стрижень соціальних мереж в ЗСУ. Побратимство – тісний зв'язок між бійцями, які добровільно стали на захист України. Цей зв'язок не враховує посади і звання, бо у добровольців їх нема, є лише лідерство, здатність впроваджувати яке треба довести. Побратимство не враховує походження, бо добровільно на захист України під проводом націоналістичної ідеї ставали українці з усіх регіонів та іноземці, головне робити це самоініціативно. Побратимство проявляється у готовності допомагати один одному всім можливим, оскільки добровольці не отримують виплат, вони приносять, що можуть та ділять з побратимами і посестрами, аби разом відбити тиск москаля без підтримки держави. Тож, соціальна мережа побратимів характеризується взаємними, неспрямованими зв'язками. Якщо всі побратими один одному, то побратим мого побратима ймовірніше всього мені побратим. Йому варто допомагати як своєму побратиму і він допоможе тобі. Вказане призводить і до значної щільності. Адже побратимів зазвичай

дуже багато. Це відрізняється з цивільним життям, де друг мого друга ймовірніше всього мені не друг. Побратимство не сприяє кластеризації. Побратим зазвичай - будь -який адекватний військовослужбовець ЗСУ, ставлення до бійця як до побратима не замикається на обмеженому колі людей. Якщо хтось не побратим моєму побратимові, то він все одного ймовірніше всього мені побратим. Так формується безкінечна мережа побратимів в ЗСУ. Побратимство відрізняється структурним типом змінних. Композиційні змінні для неї значення не мають. Не важливо, з якими ознаками людина, якщо вона адекватно захищає Україну, значить побратим. Побратимство відрізняється чималою стійкістю не лише в просторі, й а у часі. Я брав участь у добровольчому формуванні «Карпатська Січ» 4 місяці ще у 2022 році, але досі підтримую побратимські зв'язки з рядом бійців звідти і вони навзаєм. Разючим показником цього є підтримання зв'язків та взаємодопомога між побратимами з добровольчих формувань, які нині втратили представництво в ЗСУ або не мали його зовсім. Наприклад, як відомо від мого побратима, ветерана добровольчого батальйону «ОУН», його бійці досі підтримують тісні побратимські зв'язки. Попри те, що батальйон ніколи не був представлений військовою частиною ЗСУ, а його командир Микола Коханівський загинув 10.06.2024. Зі слів іншого побратима, який був в добровольчому батальйоні «Донбас» відомо про схожу ситуацію між ветеранами «Донбасу». Зараз існує 2 «Донбаси» - штурмовий батальйон у 54 окремії механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ та батальйон спецпризначення у 18 Слов'янській бригаді Національної гвардії України. Ряд ветеранів, в тому числі засновник «Донбасу» Семен Семенченко, що полишив «Донбас» НГУ у 2015, а в «Донбасі» ЗСУ не був, обидва батальйони як представництво добробату в ЗСУ не визнають. Якщо вони перебувають на захисті України, то переважно в інших частинах. Але вони продовжують взаємопідтримку та спілкування.

На сьогодні цивільна гнучкість та побратимство поширились ЗСУ. Звернення «побратим» є домінуючим серед військовослужбовців. Вже звичні для ЗСУ гаряча лінія та Армія+ із законною можливістю подавати рапорти з обминанням безпосереднього начальника були започатковані саме тими, хто утримав позицію виходу з цивільного середовища в ЗСУ. Зробили це вони всупереч офіційній позиції командувачів ЗСУ до 2014 року, а багатьох після. Спрямованим зв'язкам, від начальника до начальника і в кінці до підлеглого і із заборону майже завжди зв'язків у зворотній бік. Низькою щільністю соціальних зв'язків через заборону на їх збільшення. Прагнення до кластеризації – замкнення військовослужбовців окремих підрозділів з обрізання їм можливості взаємодопомоги з військовослужбовцями іншими підрозділів. Та опорою на композиційні зв'язки. Тобто примусове розподілення соціальних мереж в ЗСУ за статусом (солдат, сержанти, нижчий, вищий офіцерський склад), походженням (частини, укомплектовані директивно лише з певних областей), статтю (до 2023 існували обмеження на обіймання певних посад в ЗСУ жінками навіть за їх бажання) і подібне. Неспроможність ЗСУ з домінуванням таких орієнтацій до 2014 року очевидна.

Життєздатна користь: мережа адекватних в ЗСУ

Помітно ключовий момент, чому дія соціальних мереж в ЗСУ сприяє збереженню життів бійців ЗСУ. Спрямованість їх дії. З наведеного видно, що соціальні мережі в ЗСУ пішли із середовищ, протилежних старим ієрархії ЗСУ радянського походження. Представники ієрархії часто схильні до зловживань владою на бійцями ЗСУ, засуджують користувачів соціальних мереж в ЗСУ, намагаються їх придушувати. Оскільки вони унеможливають ці зловживання та їх ієрархічне домінування. Саме тому неадекватні військовослужбовці соціальними мережами в ЗСУ не схильні користуватись. Вони їх просто витісняють. Натомість соціальні мережі в ЗСУ сприяють гуртуванню адекватної більшості бійців в ЗСУ, яких можливо описати наступним чином. Вони взаємодіють один з одним як побратими, гнучко і відкрито, в результаті з бойовою ефективністю та дотриманням прав співгромадян та закону. Як це влучно сформовано журналістами Texty.org.ua: «Адекватні люди повинні шукатися системою і витягуватися нагору. А оскільки в нас багато неадекватів, то система має знаходити і їх, щоб позбутися й очиститися, щоб не було так: “поки зрозуміли, що дурень, а він уже комбат» [Кущенко, Гадзинська, 2024].

Чому соціальні мережі несуть користь, протидіючи неадекватним в ЗСУ? Узагальнено неадекватного командира (начальника) можливо описати так (кожен боєць сам встановлює собі критерії неадекватності на практиці, але потім вони узагальнюються за взаємодії між більшістю побратимів). Неадекватний командир керується в своїй діяльності виконанням паперових норм, задоволенням їх авторів та будь-яких вищих за званням і посадою незалежно від їх адекватності, власними вузьким інтересами, не прив'язаними до життя інших військовослужбовців. Життя і здоров'я громадян, окрім вищих за званням і посадою та особливо близьких йому, для нього не значимі. Якщо неадекватний командир і переймається військовослужбовцями, окрім вищих за званням і посадою та особливо близьких йому, то лише в контексті їх побільше напружити та знайти способи поменше задовільняти їх запити. Через гігантський розмір та обмеження на рух інформації у мережі ЗСУ її актори не знають всіх. В тому числі, хто неадекватний командир.

Соціальна мережа в ЗСУ швидко проявляє таких дияволів. Вона працює як безкінечна. Без бар'єрів, в неї долучаються від солдатів до генералів з будь-яких посад, аби діяли адекватно. В результаті інформація про неадекватних швидко поширюється усіма рівнями та підрозділами ЗСУ. Сприяють цьому активні учасники мережі. Знаменитості транслюють інформацію через соціальні мережі й медіа, базуючись на своїй популярності серед українців як гарантії відсутності тиску від вдали. В цьому допомагає зв'язок з медіа та громадянським суспільством, звідки знаменитості ЗСУ часто вийшли. Наприклад, факти про беззаконня в ЗСУ висвітлюють згадані Texty.org.ua, Юрій Бутусов, Слідство.Інфо. Сіримі кардиналами є військовослужбовці без значної публічності, але з впливовими посадовими обов'язками. Наприклад, адекватний кадровик в ЗСУ стикається з непохитним спрямуванням якогось командира перевести обмежено придатного на бойову посаду або понизити

бійця в посаді без законних підстав. Якщо кадровик адекватний, він зробить так, аби про цю протизаконність командира якнайшвидше дізнався той, проти кого вона спрямована. І отримає від цього бійця підтримку в інших випадках. Та якомога більше бійців в ЗСУ. Бійці ж в обмін на інформацію про застереження бути під командуванням такої людини поділяться інформацією про інших таких чи іншою потрібною. Сприяють цьому також і граничні ключі, сполучаючи різні спільноти адекватних військовослужбовців. Це формує інститут репутації та вимоги до відповідальності за свої дії в ЗСУ. За них щодо посадовців влади українці борються з 2014, підвищуючи її ефективність, посадовці в ЗСУ не мають бути винятком.

Можна заявити, що це «сарафанне радіо в ЗСУ спричинить витік інформації і зашкодить нам же!» Не зашкодить більше, ніж протизаконні неадекватні! Якщо сумніваєтесь, що їх беззаконня досягає дуже шкідливих для ЗСУ горизонтів, то як вам горизонт умисного створення обставин для загибелі бійців! Конкретно: викидування бійця за неугідність в бойовий підрозділ (що буває часто). А далі видання особистих наказів йому висуватись на позицію та заборону його евакуації в разі поранення! Маю факти, що це робили з командири в ЗСУ як мінімум щодо 3 бійців. І лише щодо одного командира відбувся значний розголос в ЗСУ [Станко, 2024]. Після чого як раз ця особа хоча б припинила робити подібне і через невеликий час вимушена була піти з посади, яка давала повноваження губити бійців. Ризики через безконтрольність та безвідповідальність командирів перед бійцями набагато більше за поширення інформації для усунення таких.

Це лише один тип випадків спрямування командирами бійців ЗСУ до знищення, який допомагає зупинити мережа адекватних. Їх багато. Таким є випадок повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовців. 2 найбільшою причиною СЗЧ є «Командування, яке не береже підлеглих» (46% опитуваних) – показало дослідження Texty.org.ua, до створення якого долучився і я. Найпопулярнішою причиною повертатись опитувані назвали «Реформу армії, перегляд командного складу» (58%). Чому сприяло поширення інформації про рівень адекватності командування в частинах, які приймали бійців згідно змін в законодавство від 20.08.2024 [Закон України, 2024] з дозволом на вихід не в частину полишення служби? Найбільшій кількості долучення бійців із СЗЧ саме до частин з адекватним командуванням!

Зараз кричущою є проблема виплат винагороди в 1 млн грн військовослужбовцям, що призвались на службу з 2022 року до 25 років і проходять службу у званнях солдатського та сержантського складу за участі в бойових діях не менше місяця. Кричущою, бо обіцянка про ці виплати була офіційно затверджена Постановою Кабінету Міністрів

№ 153 від 11.02.2025 [Постанова, 2025]. Після чого ЗСУ було розіслане розпорядження командування у визначені короткі терміни встановити наявність військовослужбовців, що підпадають під виплату вказаної винагороди, провести серед них роз'яснювальну роботу щодо відверто дуже складного алгоритму отримання виплати та забезпечити здобуття ними

документальних підстав для отримання вказаної виплати за наявності участі в бойових діях з минулих місць служби. Через вже 2,5 місяці згідно наявних фактів відповідальні особи більшості військових частин, крім частин Головного управління розвідки Міністерства оборони, ігнорують виконання вказаного розпорядження. Безлічі військовослужбовців з красивим піаром пообіцяли виплати і забили дати їм навіть доступ до інформації, як ці виплати отримати. В результаті військовослужбовці здобувають інформацію та допомогу з приводу завжди відкритим шляхом. Мережею адекватних в ЗСУ, яка і тут успішно працює.

Отже, в ЗСУ діють соціальні мережі. Вони переважно формуються адекватними бійцями в ЗСУ, тобто діючими відкрито з орієнтацією на бойову ефективність водночас з дотриманням прав співгромадян та закону. Такі мережі мають гігантський обсяг, вони можуть поширюватись до включення всіх побратимів в ЗСУ. В них висока щільність зв'язків (майже кожен побратим один одному), зв'язки взаємні. В мережу входять бійці лише за ознакою адекватної дії на захист України, незалежно від посади, звання, походження, статі, навіть наявності громадянства України, кожен - побратим. Знаменитості, сірі кардинали та граничні ключі відіграють значну роль у цій мережі. Мережа допомагає кожному учаснику в отриманні необхідного в боротьбі з москалями, отриманні за це заслужованих пільг та відстоюванні інтересів перед неадекватними. Якщо неадекватний командир накидується на одного побратима з мережі, за сигналом тривоги йому надають допомогу ряд інших. Мережа працює в межах законодавства України, з урахуванням двох головних орієнтирів – захисту прав кожного українця та суверенітету України. Я приходив в ЗСУ, аби відстояти Україну та свої інтереси в ній перед москалями. Лягти кістками, з яких собі трон зведе неадекватний начальник, я не приходив. А якщо мовчати і виконувати всі забаганки таких, він так і зробить, факти вже є. Впевнений, що з подібною орієнтацією в ЗСУ – мільйони, з протилежною навряд хто. І ЗСУ вигідніше від такої мотивації, вона зберігає найцінніший ресурс - життя бійців, які надалі роблять користь ЗСУ. І запобігає їх безпідставним втратам та поширенню цієї деструктивної тенденції в ЗСУ. Візуалізація дії мережі адекватних в ЗСУ наявна в Додатку 1. Впевнений за наявності достатньої кількості даних такий аналіз дії соціальних мереж можливо масштабувати на всі інші формування в Силах оборони України.

Додаток 1. Приклад мережі адекватних в ієрархії ЗСУ

● - актор, тобто військовослужбовець в ЗСУ, цифра означає кількість зв'язків (ступінь вузла);

→ - спрямований зв'язок (по команді);

↔ - неспрямований зв'язок (побратимський).

Вузол зі ступенем 5 – знаменитість. Навколо нього помітна мережа адекватних, яка може допомагати військовослужбовцям по-побратимські, поза ієрархічним шляхом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3902-20#Text> (Дата звернення 07.05.2025).
2. Кущенко О. та Гадзинська І. (2025) Найслабша ланка. Армія страждає від поганих командирів. Які їхні характерні риси і як вирішити проблему. *Texty.org.ua*. URL: https://texty.org.ua/articles/113534/najslabsha-lanka-armiya-strazhdaye-vid-pohanyh-komandyriv-yaki-yihni-harakterni-rysy-i-yak-vyrishyty-problemu/?fbclid=IwY2xjawKHGURleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBjVnA2bkUoM3M1Wk9MdnJaAR7PegY3sftndGMYPByw4wX6EAbwWkCreoeoDjzXwSXCwQFL2Mw78LRUuwxaCA_aem_TBAFzmsN3sQA1jg-br_sSA (Дата звернення 07.05.2025).
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 153 від 11.02.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2025-%D0%BF#Text> (Дата звернення 07.05.2025).

4. Станко С. (2024). «Ви — довб**об, а ваш заступник — довб**об і піда**с, я б на нього насцяв», — як воює одна з нових бригад ЗСУ під керівництвом київського військкома. *Слідство.Інфо*. URL: <https://www.slidstvo.info/warnews/vy-dovb-ob-a-vash-zastupnyk-dovb-ob-i-pida-s-ia-b-na-noho-nastsiav-ia-k-voiuie-odna-z-novykh-bryhad-zsu-pid-kerivnytstvom-kyivskoho-viyskkoma/> (Дата звернення 07.05.2025).
5. Ткаченко Д. (2025) Хто й чому пішов у СЗЧ і за яких умов повернеться. Результати опитування. *Texty.org.ua*. URL: https://texty.org.ua/articles/114257/hto-i-chomu-pishov-u-szch-i-za-yakyh-umov-povernetsya-textyorgua-provely-doslidzhennya/?fbclid=IwY2xjawKHGTFleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBjVnA2bkUoM3M1Wk9MdnJaAR4HzPqIduLI6KX8h3oC3YS47U164cfWoFAkLRo4K69tVRyLNI9JvFgmNwocow_aem_kpbCI_QntywV_oH5-y451A (Дата звернення 07.05.2025).
6. Luke D. A. (2015) A User's Guide to Network Analysis in R. Cham: Springer, 241 p.
7. Tsvetovat M. and Kouznetsov A. (2011) Social Network Analysis for Startups, Sebastopol: O`Reilly, 174 p.
8. Wasserman S. and Faust K. (2012) Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 756 p.

Ярослав Дударко¹

Email: ia.dudarko19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151380>

Мотивація військових добровольців: фактори та передумови мобілізації

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Нестача солдатів в українській армії – це гостра проблема, актуальність і проблематичність якої з часом лише зростає, оскільки недоукомплектованість багатьох бригад роблять і без того різьочу перевагу в чисельності ворога ще більш відчутною. Крім того, висвітлення в ЗМІ критичності та актуальності цих мобілізаційних проблем підвищує рівень суспільної тривоги та спонукає індивідів замислюватися над власною позицією щодо цього питання.

Як наслідок, усвідомлення нових ризиків породжує нові типи індивідуальної та колективної поведінки, стосовно ставлення до мобілізації. *Мета* цього дослідження – проаналізувати найбільш нетипову групу населення з позитивним ставленням до мобілізації та зрозуміти, які фактори спонукали або спонукають їх добровільно вступати до української армії. Під військовими добровольцями дане дослідження має на увазі індивідів обох статей та різного віку котрі мають статус цивільних та ветеранів і вмотивовані долучитися до війська за власним бажанням вперше або повторно; а також тих, хто має статус дійсних військовослужбовців і уже долучилися до війська за власним бажанням.

Методологією дослідження є наративний аналіз, заснований на глибинних напівструктурованих інтерв'ю з особами, які добровільно вирішили взяти участь у війні (згідно теоретичної рамки Ентоні Келлета [Kellett, 1982]), а також фрейм-аналіз їх сприйняття своєї мотивації, війни, служби у війську та країни агресора (згідно теорії соціальної дії Макса Вебера [Weber, 1922]). Дані були зібрані в Києві протягом літа 2024 – весни 2025 року. У результаті було опитано дев'ять осіб, серед яких п'ятеро цивільних, котрі готувалися до вступу до війська: троє чоловіків – Ігор 25р., Всеволод 21р. та Святослав 22р. – та дві жінки – Анастасія 22р. та Ольга 43р.; і ще четверо, котрі були дійсними військовими: троє чоловіків – Роман 40р., Данило 34р., Любомир 26р., та одна жінка – Марія, 38р. Питання стосувались їх бекграунду, мотивуючих і демотивуючих факторів воювати, оцінки мотивації, а також проблем у військовій сфері та їх можливих рішень.

Передумови та формування мотивації

Для початку, вартою уваги є статево-вікова диференціація інформантів. Зокрема серед них можна виділити дві вікові групи: молодь (до 30 років) та люди середнього віку (30 років і старше). Дане розрізнення є умовним і

¹ Студент 2 року навчання магістратури факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

розрізняє інформантів за фактором періоду їх народження (радянський союз чи незалежна Україна) та дорослішання в контексті проживання переломних історичних подій (Революція Гідності, АТО-ООС, тощо). Також можна виокремити дві групи за фактором статусу відносно мобілізації: інформанти що не підлягають призову (жінки та молоді чоловіки) та інформанти що є призовниками (чоловіки середнього віку). Це розрізнення є важливим, оскільки визначає дві групи з різними досвідами стосовно мобілізації, де перша має час і можливість підготуватися і розвинути в собі добровільну мотивацію, тоді як друга такої можливості не мала.

Для розуміння підстав для формування мотивації було здійснене хронологічне відтворення переломних подій української історії та їхнього впливу на мотивацію. Їх умовно можна поділити на два етапи: до повномасштабного вторгнення (1991-2022рр) і після (2022р – донині). На першому етапі мова йде про формування про-української ідентичності в індивідів, що проявляло себе через їхню участь у Революції Гідності, волонтерство для АТО-ООС, спілкування з ветеранами, активізм, тощо. Тоді як після початку повномасштабного вторгнення відбувається кристалізація про-української ідентичності та, як її фінальний етап, поява мотивації долучитись до лав СОУ, котра була імпульсивною в перші тижні. З часом, після відступу ворога з Київської, Харківської та Херсонської областей, зміни війни на позиційну та усвідомлення реалій війни, індивіди починають раціональніше оцінювати свої бажання та можливості, що провокує спад мотивації. Тим не менш, оскільки інформанти продовжують відчувати загрозу, відбувається поступова реконструкція мотивації, яка виважено та сплановано веде їх до війська.

Мотивуючі і демотивуючі фактори

Військовий дослідник Ентоні Келлет визначає явище мотивації воювати як «як свідомий чи несвідомий розрахунок матеріальних та духовних вигод і витрат, які ймовірно будуть пов'язані з різними варіантами дій, що виникають у зв'язку з поставленими завданнями». Він виділяє три основні категорії факторів, що впливають на індивідів: внутрішні поклики (вплив цінностей, ідеологій, страхів, почуттів та травм); зовнішні чинники (вплив родини, друзів і тиск суспільства) та привабливі стимули (вплив винагород і соціальних пільг) [Kellett, 1982, p.6]. Щоб глибше зрозуміти що саме і як мотивувало чи демотивувало інформантів долучитись до СОУ, варто детально розглянути кожен аспект.

Цінності та ідеології

Найчастіше згадуваною цінністю була *свобода*, представлена у вигляді «свободи до...» та «свободи від...» [Berlin, 1969]. Особистісний рівень «свободи до...» включав в себе свободу до самовизначення, самовираження, свобода дій; державний вимір свободи до включав свободу до розвитку і самозахисту, суверенітет, демократію; а державний вимір «свободи від...» – незалежність, деколонізацію. Другою важливою цінністю була *державна*, або її евфемізми – країна, державність, нація, Батьківщина, суспільство, народ. Даними цінностями індивіди реферують до свого розуміння Gesellschaft [Tönnies,

1887], спільноти до якої вони належать і яка є гарантом їхньої свободи та безпеки. На противагу, цінність *солідарності* реферувала до зв'язків з мікро-групами інформанта, тобто *Gemainschaft* [Tönnies, 1887]. Ці зв'язки могли стосуватись солідарності з військовими (добровольці, побратими, ветерани), або з членами інших мікро-груп (сім'я, друзі, колеги, члени організацій). Серед інших мотивуючих цінностей були згадані культура, любов, взаємоповага, рівність, честь, справедливість, проактивність, послідовність, тощо.

Політичні погляди інформантів також були достатньо диференційованими. Серед них були представлені як праві, як націоналізм (політичний, етнічний, культурний), мілітаризм, консерватизм; так і ліві, як лібералізм (класичний, неолібералізм), єврооптимізм, фемінізм. Окрім того, кілька інформантів зазначили про свою аполітичність. Тим не менш, ці погляди не характеризувались надмірною радикальністю і могли перетинатись.

Реакція сім'ї

Реакція сім'ї та родичів була неоднозначною. Частою є негативна реакція батьків, котра демотивує добровольців, проте партнери, брати і сестри могли демонструвати більше розуміння. Була також зафіксована кореляція між військовим статусом родичів та їх підтримкою. Стать добровольців могла також відігравати роль в відмінності ставлення – жінок як правило розуміли менше.

Діти або старші батьки можуть бути перешкодою для мобілізації для одних добровольців, проте інші вважають що власна сім'я та діти можуть бути мотивацією долучитись до війни для їх захисту. Наявність про-російських родичів що засуджують вибір індивіда була згадана як демотивуючий фактор, що було властиво інформантам зі Сходу України.

Друзі та оточення

Оточення здебільшого демонструвало позитивне або нейтральне ставлення до мотивації інформантів. Військові добровольці та ветерани, люди з націоналістичних або мілітарних організацій, люди з офіцерських курсів або навчань мотивували індивідів долучатися до війська. Більшість близького кола, їхні друзі, однокласники, колеги реагували пасивно або пасивно-схвально на дане рішення. Цікаво, що люди з негативним ставленням – майже ніколи не згадуються інформантами, що натякає певну на горизонтальну мобільність – зближення з людьми з більш позитивним ставленням до мобілізації та віддалення від тих, хто ставиться негативно;

Наявність друзів описується схоже з сім'єю, з однієї сторони як цінність, за яку індивіди готові боротися, і як якор, що утримує їх покидати цивільне життя з іншої. Часто інформанти згадують нерозуміння їхнього рішення частиною оточення що залишилась в цивільному статусі як демотивуючий фактор.

Суспільний тиск

Статева диференціація була помічена і в відчутті інформантами тиску суспільства. Очікування мобілізації, акту зрілості та послідовності були

відчутними для чоловіків, тоді як суспільне осудження та дискримінація – для жінок. Цей «чоловічий суспільний тиск», відповідно, виступав як мотивуючий фактор для чоловіків, а «жіночий суспільний тиск» – як демотивуючий фактор для жінок.

В той же час усім інформантам було характерне уявлення про суспільне бажання укласти мир з агресором, котре демотивувало. Непослідовність даних тез може бути пояснена через два різні сприйняття суспільства: перше включало в себе державу, ветеранів, військовослужбовців, а друге – віртуальну спільноту призовників, які «ухиляються» від військової служби, та блогерів, серед яких могли бути не лише мобілізаційні скептики, про-російськи налаштовані, чи конспірологи, а і звичайні деморалізовані громадяни. В той час як перша група акторів підштовхувала брати участь у війні, друга – критикувала та знецінювала її, що і чинило протилежний вплив на інформантів.

Окремо, як демотивуючий фактор була названа «радянськість» української військової системи – її застарілість, повільність та бюрократизованість.

Травма, почуття та страхи

У чоловіків-добровольців мотивація може бути викликана почуттями ненависті до ворога або смутку від життєвих невдач, одномоментних чи тривалих. Жінки, як правило, намагалися приймати рішення незалежно від емоцій чи травматичних переживань.

Страхи і вагання були властиві всім інформантам, проте вони можуть по-різному впливати на мотивацію інформантів: як перешкода, до якої можна підготуватись – страх гендерного насильства, страх здобути інвалідність, страх полону; як мотивуючий фактор – страх невизначеності, страх окупації, страх суспільного тиску; і як демотивуючий фактор – страх екстремальних ризиків, страх поганого командування, страх обмежень військової служби.

Винагороди та пільги

Жоден з інформантів не визначив зарплату як причину їхньої мобілізації, зокрема через розуміння постійної потреби військових в самозабезпеченні. Проте деякі з них назвали додаткові гроші, соціальні гарантії та визнання приємним бонусом. До демотивуючих факторів інформанти віднесли занижку зарплату та відсутність соціального визнання військовослужбовців цивільною часткою населення.

Типи мотивації

Згідно з вищезгаданими факторами та передумовами, за допомогою фрейм-аналізу було виокремлено чотири основні типи мотивації військових добровольців котрі базуватимуться на теорії соціальної дії Макса Вебера [Weber, 1991, p. 7]. Два з них – цільовий та ідейний типи мотивації – є усвідомленими і спланованими, що робить їх довготривалими. Інші два – традиційний та чуттєвий типи – здебільшого не усвідомлюються індивідами і є менш стійкими.

Цільова (ціль-орієнтована). Мотивація при якій індивід розглядає участь у війні як спосіб досягнення певного результату – перемога у війні,

повернення окупованих земель, зміна ідеологічного курсу країни, заробіток грошей, отримання пільг, соціальне визнання, тощо). Дана мотивація керується принципом «ціль виправдовує засоби», тому добровольці під її впливом схильні займати посади що наблизять цю ціль, іти на ризик, радикалізуватись. Вони як правило сприймають агресора як конкурента, або як перепону на шляху до поставленої цілі, і тому можуть не нехтувати використанням будь-якими методів боротьби в разі їх ефективності.

Цінності: суверенітет, нація, держава, справедливість.

Політичні погляди: націоналізм, мілітаризм.

Стимули: гроші, пільги, визнання.

Ідейна (ціннісно-орієнтована). Мотивація при якій участь у війні сприймається індивідом як закономірне продовження його ціннісного світогляду, а сама війна виступає частиною ширшого процесу – боротьби за свободу чи демократію, євроінтеграції, деколонізації, побудови незалежної держави, тощо. Служба у війську визначається як певний обов'язок у відповідності до цінностей і принципів індивіда. При цьому спосіб і методи ведення війни як правило є важливішими за результат, добровольці з таким типом мотивації схильні займати посади що відповідають їх цінностям, сприймати агресора як анти-приклад, і «не уподібнюватись ворогу».

Цінності: свобода, рівність, незалежність, обов'язок, користь, честь.

Політичні погляди: лібералізм, демократія.

Стимули як правило відсутні.

Традиційна. Мотивація яка виникає у індивіда через зовнішні чинники що спонукають до наслідування існуючих моделей поведінки – заохочення, тиск або осуд оточення, певні суспільні очікування, стереотипи, культурні особливості тощо. Як правило сприймається як прагнення послідовності, виправдання очікувань, підтвердження своєї гендерної чи професійної ідентичності, або як слідування певному традиційному сценарію (помста, відплата). Найчастіше проявляє себе у старших добровольців-чоловіків; у боездатних ветеранів; у послідовників «культу сили»; а також в учасників мілітарно-ентузіастських спільнот. Схильні займати будь-які посади, котрі дають їм відчуття приналежності. Даний тип мотивації є менш стійким, але часто може поєднуватися з ціле- або ціннісно-орієнтованим типом.

Цінності: солідарність, послідовність, людяність, сім'я, дружба, побратимство, совість, мужність.

Чуттєва. Мотивація яка є реакцією на певні емоційні переживання. Виникає у вигляді імпульсу, що має сильний вплив, але коротку тривалість і, як правило, є наслідком травматичного досвіду. Часто може виступати поштовхом для формування більш осмисленої мотивації. Найчастіше виникала у добровольців у перші тижні повномасштабного вторгнення і після трагічних подій у їхньому житті.

Ці чотири типи мотивації добровольців є чистими узагальненнями, на практиці їх прояви можуть відрізнятись. Типовим є також поєднання в індивіда двох чи більше типів мотивації водночас, перехід від одного типу мотивації до іншого з часом, і тому подібні трансформації. В результаті

поєднання одних і тих самих інтернальних та екстернальних факторів виникають нові унікальні типи мотивацій, і дана типологія є одним із способів їх опису та класифікації.

Висновок

Підсумовуючи, як мотивуючі фактори та передумови можна виділити перш за все внутрішні поклики – цінності свободи, держави, солідарності та політичні погляди як націоналізм, лібералізм; почуття, такі як страх окупації та невизначеності, і у випадку чоловіків-добровольців іноді такі почуття, як ненависть до агресора та депресія після особистих невдач; чинники середовища – друзів, колег, родичів, знайомих військових та спільноти, які підтримують їхнє рішення, допомагають їм готуватися до війни та розвивати мотивацію взаємно; у випадку чоловіків-добровольців – «чоловічий суспільний тиск»; та, наостанок, стимули – соціальні гарантії та пільги, визнання в суспільстві.

Тоді як до демотивуючих можна віднести чинники середовища – суспільну «втому від війни»; відсутність підтримки та схвалення з боку батьків, наявність про-російських родичів; «радянськість» військової машини; у випадку жінок-добровольців – «жіночий суспільний тиск»; внутрішні поклики – страхи гендерного насильства, екстремальних ризиків та неможливості взяти перерву; та стимули – занижку заробітню плату, відсутність поваги і гідного ставлення.

Результати даного дослідження розкривають природу мотивації індивідів захищати свою державу, а також чинники, що цьому сприяють, завдяки чому можуть посприяти її подальшому поширенню та зміцненню.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kellett, A. (2013). *Combat motivation: The behaviour of soldiers in battle*. Springer Science & Business Media.
2. Weber, Max (1991). "The Nature of Social Action", Runciman, W.G. 'Weber: Selections in Translation', Cambridge University Press.
3. Berlin, I. (1969). "Two concepts of liberty" in *Four essays on liberty*. ed. I. Berlin (Oxford: Oxford University Press), 118–172.
4. Tönnies, Ferdinand (2001). Harris, Jose (ed.). *Community and Civil Society*. Cambridge University Press.
5. Malešević, S. (2022). *Why Humans Fight*. Cambridge University Press.
6. Turner, J. H. (1987). *Toward a sociological theory of motivation*. *American sociological review*, 15-27.
7. Malyarenko, T. & Galbreath, D.J. (2016) *Paramilitary Motivation in Ukraine: Beyond Integration and Abolition*, *Southeast European and Black Sea Studies* Vol. 16, No. 1
8. Hrytsenko, H., Kvit, A., Martsenyuk, T., & Zviahintseva, M. (2023). *An interdisciplinary study IB 5.0 monitoring of recommendations and research results from the "Invisible battalion" cycle conducted as part of the NAKO project" Promotion of Gender Equality in the Ukrainian Armed Forces"*.

**Станіслав Шумлянський, Ігор Светлічний,
Віктор Бондар¹**
email: centrd@dsst.gov.ua

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151478>

Ієрархія плюс: організаційні структури військових формувань у контексті викликів «воєн майбутнього»

Міждисциплінарні виміри
військових організацій в умовах
гібридної війни: соціальні,
управлінські та гуманітарні
перспективи. Матеріали
Всеукраїнської науково-
практичної конференції (8 травня
2025 року, Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка, факультет
соціології). – К.: Видавництво
«Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Літаки без пілотів, які знищують цілі або вистежують ворога за сотні кілометрів від того, хто ними керує. Роботи, які воюють замість людей. Комп'ютери, які самостійно виявляють міни чи ворожі цілі, «гортаючи» тисячі фотографій чи «переглядаючи» тисячі годин відео. Це те, про що ми читали у фантастичних романах, голівудських фільмах і серіалах на кшталт «Чорного дзеркала». І це те, що вже тут, поруч (деколи, на жаль, на небезпечній відстані). Саме тому аналітики та стратеги у сфері оборони для визначення воєн нової ери, першою з яких є та, що розпочалася із широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, вживають термін «війни майбутнього» [Ukrinform, 2023; Горбулін, 2021].

Як зазначають автори статті «Майбутнє воєн...», «у нових обставинах переваги досягають не концентрацією сил та засобів на визначеному напрямі та маневром військ, а точними та руйнівними дистанційними ударами, без входження у близький контакт із ворогом» [Hasanov, 2024: с. 7]. Серед тенденцій «воєн майбутнього» вони також відзначають застосування штучного інтелекту та створеної на його базі «автономної зброї», зростання ваги інформації у різних аспектах (володіння обстановкою, обміном інформацією між підрозділами) та те, що автори називають «автосинхронізацією»: «Виявляти швидко; швидко аналізувати; швидко приймати рішення; швидко починати атаку або знищувати з відстані точним ударом. Сторона, яка отримує перевагу в цих діях, безперечно переможе у майбутніх війнах» [Hasanov, 2024: с. 12].

Тож, на відміну від традиційних воєн, у «війнах майбутнього» вирішальними будуть (і почасти вже є): 1) рухливість; 2) «прагматизм» (дія з урахуванням конкретної обстановки, тут і зараз, а не слідування вивченим принципам, попередньому досвіду, уявленням, очікуванням або що); 3) непередбачуваність; 4) переходи (від оборони до наступу і навпаки); 5) інформація, тобто «дані, необхідні для того, щоб система працювала. У випадку збройних сил цю систему можна назвати **системою ведення війни** військової сили держави» [FMcNeilly, 2015].

Технічні винаходи та розробки – це основна ознака «воєн майбутнього», яка дозволяє, зокрема, робити висновок, що вони вже розпочалися. Водночас

¹ Центр досліджень, Державна спеціальна служба транспорту, м. Дніпро, Україна.

інші аспекти військового будівництва, зокрема планування та військового менеджменту, від них відстають. Суспільні ж уявлення (і почасти обумовлені ними державні політики) про війну, армію, оборону трансформуються значно повільніше, і це стосується не лише України (яка прискореним темпом реформує застарілу пост-радянську армію), а й провідних країн Заходу, зокрема НАТО. При цьому якщо для інших держав ці питання мають перспективну важливість та можуть бути предметом зваженого аналізу та розробки, що можуть тривати місяцями й роками, то для України, яка перебуває у розпалі широкомасштабних бойових дій зі значно переважаючим за усіма параметрами противником, вони є нагальними і визначають і обстановку на фронті, і хід бойових дій. Адже, як зазначив тодішній головнокомандувач Збройних Сил, *«вже на початковому етапі повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях»* [Залужний, 2025].

Аналіз організаційних структур – тих, які можуть бути впроваджені у арміях, що ведуть, або готуються вести «війни майбутнього», або й навіть вже наявні – є нагальним питанням військового реформування та розвитку, що вивчається Центром досліджень Державної спеціальної служби транспорту. Деякі результати наших досліджень пропонуються на розгляд та обговорення учасникам конференції.

Організаційна структура управління – це *«ієрархічно побудована за рівнями підпорядкованості сукупність структурних підрозділів організації та їх взаємозв'язків, що відображає розподіл відповідальності й повноважень на прийняття рішень»* [Ковбасюк, 2010: с. 494], а у простішому формулюванні – модель взаємовідносин між працівниками (у випадку військових формувань – особовим складом) та підрозділами [Пупченко, 2024].

Розгляд типів організаційних структур розпочнемо з **ієрархічної** – найстарішої форми організації і тієї, яка є базовою для усіх військових формувань від перших армій кілька тисяч років тому і до сучасних збройних сил найпередовіших країн 21-го століття. Цю структуру часто представляють у формі піраміди, де найвищий рівень влади знаходиться на вершині, а подальші рівні влади зменшуються зверху вниз.

Два інші типи – дивізійна та штабна – також мають військове підґрунтя, хоч застосовуються для опису управління у суто цивільній сфері, передусім – бізнесу. Так, **дивізійна** (її ще називають «дивізіональною») структура характеризується автономністю великих структурних утворень (регіональні підрозділи, філії), які утворені найчастіше за географічною ознакою. *«У дивізіональній структурі відмінності думок між відділами досліджень і розробок, маркетингу, виробництва і фінансів будуть врегульовані на рівні бізнес-одиниці, а не президента»* [Русецька, 2014]. **Штабна** (або лінійна-штабна) структура передбачає діяльність спеціальних підрозділів при керівниках, із відповідною сферою для кожного підрозділу, проте без жодних повноважень самостійного ухвалення рішень у своїй сфері та керування підлеглими нижчого рівня. **Функціональна** структура передбачає розподіл

обов'язків відповідно до професійних навичок та функцій, вона має чітко визначений ланцюг команд, а спеціалізація у межах відділів (або директоратів) має як свої переваги (професійне зростання співробітників у вузькій сфері), так і недоліки (забюрократизованість, обмежена співпраця та ізольованість відділів). **Горизонтальна** (або пласка) структура є найпростішою, у ній всі підлеглі перебувають на одному рівні і підпорядковуються керівникові (менеджеру) – це модель невеликої компанії (установи), або ж початкова стадія розвитку, на зміну якій приходить інша організаційна структура. **Матрична** структура, навпаки, є однією з найскладніших і передбачає подвійне підпорядкування того самого працівника функціональному керівнику (директору, начальнику відділу) та керівнику окремого проекту, або керівникам двох функціональних напрямів одночасно [Пупченко, 2022]. **Процесно-орієнтована** бере за основу саме процес (а не функції), послідовність стадій, життєвий цикл продукту чи послуги. **Мережева** поєднує риси дивізійної та матричної, характеризується утворенням кластерів, вона є найбільш гнучкою та вигідною, проте й найскладнішою у реалізації. **Командна** (або проектна) передбачає об'єднання фахівців різних професій у складі одного колективу, об'єднаного виконанням певної задачі зі спільною відповідальністю за результат. **Кругова** організаційна структура побудована на комунікації та вільному потоці інформації між підрозділами, у ній керівники перебувають у центрі й поширюють свої рішення назовні, таким чином співробітники нижчого рівня перебувають на периферії умовного кільця, а найвищого рівня – усередині [Федорук, 2024: с. 22].

Застосування різних типів організаційних структур, зокрема таких, що можуть сприйматися як «суто цивільні», до військових формувань в контексті задач та викликів «воєн майбутнього» може сприйматися як цілковите нове та інноваційне. А проте різні типи організаційних структур – а не лише базова ієрархічна – вже є реальністю у військовій сфері, хоча здебільшого без їхнього маркування та типологізації.

Цікавим прикладом може слугувати Корпус інженерів Армії США – аж ніяк не новостворене формування, а, навпаки, військова інституція із 250-річною історією [Хоменко, 2025]. Маючи величезний штат (причому як військових так і цивільних), структуру та бюджет і реалізуючи масштабні загальнонаціональні проекти на кшталт будівництва Панамського каналу, Корпус інженерів, окрім ієрархічної, має ознаки також дивізійної, матричної, проектної організаційних структур [Шумлянський, 2025].

Іншим – таким, що вже цілковито належить епосі «воєн майбутнього», є приклад зі сфери неконвенційної оборони, а саме – протидії інформаційним та гібридним загрозам. Для цих – вузькоспеціальних і дуже відмінних від загальновійськових завдань, концепція «Динамічної інформаційної стійкості» НАТО, яка ще перебуває на стадії розробки, передбачає створення «рухомих груп», «інноваційних ініціатив» із центральною роллю «Спеціальної групи наративів стійкості» [Шумлянський, 2025]. Про те, яка (які?) типи організаційних структур

включатиме інформаційна складова оборони НАТО у її новому вигляді – командну, дивізійну, матричну а, можливо, і структуру якогось нового типу – можна буде з певністю говорити лише після її (інформаційної складової оборони) утворення.

Розгляд питання інституційного оформлення «армій майбутнього», відповідного до одного з наведених вище принципів прагматизму, повинен включати також критичний підхід до того, що можна визначити як «запаморочення від мережевості», а американський автор Амос Фокс називає одним із міфів щодо «воєн майбутнього». Цей міф полягає у тому, що армії майбутнього – це буцімто «маленькі, легко озброєні сили, розпорошені по полі бою», що ведуть «безконтактну війну» [Fox, 2023]. Уявлення, що у майбутньому війни будуть лише такими, справді панувало (і значною мірою визначало підходи до оборонних політик та планування) у провідних країнах Заходу, зокрема Північно-Атлантичного альянсу і почасти України, яка реформувала свою армію, взоруючись саме на стратегію та стандарти НАТО.

Проте широкомасштабне вторгнення рф в Україну у 2022-му році і подальші бойові дії, що точаться й досі, поставили до концепції «малих мережевих воєн» дуже багато запитань. *«За гарною структурою цих визначень криється головна відмінність від того, що ми побачили у 2022 році. Усе це не передбачає ведення війни на широкому фронті. Операції мають у більшості експедиційний характер і обов'язкову колективну складову. Тому управління такими діями буде суттєво відрізнятися від повномасштабної війни. Чи знали ми тоді про те, що рівно через три роки ми дорого за це заплатимо? Але чи могли ми подивитися на інший досвід? Мабуть, ні»,* - зазначив, вже у 2025 році, тодішній головнокомандувач і головний стратег української оборони генерал Валерій Залужний [Залужний, 2025].

Тож попередній висновок у питанні організаційних структур військових формувань «воєн майбутнього», перша з яких точиться в Україні, полягає у необхідності створення (та перетворення) військових структур відповідно до конкретних (і динамічно змінних) обставин та викликів, а не теорій-правил-досвіду минулого, а також поєднанні різних типів структур та постійного динамічного корегування з огляду на наявні та потенційні виклики, завдання та загрози. *«Успіх нових органів управління – це сила інтелекту, глибина передбачення, оригінальність задуму та гнучкість узгодження зусиль, сил та засобів»* [Залужний, 2025].

ЛІТЕРАТУРА

1. Ukrinform. Залужний: Наші партнери не готові до «війни майбутнього». Укрінформ – актуальні новини України та світу. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3961832-zaluznij-nasi-partneri-ne-gotovi-dovijni-majbutnogo.html>.
2. Горбулін В. Як перемогти Росію у війні майбутнього. Брайт букс. 2021. URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/jak-peremogti-rosiju-u-vijni-majbutnogo.html>.

3. Hasanov A. et. The future of warfare. Anticipated changes in military trends. *Social Development and Security*, Vol. 14, No. 5, 2024. URL: <http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/731/874>.
4. McNeilly M. Ancient Principles for Future Battlefields. Sun Tzu and the Art of Modern Warfare. 2015. С. 196–214. URL: <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199957859.003.0009>. URL: <https://www.ausa.org/publications/principles-future-warfare-and-stand-warfare>.
5. Залужний В. Про організацію системи управління у Збройних Силах України. Мілітарний. 2025 URL: <https://military.com/uk/articles/pro-organizatsiyu-systemy-upravlinnya-u-zbrojnyh-sylah-ukrayiny-poglyad-valeriya-zaluzhnogo/>.
6. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Surmin_Yurii/Entsyklopedychnyi_slovyk_z_derzhavnoho_upravlinnia.pdf.
7. Пупченко А. 10 Типів організаційних структур компаній. *worksection.com*. 2025. URL: <https://worksection.com/ua/blog/10-types-of-organizational-structures-for-companies.html>.
8. Русецька Т. Дивізіональна структура управління. Теорія організації. К.: 2014. URL: https://stud.com.ua/65557/menedzhment/divizionalna_struktura_upravlinnya_a#512.
9. Федорук, О. Особливості організаційної структури сучасного підприємства: порівняльний аспект. *Агора. Журнал соціальних наук*, 2023 вип. 1 (№ 2). pp. 17-26. URL: <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8916/>.
10. Історичний розвиток корпусу інженерів армії США / Є. В. Хоменко та ін. *International electronic scientific journal "science online"*. 2025. № 2. URL: <https://doi.org/10.25313/2524-2695-2025-2-06-21> (дата звернення: 07.05.2025).
11. Шумлянський С.В., Хоменко Є.В., Светлічний І.В. Сталість як засада функціонування військових інституцій (на прикладі Корпусу інженерів Армії США). Тези конференції Сталий розвиток економіки, підприємств та суспільства 10-11 квітня 2025 р. м. Івано-Франківськ.
12. Шумлянський С. В. Протидія нарративам рф як складова неконвенційної оборони: підходи до підвищення ефективності. Всеохоплююча оборона: досвід протидії збройній агресії російської федерації проти України. 24.04.2025. НУО. Київ, 2025.
13. Fox Amos C. Myths and Principles in the Challenges of Future War. AUSA. 2023. URL: <https://www.ausa.org/publications/myths-and-principles-challenges-future-war>

Сергій Тараненко^I,
Олександра Корвін-Піотровська^{II}
Email: taransun@ukr.net

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151520>

Організація та проведення міжнародного семінару «Реабілітація військових на археологічних розкопках у Європі»

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Наприкінці 2024 р. ВГО “Спілка Археологів України” (“САУ”) започаткувала міжнародний проєкт “AMPHORA-Україна”. ВГО “САУ” – добровільна, самоврядна некомерційна організація, що об’єднує фахівців у сфері дослідження, охорони, збереження, управління, адвокації та промоції археологічної спадщини заради: формування та впровадження фахових і етичних стандартів у галузі; розвитку спроможності фахівців та інституцій у галузі; сприяння розвитку фахової мережі; адвокації питань захисту та промоції археологічної спадщини на національному та міжнародному рівні; сприяння формуванню відповідального ставлення суспільства до археологічної спадщини як ресурсу для розвитку.

Наша діяльність базується на ставленні до археологічної спадщини як до невідновлюваного ресурсу, найважливішого та унікального джерела для вивчення давньої історії людства. Ми визнаємо пріоритет суспільних інтересів над приватними чи корпоративними. Ми підтримуємо пріоритет загальнолюдського значення археологічної спадщини, не нехтуючи національними інтересами. Сьогодні існують 26 регіональних підрозділів ВГО “САУ” у всіх областях країни. Кримський, Луганський та Донецький підрозділи були перелоковані у Київ. Загалом у складі Спілки налічується понад 300 членів.

Проєкт “AMPHORA-Україна” започатковує нову місію – сприяти реабілітації та реінтеграції військових та членів їх сімей через залучення до археологічних досліджень та пізнання культурної спадщини.

Досвід

Подібна програма працює у Великій Британії. Суспільство усвідомило, що військові ветерани стикаються з вищими показниками проблем психічного здоров’я, ніж населення в цілому, включаючи травми і втрати. У 2011 р. була започаткована операція «Соловей» з метою використання археологічних компонентів для допомоги у психологічному відновленні військовослужбовців. Відтоді програма працювала на археологічних об’єктах від доісторичного періоду до ХХ ст., а також проводила заходи не пов’язані з польовими роботами.

^I Начальник науково-дослідного відділу археології Національного заповідника «Киево-Печерська лавра», к.і.н.; керівник проєкту «AMPHORA-Україна».

^{II} Психологиня в проєкті «AMPHORA-Україна».

Існує і український досвід в рамках програми Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» – «Духовне відновлення культурою». В межах реалізації проекту з 2023 р., крім археологічної складової, впроваджено програму заходів з рекреації для військовослужбовців, під час якої військові проживають на території Заповідника і залучаються до культурно-освітніх активностей, майстер-класів, концертів, екскурсій, прогулянок Києвом тощо.

“AMPHORA-Україна” передбачає кілька етапів реалізації. Перший теоретичний етап – цикл лекцій «Реабілітація військових на археологічних розкопках у Європі». Наші лектори:

Рисунок 1. Dr Richard Osgood, Senior Archaeologist Ministry of Defence - «Broken Pots, Mending Lives; The Archaeology of Operation Nightingale in UK»

Рисунок 2. Dr Karen Burnell, Solent University - «AMPHORA: its development and implementation»

Рисунок 3. Dr Paul Everill, University of Winchester - «UK Veteran Studentships and fieldwork in Georgia»

Рисунок 4. Сергій Тараненко, начальник науково-дослідного відділу археології Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» - «Археологія в програмі «Духовне відновлення культурою» 2023-2024 рр.»

Рисунок 5. Олександра Корвін-Піотровська, психологиня, ветеранка - "Психологічні тренінги в археологічних експедиціях: підтримка військових через самоконтроль і пріоритети"

Під час підготовки до семінару розроблено анкету, яку надавали для реєстрації. Вона була відкритою для респондентів в період 01.02-28.02. Головна мета *опитувальника була збором якісних результатів з приводу зацікавленості аудиторії стосовно проєкту AMPHORA-Україна*". За 28 днів ми отримали 123 відповіді і наступні результати.

Аналіз вікової структури показав, що найбільше зацікавлення виявили респонденти віком 31-40 років (28,5%), що вказує на активне залучення зрілої молоді до теми культурної спадщини та її ролі у реабілітації військових. Дещо менша, але також значна частка респондентів припадає на категорію 41-50 років (25,5%), що свідчить про інтерес серед досвідчених фахівців. Молодь віком 21-30 років складає 21,1% опитаних, що демонструє перспективи залучення нової генерації до археологічних ініціатив.

Скільки Вам років?
123 відповіді

Рисунок 6. Анкетування: аналіз вікової структури

З огляду на специфіку проєкту, більшість респондентів представляють сферу історії та археології (61,8%), що є очікуваним результатом, враховуючи фокус лекцій. Водночас 10,6% опитаних працюють у сфері освіти та культури, а 8,1% – військовослужбовці, що вказує на певний рівень зацікавлення серед армійської спільноти. Присутність психологів (4,1%) також свідчить про потенційну інтеграцію методів психологічної реабілітації у програму. Додатково було виявлено інтерес до проєкту з боку фахівців суміжних сфер, таких як урбаністика, громадське право, богослов'я, медична сфера та культура, що може стати основою для розширення цільової аудиторії в майбутньому.

Яка Ваша професійна сфера?
123 відповіді

Рисунок 7. Анкетування: професійна сфера респондентів

Оскільки проєкт був презентований передусім для діячів культурної сфери, не очікувалося високого залучення військових. Однак 9,8% респондентів виявилися чинними військовослужбовцями, а 4,9% – ветеранами російсько-української війни. Це свідчить про наявність попиту на подібні ініціативи серед військових.

Чи маєте Ви досвід служби в ЗСУ або є ветераном російсько-української війни (2014-2025)?

123 відповіді

Рисунок 8. Анкетування: відношення до служби в ЗСУ

Одне з ключових питань анкети стосувалося обрання лекцій, які респонденти планували відвідати. Проте варто зазначити, що зазвичай в циклах лекцій перші лекції мають статистично менші показники охоплення, оскільки мають менші терміни на рекламування. Незважаючи на це, значна кількість респондентів зацікавлена у відвідуванні лекцій або перегляді їхніх записів, що свідчить про актуальність тематики та правильний формат заходу.

На якій/яких лекціях Ви плануєте бути присутніми?(можна обрати будь-яку кількість)

123 відповіді

Рисунок 9. Кількість респондентів на лекціях

Наступне питання, яке було важливим з психологічної точки зору, – це дізнатися мотивацію респондентів. Для цього використано оціночне питання за 5-бальною шкалою Лайкерта від “повністю не погоджуюсь” до “повністю погоджуюсь”. Для оцінювання запропоновано 5 тез:

1. Я хочу дізнатися про нові методики реабілітації військових;
2. Мене цікавить археологія як спосіб реабілітації;
3. Я планую використовувати ці знання у своїй професійній діяльності;
4. Мене цікавить міжнародна спільнота фахівців та досвід їх проєкту;
5. Я хочу спостерігати за розвитком проєкту "AMPHORA-Україна".

Найбільше респондентів зацікавило саме використання археології як способу реабілітації – 60 респондентів повністю погоджуються і 33 погоджуються та хочуть дізнатися про нові методики для реабілітації – 57 респондентів повністю погоджуються та 34 погоджуються, 51 (повністю погоджується) і 33 (погоджується) респондентів планують використовувати отримані знання. Ці дані вказують на зацікавленість суспільства в практичних методиках реабілітації військових. Міжнародною спільнотою зацікавились – 49 (повністю погоджуюсь) і 42 (погоджуюсь) респондентів і безпосередньо планують спостерігати за розвитком нашого проєкту – 44 (повністю погоджуюсь) і 37 (погоджуюсь) респондентів.

Оцініть наскільки Ви погоджуєтесь із наступними твердженнями щодо Вашої мотивації до участі в лекціях

Рисунок 10. Анкетування: мотивація для участі в лекціях

Окрім зазначених варіантів, 19 респондентів поділилися особистими мотивами участі. Серед них бажання повернутися до професійної діяльності після війни, підтримка побратимів через археологічні методи реабілітації, застосування отриманих знань у капеланстві, мистецтві та соціальній адаптації ветеранів.

Особливо варто виділити відповіді діячів культури, які втратили роботу через війну. Наприклад, одна з респонденток, яка займалася археологією та створенням музею, втратила все на окупованій території та шукає можливості для повернення до життя.

Важливою складовою аналізу було питання про досвід респондентів у проєктах із охорони культурної спадщини, а також про їхню залученість до реабілітації та реінтеграції військових. Детальні результати представлено в діаграмах, проте загальна тенденція свідчить про значний відсоток учасників, які мають або бажають отримати досвід у цих сферах.

Чи маєте Ви досвід участі в проєктах пов'язаних з охороною/збереженням/популяризацією культурної спадщини України?
123 відповіді

Рисунок 11. Анкетування: відношення до охорони культурної спадщини

Чи брали Ви участь у заходах, пов'язаних з реабілітацією/реінтеграцією військових?
123 відповіді

Рисунок 12. Анкетування: участь в реабілітації військових

Висновки

Отримані матеріали демонструють значний інтерес до використання археології як інструменту психологічної реабілітації військових. Найбільше зацікавлених респондентів – це фахівці у сфері археології та історії (61,8%), проте також є представники освіти, культури, психології та військової служби.

Попри те, що проєкт був презентований переважно для діячів культури, 9,8% чинних військових та 4,9% ветеранів зацікавилися ініціативою. Це вказує на потребу у подібних програмах та можливість подальшого розширення проєкту на військову аудиторію.

Результати анкетування свідчать, що археологія та робота з культурною спадщиною можуть бути дієвими інструментами реабілітації не лише для військових, а й для діячів культури, які втратили роботу через війну. Найбільший інтерес викликають практичні аспекти реабілітації, а не лише теоретичні знання. Це варто враховувати при подальшій розробці навчальних програм та інтерактивних форматів роботи.

З огляду на отримані результати, доцільно розглянути можливість залучення до таких проєктів капеланів, фахівців із соціальної адаптації, митців і діячів культури, які також можуть інтегрувати археологічні методи у свої ініціативи.

Загалом, аналіз анкетування підтверджує актуальність та потенціал проекту "AMPHORA-Україна", а також надає важливі орієнтири для його подальшого розвитку.

КРУГЛИЙ СТІЛ

«Гібридна війна та трансформація військових організацій: український досвід»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151662>

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології) – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

Круглий стіл присвячений обговоренню змін, яких зазнали сили оборони України у відповідь на виклики гібридної війни — від структурних реформ і доктринальних переглядів до трансформації культурних практик та взаємодії з суспільством

У фокусі:

- Як нові форми війни (інформаційна, психологічна, кібервійна) змінюють організаційну логіку війська?
- Як добровольчі ініціативи впливають на внутрішню культуру та кадрову політику військових інституцій?
- Які риси українського досвіду є унікальними, а які — частиною глобальних трансформацій сектору безпеки?
- Як вибудовується взаємодія між ЗСУ, НГУ, добровольчими об'єднаннями і суспільством?
- Який досвід аналізу трансформацій воєнної організації є в українській соціології?

Учасники дискусії:

Євген Магда — кандидат політичних наук, автор численних досліджень про гібридні загрози та інформаційний вимір сучасних конфліктів. Спеціалізується на аналізі гібридної війни як нового типу збройного протистояння, з особливим акцентом на інформаційні методи впливу Росії проти України.

Ігор Рущенко — доктор соціологічних наук, провідний український дослідник у галузі соціології злочинності, національної безпеки та військової соціології. З 2014 року активно вивчає соціальні аспекти російсько-української гібридної війни, беручи участь у громадській ініціативі "Бюро протидії гібридним війнам" та здійснюючи наукове керівництво емпіричними соціологічними дослідженнями з проблем національної безпеки на Сході та Півдні України.

Віктор Степаненко — доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України і з 2023 року — провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України. Вивчає соціальні аспекти війни, бере участь у розробці

та аналітичному супроводі соціологічних досліджень Центру гуманітарних проблем ЗСУ.

Василь Маркін — начальник дослідницького відділу 1го армійського корпусу НГУ «АЗОВ». Експерт із національних та міжнародних ринкових досліджень.

Олексій Ткаченко — магістр соціології, капітан Збройних сил України.

Володимир Шелухін — кандидат соціологічних наук, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Анастасія Богомолва — Аналітикиня відділу військових досліджень ГО «Військова школа “Борівітер”»

Модератор: *Ярослав Дударко.*

Ярослав Дударко: Пропоную розпочати наше обговорення з аналізу фундаментальних змін, яких зазнає організаційна логіка Сил Оборони в умовах поточної війни. Ключовим аспектом цієї трансформації є те, як саме інформаційна, психологічна та кіберскладові впливають на традиційну військову структуру. Сучасна війна перестала бути виключно фізичним протистоянням; вона перетворилася на багатовимірний процес, де цифрові та ментальні простори мають таку ж вагу, як і безпосередні бойові дії. Можливо хтось готовий розпочати цю розмову?

Євген Магда: Можливо, це контрверсійне твердження, але я вважаю, що Україна не програла гібридну війну. Про це свідчать події, які розгорнулися 24 лютого і тривають далі, адже якби Україна програла на гібридному етапі, Росії не довелося б витратити настільки колосальні ресурси, ризикувати своїм міжнародним становищем і йти на ті радикальні кроки, які ми спостерігаємо. Можна сказати, що 24 лютого 2022 року відбулася масова шокова терапія, коли мільйони наших громадян нарешті усвідомили, що війна в країні триває ще з 2014 року. Гібридність, яка до того дозволяла багатьом залишатися осторонь, перетворилася на загальнонаціональний виклик, що водночас створює для нас не лише випробування, а й нові можливості.

Україна як держава і нація, яку часто відносять до так званих «відкладених націй» разом із Білоруссю та Молдовою, зараз переживає момент, коли внаслідок цієї війни процес формування політичної нації нарешті буде завершений. Очевидно, що Білорусь та Молдова за будь-якого сценарію розвитку подій не зможуть пройти цей шлях так само швидко в силу зовсім іншої динаміки суспільно-політичних перетворень. В Україні ж ми спостерігаємо надзвичайно цікавий процес: це не просто кількісне зростання мілітарного компоненту, а докорінна зміна ролі військових у суспільстві.

Якщо пригадати стан Збройних Сил до 2014 року, то будь-які російські спекуляції навколо «української хунти» сприймалися з посмішкою всіма, хто хоча б опосередковано знав реальну ситуацію в армії. Проте мільйон військовослужбовців, які перебували на території України станом на 1991 рік

під час розпаду Радянського Союзу, і той мільйон, який ми маємо в Силах оборони сьогодні — це абсолютно різні соціальні явища. Вам як соціологам добре зрозуміло, чим є нинішні Сили оборони: вони сформовані на засадах мобілізації, і в їхніх лавах перебувають як ідейні добровольці, так і люди, що потрапили туди в силу обов'язку. Не заглиблюючись у складні категорії, можна стверджувати, що сьогоднішні Збройні Сили є прямим відображенням і фактично зрізом усього українського суспільства. Паралельно з цим ми бачимо активне відновлення української військової історії, зокрема через присвоєння підрозділам почесних найменувань. Це надзвичайно потрібний процес, який зараз відбувається дуже інтенсивно і наповнює нашу армію новими змістами.

Свого часу видавалася газета «Народна Армія», і сьогодні саме це словосполучення — «народна армія» — є надзвичайно влучним для опису Сил оборони України. Це не просто назва, це засадничий елемент нашої майбутньої стабільності. Зараз ми, за великим рахунком, вперше в історії проходимо через такий тривалий у часі та просторі досвід одночасного збереження державності та ведення масштабної війни. Якщо згадати події Першої чи Другої світових воєн, то українська державність тоді не була реалізована повною мірою. Сьогодні ж саме існування Сил оборони у їхньому нинішньому вигляді є найкращим підтвердженням того, що Україна відбулася як держава.

У цьому контексті нам варто чітко артикулювати, що Україна веде саме війну за незалежність. Цей фактор необхідно активно використовувати, адже такий посыл здатний знайти відгук у понад сотні держав світу, що критично важливо для формування нашого міжнародного іміджу. Ми наново осмислюємо спадок Другої світової війни та досвід покоління наших батьків, зокрема й методи радянської пропаганди — це ті речі, які в певних аспектах потребують переосмислення та адаптації до сучасних потреб.

Як цивільна людина, я бачу в цьому процесі потужний символ: шлях трансформації від добровольчих батальйонів 2014 року до нинішнього рівня таких підрозділів, як 3-тя штурмова бригада чи «Азов», є свідченням того, що зміни в країні мають глибинний характер. Ці зміни стають фундаментом для того, щоб Україна згодом претендувала на справжнє лідерство в Європі. Ми довгі роки дискутували про цей потенціал, і зараз війна — хоч і всупереч нашій волі, але завдяки надзвичайним зусиллям мільйонів українців — дає нам цей історичний шанс.

Володимир Шелухін: Я б хотів зосередитися на епістемному аспекті цієї проблеми. Спираючись на власний досвід проведення напівструктурованих інтерв'ю з військовослужбовцями та на загальні спостереження, я маю підстави припускати, що з початком війни у 2014 році потужний воєнний виклик зумовив необхідність докорінної інституційної перебудови. Цей процес вимагав не лише організаційних змін, а й нових способів продукування знань про війну та армію як інституцію.

Спершу ми спостерігали дві автономні царини, які майже не перетиналися. З одного боку існувала офіційна армійська «докса», що відтворювалася традиційними структурами та органами виконавчої влади, зобов'язаними обслуговувати військові потреби. Ця система підтримувалася усталеними статусно-рольовими моделями, де полковники та генерали відтворювали звичні ієрархії в системі освіти та управління. З іншого боку, як слушно згадав пан Євген у контексті добровольчих батальйонів, почав формуватися новий спосіб генерування знань — назвімо його «праксисом». Це була низова, індуктивна практика, пов'язана не стільки з офіційними інституціями, скільки з волонтерським рухом та добровольчим сектором.

Якщо десять років тому цей процес мав дещо кустарний характер, то сьогодні ми бачимо його глибоку інституціоналізацію. На базі фондів та окремих підрозділів виникли аналітичні центри, які системно займаються цією діяльністю. Як цивільному соціологу мені часом складно повністю зануритися в цей контекст через природні бар'єри, проте наявні відомості дозволяють стверджувати: за це десятиліття відбулося суттєве зближення докси та праксису. Ці дві сфери, які раніше розвивалися паралельно і були розрізненими, почали інтегруватися.

На мою думку, це свідчить не просто про виникнення нових способів пізнання війни, які стають фундаментом для армійських реформ та організаційних трансформацій, а й про зміну соціальної природи самої військової служби. Я цілком поділяю тезу про те, що армія сьогодні є зрізом суспільства. Це надзвичайно важливий момент і перспективний напрямок для досліджень. Нам необхідно рефлексувати над тим, як зробити так, щоб цей живий праксис врешті став домінуючим у формах генерування знань про війну. Я переконаний, що така трансформація способів мислення та пізнання є важливою передумовою нашої перемоги.

Ігор Рущенко: Пане Євгене, я хочу звернутися до вас із невеликим спогадом. Знаєте, чи могли ми з вами у 2014 чи 2015 роках бодай припустити, що ця війна триватиме цілих десять років? Коли влітку 14-го я почув від одного військового, що ця історія затягнеться ще на рік, я був просто нажаханий — здавалося неймовірним, що війна може тривати так довго. Тоді я вбачав своє завдання як науковця і соціолога в тому, щоб інтелектуально підкріпити нашу країну, адже ми всі проходили через складний процес усвідомлення реальності. Навіть влітку 2014 року в суспільстві ще не було повного розуміння того, що це — війна. Так, ми вже бачили в літературі поняття «гібридна війна», але психологічно та інституційно ми не були до неї готові.

На жаль, ми традиційно не цінуємо пророків у власній країні, хоча вони у нас є. Для мене такою постаттю є Юрій Щербак — письменник, науковець і політичний діяч. Він фактично передбачив наше майбутнє ще до початку гібридної фази. В його трилогії, яку на перший погляд можна сприйняти як фантастичні романи — «Час смертохристів», «Час великої гри» та «Час тирана» — уже закладено все, що ми проживаємо сьогодні.

Він точно визначив три засадничі моменти. По-перше, настання епохи глобальної турбулентності, яку він називає «світовим штормом». По-друге, те, що Україна опиниться в самому епіцентрі цього шторму. І по-третє, він передбачив, що це буде саме екзистенційна битва з Росією — не просто територіальний конфлікт, а битва світів і зіткнення цивілізацій.

Після виходу першої книжки я продовжив дослідження саме в цьому напрямку — вивченні міжцивілізаційної суті нашої війни. Безумовно, за формою це війна імперська та колоніальна, терористична та геноцидна, але водночас вона є міжцивілізаційною. Тут надзвичайно важливо розуміти, які саме цивілізації протистоять одна одній, адже від відповіді на це загальне питання залежить наш погляд на військову організацію, культуру, відносини всередині армії та моделі армійського життя загалом.

Саме міжцивілізаційний характер війни пояснює насамперед її тривалість. У теорії ще з 90-х років відомо, що такі конфлікти є надзвичайно затяжними, жорстокими та непоступливими, оскільки боротьба йде не лише за території, а передусім за засадничі цінності та принципи. Це пояснює, чому ця війна є настільки геноцидною. Російські ідеологи від самого початку формулювали ідею геноциду — згадайте хоча б тези Сергєйцева, які з'явилися ще за рік до повномасштабного вторгнення, або його статтю «Що Росія має зробити з Україною», де все це викладено відкрито. Для російської цивілізації, яку вони самі називають православною чи євразійською, а я визначаю як московсько-ординську, соціокультурним ядром є агресивність. Вони залишаються такими вже 700 років: це і політична програма верхів, і ментальна особливість народу, і, я б навіть сказав, ціла культура агресії, що проявляється в усьому — від мовних особливостей до літератури.

Це і є рашизм як цілісний світоглядний комплекс. Моя остання монографія «Ідеологія рашизму» присвячена саме дослідженню цієї ідеї величч, російського месіанізму та вестернофобії. До цього комплексу додаються жорстокість і брехливість як фундаментальні, «бетонні» риси російської душі. Саме тому росіянам ніколи не можна вірити. Я переконаний, що трагедії Іловайська не сталося б, якби наші військові командири як «Отче наш» повторювали тезу: росіянам вірити не можна. Жодні обіцянки про «зелені коридори» чи збереження життя не варті нічого. Їхній антигуманізм та низька ціна людського життя безпосередньо формують вигляд армії Путіна.

Протягом цієї війни ми спостерігали фактично три моделі їхньої армії. Перша — це кадрова армія зразка зими та літа 2022 року. Це були професійні військові, адаптовані до служби у мирний час, з грошовою мотивацією та розрахунком на низькі ризики. Вони психологічно не витримали навантажень виснажливої кривавої війни, тому багато хто з них просто звільнився. Друга модель — це армія «мобіків», класична для Росії армія рабів і кріпаків. Попри жорстку дисципліну та пропагандистську накачку, ця модель не принесла їм успіхів. І нарешті, вони знайшли третю модель, яку я називаю «армією проданих душ». Цю модель розробив і впровадив Пригожин, і вона почала працювати, бо найбільше відповідає сутності московсько-ординської цивілізації. В її основі лежить специфічна мотивація, культ смерті та віра у

невідворотність долі, яку неможливо змінити. У цій моделі ми бачимо повну знеособленість людини.

До речі, офіцери в російській армії нерідко радять солдатам не заводити друзів, тому що ті скоро загинуть. Їм вигідно, щоб армія була атомізованою, суворо вертикальною та інтегрованою. Там ціна людини визначається не аксіологічним дискурсом, як у сучасній європейській цивілізації, де життя вважається безцінним і де немислимо двадцять років ростити дитину, вкладати в неї все, а потім просто знищити. У Росії — можна. Ціна там суто утилітарна, вона визначається ринком. Більше того, командирам надано негласне право вбивати своїх підлеглих. Раніше такого фактично не було: так, існували військово-польові суди у Першу та Другу світові війни, були каральні інституції на кшталт НКВС, які могли розстріляти людину публічно. Але зараз командир може просто «обнулити» підлеглого, і військові сприймають це як належне, бо вони звикли до такої сутності війни та армії.

Додайте до цього високу корупцію та можливість заробити. Приблизно 20 відсотків росіян матеріально піднялися на цій війні — як ті, хто працює в тилу на оборонку, так і ті, хто на фронті. Вони створили справжній «конвеєр смерті». Це криваве колесо, яке постійно котиться: рекрутинг, купівля душ із розрахунку приблизно тисяча осіб на добу (тридцять тисяч на місяць) і швиденька підготовка. Вкладати гроші в навчання немає сенсу, бо наступна фаза — це «м'ясний фарш», а потім повернення в стрій тих, хто пройшов госпіталь. Вийти з цього конвеєра практично неможливо, але він працює. Вони нарешті знайшли модель, яка в їхніх цивілізаційних умовах дозволяє досягати цілей, тобто розмінювати солдатську масу на невеличкі клаптики території, просуваючись крок за кроком. Російське суспільство з цим мириться саме тому, що ці люди йдуть нібито добровільно, продаючи свою душу дияволу. Звісно, є методи тиску, але загалом це сприймається як добровільний акт, і тил на це дивиться саме так. Ось чому фронт не бунтує. Я раніше припускав, що ця війна може закінчитися як Перша світова — розпадом фронту, але ні. На відміну від перших «мобіків», які записували відео зі скаргами на відсутність карематів чи взуття, ці здебільшого мовчать і гинуть. А публіка сприймає це як щось природне.

На закінчення хочу поставити питання: а чим ми відрізняємося від них? Які питомі риси нашої військової організації? На мою думку, перше — це побратимство, те, чого в російській армії немає в принципі. Це природна для українців згуртованість, яка має довгу історію і завжди була латентно присутня в нашій підсвідомості, а вперше яскраво проявилася у 2014–2015 роках. Друге — це раціоналізм, притаманний європейцям і українцям зокрема. Третє — розважливність і тверезе мислення. Четверте — розумна ініціативність. Навіть наш специфічний український анархізм, який в одних ситуаціях може бути деструктивним, тут грає позитивну роль як здатність до самоорганізації. І п'яте — це патріотизм, причому патріотизм територіальний, земельний, якщо хочете — націоналізм у розумінні В'ячеслава Липинського. Це нація не по крові, мові чи релігії, а нація як спільнота людей, які проживають на цій території і згодні її захищати, проливати за неї кров. Я

абсолютно згоден із Євгеном у тому, що наша нація таки сформувалася, і сформувалася вона на основі спільної землі. В цьому і є наша головна перевага.

Василь Маркін: Сьогодні ми всі приходимо до спільної думки: чим глибше ми занурюємося в реалії гібридної війни, тим гострішою стає потреба в цілісності. Навіть остання резолюція Європарламенту від початку цього року фактично визнає, що в Європі досі не мають вичерпних знань про природу гібридних воєн та специфіку Росії, тому планують інвестувати значні ресурси в дослідження цих питань. Я наголошую на цілісності саме тому, що без єдиної економічної, соціальної, політичної, правової, військової та культурно-інформаційної системи ми сумарно не будемо конкурентоздатними у форматі гібридного протистояння. Гібридна війна, за нашими спостереженнями та дослідженнями, ставатиме дедалі більш кросдисциплінарною, а знання поля бою та знання ворога набуватимуть дедалі більшої актуальності.

Нам необхідно запускати власний фаховий дискурс, оскільки в Росії соціологічні школи історично дуже сильні. Ворог надзвичайно ретельно досліджує і себе, і нас. Відсутність бунтів у них — це не випадковість, а результат того, що вони чудово розуміють структуру свого суспільства, його сегменти та кластери, а також прораховують допустимі межі втрат. Вони застосовують гібридні методи досліджень, аналізуючи розповсюдження власної пропаганди в режимі реального часу, що дозволяє їм миттєво посилювати потрібні наративи. Їхні аналітичні цикли ведення комунікацій побудовані методологічно правильно: від розробки та тестування до негайної імплементації.

Якщо наша країна не стане цілісною, і якщо феномен 2022 року не буде належним чином досліджений та описаний, ми не знайдемо відповіді на питання про природу справжньої української єдності. А це критично необхідно. Справжня єдність лежить у полі ідентифікації: українець має спочатку ідентифікувати себе за певною ознакою — за землею чи через приналежність до нації, — щоб почати діяти. Саме дії, спрямовані на спільне благо, є ключовими. Моя інша теза полягає в тому, що для зміни структури нам необхідно спрямувати всіх у єдиний вектор. Якщо нашим спільним вектором є вивчення ворога, ми маємо застосовувати відповідні методи. Якщо наш вектор — інновації, у нас немає іншого шляху, окрім використання кросдисциплінарних підходів. Сьогодні неможливо відкрити нічого принципово нового, залишаючись вузьким спеціалістом — це стосується як фундаментальної науки, так і практичної діяльності Сил оборони.

Як саме змінюються військові структури? Насамперед ми починаємо набагато глибше досліджувати саме поле нашої діяльності. Для боротьби з сучасними викликами ми вводимо нові спеціальності, яких раніше просто не існувало. Наприклад, у нас успішно працює наша хорунжа служба, головна задача якої — об'єднувати особовий склад та формувати у людей цілісне розуміння світогляду.

Важливо усвідомлювати, що росіяни у своїх маніпуляціях використовують класичну механіку «90 на 10», де 90% інформації — це правда, а 10% — ретельно вмонтована брехня. Саме ці десять відсотків створюють маніпулятивне поле. Наше завдання — виявити цю брехню та правильно донести її до аудиторії, використовуючи знання їхніх же каналів комунікації, щоб ефективно вводити особовий склад ворога у стан «дизморалу». Водночас нам потрібно змістити фокус: знати ворога необхідно — це наш зовнішній контур, але ми маємо набагато складніший внутрішній контур проблем. Нам потрібно зосередитися на зростанні власної економіки та на доскональному знанні самих себе. Про яке планування можна казати, якщо у нас на сьогодні фактично немає державної статистики щодо того, скільки людей реально залишилося в Україні? Ці дані є критично необхідними для будь-яких оцінок та стратегічних розрахунків.

Моя теза полягає в тому, що для якісних змін ми маємо чітко зрозуміти середовище, в якому опинилися. Ми вже давно не в 2014-му чи 2017-му, і тим паче не в 2021 році. Сьогодні ми живемо в суспільстві, яке сприймає інформацію інакше, має зовсім інші тригери, стимули та прагнення. І тут виникає наш прямиий запит як військових до науки: ми чекаємо на ці відповіді саме від наукової спільноти.

Ми змінюємося через адаптивність. Якщо на початку війни ми бачили багато плоских, горизонтальних структур, то зараз вони починають інституціоналізуватися, переходячи до більш європейських моделей управління. У сучасні системи необхідно закладати фактор невизначеності, а не залишатися в парадигмах планової економіки чи жорсткого адміністрування. Це вимагає від нас дослідження теорії складності, що є набагато серйознішим викликом.

Найголовніше, що має усвідомити кожне відомство, міністерство чи інститут: Україна сьогодні — це передовий досвід, який згодом досліджуватиме весь світ. Спілкуючись із закордонними партнерами, ми бачимо, наскільки вони не розуміють справжню проблематику гібридної війни. Всі шукають якусь «магічну пілюлю» проти дезінформації, не розуміючи, що дезінформація — це лише вершина айсберга. Величезна проблема, яку в Європі взагалі не зчитують, — це системна історична фальсифікація. Ми зараз є гігантським R&D-центром, який знаходить реальні рішення в умовах реальної війни. Цей досвід і наш світогляд ми маємо масштабувати, щоб не втратити їх. Нам потрібно ще глибше дослідити себе, зрозуміти генезу нашого формування та напрацьовувати нові, гнучкі й адаптивні механізми. Тільки через поєднання знання ворога «в полі» та використання кросдисциплінарної методології ми зможемо перемогти.

Ярослав Дударко: Чи є певні спроби в наших Сил оборони використовувати також методи гібридної війни проти ворога?

Василь Маркін: Я можу стверджувати, що такі спроби не просто існують — у нас уже зараз реалізуються успішні проекти, які виходять далеко

за межі суто інформаційного поля. Як зазначав Кирило Олексійович, зараз триває велика гра за розум, і ми в цій грі не лише не програли, а й маємо всі шанси на перемогу. Насправді, у світоглядному плані Україна має колосальну перевагу перед західним світом. Ми розуміємо ворога краще за будь-кого, адже маємо унікальний історичний досвід. І найголовніше в цьому досвіді — чітке знання того, що росіянам не можна довіряти. Це засаднича істина, хоча нам постійно намагаються нав'язати протилежну думку. Вся їхня стратегія побудована на тотальній підміні понять та системному спотворенні реальності.

Тому так, відповідні проєкти є, і я хочу ще раз підкреслити: це не лінійні рішення. Ті ініціативи, про які я знаю, є концептуально новими. На мій погляд, саме вони стануть фундаментом для розробки та побудови принципово інакших систем управління в Силах оборони майбутнього.

Ярослав Дударко: Дякуємо. Чи має ще хтось коментарі до цього питання, чи ми можемо рухатися далі?

Олексій Ткаченко: Я хотів би додати свій коментар. Слухаючи pana Рущенка, який згадував Іловайськ, я згадав свої численні розмови з побратимами. Я спілкувався і з тими, хто пройшов Іловайськ, і з багатьма ветеранами АТО/ООС, які захищали Україну на різних етапах, починаючи з 2014 року. На мій погляд, те, про що казав пан Магда — що ми у 2022 році перейшли межу і не програли гібридну війну — має дуже чітке відображення в настроях війська. Зараз зникла одна з головних причин, через яку воїни раніше ненавиділи владу.

У мене є два показові приклади. Перший побратим влітку 2014-го був у районі Амвросіївки та Савур-Могили. Він розповідав, як вони спостерігали кацапську колону, що йшла прямо перед ними. У нього була снайперська гвинтівка, він передавав дані по рації, а у відповідь чув: «Згідно з наказом вищого командування — просто спостерігайте». Він не міг збагнути: як можна просто спостерігати, коли ворог заходить? Зрештою колона пройшла, і згодом почався важкий бій уже безпосередньо на наших позиціях, хоча ворога можна було накрити завчасно. Через це він мав вкрай негативне ставлення до п'ятого президента.

Другий приклад — інший побратим, який служив пізніше в АТО/ООС. Він так само негативно ставився вже до нинішнього президента через події 2019–2020 років. Тоді він потрапив на розведення військ, коли влада знову намагалася про щось домовлятися з москалями, змушуючи наших людей залишати готові, облаштовані позиції заради мінських протоколів про демілітаризовані зони. При цьому всі бачили, що москалі ці протоколи ніколи не виконували.

Зараз ситуація кардинально інша. Немає більше наказів «спостерігайте» чи «покидайте позиції», бо ми на щось там сподіваємось, чи віримо, що ворог піде на поступки. Гібридність зникла зі свідомості більшості громадян. Будь-яка влада тепер розуміє: щоб утриматися і зберегти країну, вона мусить

займати чітку позицію — це ворог. Інакше такої влади просто не існуватиме. Для військових це величезний позитив.

Я маю і власний досвід перебування по той бік лінії фронту. Я з міста, яке було окуповане ще у 2014 році, і перебував там до 2015-го. Вирватися мені вдалося фактично завдяки Київському національному університету: спочатку переїхав до Северодонецька, а потім університет «витягнув» мене сюди, до Києва. Вже звідси у 2022-му я пішов захищати країну. Я завжди намагався донести правду про окупацію, але до 2022 року представники влади часто просто не хотіли чути, що там реально відбувається — про насадження диктатури, про те, як ФСБ просто викрадає людей з вулиць. Мені нерідко відповідали: «Ти нічого не розумієш, там такі самі люди, з ними треба домовлятися». У 2019 році навіть деякі народні депутати казали, що там «чесні люди».

Це було свідоме закривання очей. Виходило так, що хлопці щодня стримували ворога на лінії розмежування, а їхні зусилля зневажалися через нескінченні спроби «перейменувати» ворога та небажання зрозуміти, що він не зупиниться. Тепер усе змінилося. Сьогодні будь-який політик, який хоче мати бодай якусь підтримку, ніколи не скаже, що там «хороші люди» або що треба знову про щось домовлятися. Той, хто спробує це зробити, або відкрито визнає себе ворогом, або миттєво стає об'єктом публічного остракізму та заслуженої ганьби. Для мене це і є головним показником того, що гібридну війну ми не програли. Ми вийшли з етапу невизначеності — зараз у нас не гібридна, а відкрита, зрозуміла війна з чітко визначеним ворогом.

Василь Маркін: У мене є певні уточнення до нашої дискусії. Я вважаю, що те, про що ми говоримо, фактично є системою запобіжників для захисту національних інтересів. Якщо ми будемо формувати стійкі стереотипи, які не відповідають реальності, це саме по собі стане елементом гібридної війни. Через недостатнє розповсюдження фактів люди позбавлені бази для самостійних висновків, що призводить до поляризації суспільства. А будь-яка поляризація — це класичний інструмент для проведення ворожих психологічних спецоперацій. Саме тому впровадження системи інтелектуальних та інформаційних запобіжників є надзвичайно доречним для будь-якої структури, що прагне захистити свою цілісність.

Однак для цього необхідно працювати системно. Нам потрібно вибудувати спільний категоріальний та поняттєвий апарат. Важливо, щоб коли ми вживаємо слово «ворог», було чітко зрозуміло, хто це. Щоб коли ми говоримо «нація», люди мали єдине розуміння цього терміну. Тут перетинаються кілька дискурсів, але саме централізація смислів та цілісність стануть передумовою для створення спільного семантичного поля. Тільки за таких умов ми досягнемо ситуації, коли суспільство однаково розумітиме події, що відбуваються.

Ярослав Дударко: Дуже дякую за роздуми. Ми можемо перейти до наступного питання. Якою є роль добровольчих ініціатив у формування цієї цілісності?

Василь Маркін: Я, як представник добровольчого формування, хочу наголосити на тому, що ми маємо плекати, досліджувати та підтримувати лідерство в будь-яких добровольчих ініціативах. Насправді, такі ініціативи є унікальним феноменом українського суспільства, який виникає як відповідь на невідповідність системи реальним викликам. Це реакція громади на певну незадоволеність існуючим станом речей. Як ми бачимо, саме таке незадоволення системою у 2014 році призвело до створення в тому числі й нашого підрозділу, і за останні десять років ми спостерігаємо, як цей феномен масштабується.

Саме добровольчі ініціативи формують ті елітні структури, які сумарно змінюють усю нашу армію: наш спосіб ведення бою, підходи до оборони країни та забезпечення її цілісності. Ми бачимо аналогічні процеси і в бізнесі, де багато успішних кейсів виростають з ініціативи лише кількох людей, яких потім підтримує спільнота. Тому волонтерські та добровольчі рухи потребують глибшого вивчення; нам необхідно бути разом із людьми «в полі». Тільки так ми зможемо здійснювати ефективне лідерство та забезпечувати інституційне обрамлення цих ініціатив, щоб вони ставали частиною офіційних структур.

Проте для цього система повинна мати певну гнучкість, яку необхідно закладати безпосередньо на рівні організаційних структур. Я розумію, що у військовому контексті це нереально складно, але це можливо, і такі підрозділи, як наш, є прямим тому доказом. Тут критично важливими є лідерство, підтримка та постійний контакт. Потрібно розуміти: все, від чого система сьогодні намагається відмахнутися, рано чи пізно виросте в опозицію або «контру». З цим процесом потрібно працювати конструктивно, а не ігнорувати його. Приклад «Азову» наочно демонструє, як добровольча ініціатива може вирости у фундамент для формування армії нового зразка.

Анастасія Богомоллова: Я можу розкрити аспект саме громадської діяльності у співпраці з Силами оборони та урядом. Зі свого досвіду та з того, що я спостерігаю, наша робота часто полягає в тому, щоб допомогти закрити певні прогалини, на які у держави об'єктивно не вистачає ресурсу, часу або просто уваги. Це саме формат підтримки. Дуже часто йдеться про дублювання певних функцій або, навпаки, там, де ці функції взагалі не реалізуються, ми намагаємося закрити це собою. Наприклад, це стосується різних ветеранських рухів, допомоги в інтеграції тощо. Ми всі розуміємо, що в ідеальному світі ці завдання мала б повністю перебрати на себе держава, але зараз у неї немає можливості встигати всюди, і це цілком нормально. Власне, саме так з'явилася і наша організація — військова школа. Ми виникли як відповідь на різкий запит: велика кількість людей мобілізується або долучається добровільно, і їх

потрібно готувати, а державна система на певному етапі просто не була готова забезпечити такий обсяг навчання власними ресурсами.

Звідси впливає і загальна роль, яку можуть відігравати громадські організації: ми підтримуємо і допомагаємо, а не намагаємося вирішити все за когось. Ми не приходимо з готовими рецептами «як правильно». Це дуже перегукується з уже озвученою тезою про те, що дослідники — це фасилітатори. Ми приходимо з іншого контексту, ми не перебуваємо всередині системи постійно, але ми маємо спроможність взяти частину обов'язків на себе. Проте важливо розуміти, що остаточні рішення мають йти саме зсередини армії і для самої армії. Наша роль також полягає у створенні можливостей для реалізації цих рішень.

На нашому прикладі це виглядає так: ми просуваємо ідею, що зараз накопичено колосальний і дуже різноманітний досвід, яким необхідно ділитися, щоб він не зникав. У військових через безпосередні службові обов'язки часто просто немає часу щось записувати, нотувати чи систематизовано передавати далі. Тому ми допомагаємо організувати відповідну інфраструктуру. Для цього розробляються технологічні рішення, наприклад, спеціальний портал, де люди можуть ділитися ідеями щодо покращення процесів. Це дозволяє інформації переходити на наступний рівень — до аналітиків, які опрацьовують ці дані, формулюють пропозиції, і вже ці висновки через той самий портал поширюються серед усіх, кому вони релевантні. Отже, ми створюємо майданчики — програмні, технологічні або просто спільноти, як-от конференції, де можна зібрати людей для обміну досвідом. Адже рішення, які знайшов хтось один, можуть стати рятівними для багатьох інших.

Ярослав Дударко: Дякую, це важливе уточнення щодо ролі громадського сектору. Я б хотів розвинути цю думку: чи погоджуєтеся ви з тим, що саме добровольчі ініціативи сьогодні перебувають в авангарді трансформацій? Чи можна стверджувати, що саме вони задають вектор імплементації нових підходів у Силах оборони, чи все ж таки основна роль у цих процесах залишається за державою?

Василь Маркін: Я скажу, що це питання є неоднорідне. Бо в нас досить багато зовсім різних людей зайшло в управління силами оборони і в сили оборони. Навіть в міністерствах я бачу дуже багато колишніх айтівців, котрі роблять дійсно класні результативні зміни, але вони взагалі не користуються зовсім іншими речами, якби їх ініціативи є. Їхні ініціативи вважаються такими «зверху-вниз», хоча по факту вони в деяких випадках є навіть добровольчими. Якщо описувати характеристикою, але по змісту вони такими не є. Тому добровольчі системи, коли вони заходять і стаються вже системою усталеною, у них є більше потенціалу до змін. Через те, що добровольча система вона, первинно, в собі, в культурі, якщо вона не знищена інституційно, вона залишає вільність до впровадження інновацій, вільність до впровадження пошуку нових рішень як на прикладі, як виступав наш

керівник соціологічного напрямку корпусу. Тобто ви можете чітко побачити ось цю можливість бачити у людини ініціативи і їх впроваджувати, але це необхідність системи. І якщо ми будемо тримати просто фокус на тому, щоб ці низові ініціативи добровольчі ставали системними, окресленими, з цінностями і вони займались саме дослідженням, ми отримуємо кардинально інші результати іншої якості. Тобто тут варто, щоб ця ініціатива зростала в часі, тобто дати їй просто простір

Віктор Степаненко: Я б хотів ширше поглянути на питання добровольчих ініціатив, адже сам принцип добровольності є невід'ємною частиною процесів самоорганізації. У цьому сенсі українське суспільство перебуває у значно виграшнішому становищі, ніж російське, яке є тотально заорганізованим. Якщо порівнювати ці дві структури з організаційної точки зору, то в Росії ми бачимо завершену вертикальну організацію — фактично персоналістську диктатуру з виразними фашистськими рисами.

В Україні ж збереглася гнучкість, відкритість та справжнє громадянське суспільство, якого в Росії просто не існує. Починаючи з 2012 року, після прийняття законів про громадські об'єднання та «іноземних агентів», будь-які вільні ініціативи там стали фактично табуйованими. Натомість наша перевага яскраво проявилася у 2022 році: людям не потрібно було наказувати підніматися, шукати зброю чи йти до пунктів мобілізації — вони організовувалися самі.

Проте зараз, коли держава дедалі частіше діє переважно адміністративними методами, для мене постає відкрите питання: наскільки відкрита система здатна бути ефективною у тривалому воєнному протистоянні з диктатурою? Диктатури мають певну перевагу — вони повністю контрольовані та регульовані, що дозволяє їм функціонувати як жорстка військова машина. Відкриті ж системи є вразливішими як в інформаційному просторі, так і в методах реагування на виклики. Російська фашистська диктатура активно використовує нашу відкритість проти нас самих.

На стратегічному рівні самоорганізаційні системи мають величезні переваги, проте я вважаю, що ми почасти почали втрачати цей ресурс, який так потужно спрацював на початку повномасштабного вторгнення. Яскравим прикладом є нинішня практика мобілізації. Тут спрацює і фактор гібридної війни: ворог майстерно тиражує окремі випадки насильства, так званої «бусифікації», і це є надзвичайно ефективним інструментом боротьби саме проти засадничих переваг українського суспільства. Я переконаний, що цей внутрішній ресурс добровільності ми повинні не просто берегти, а всіляко плекати, поновлювати та відтворювати.

Ігор Руценко: Я вважаю, що добровольчість — це передусім рятівне коло, а не стала система. У 2014 році саме добровольці багато в чому врятували ситуацію, адже тоді армія як така фактично була відсутня або не була готова до дій. Навіть ті, хто перебував у лавах Збройних Сил, часом не наважувалися

стріляти першими — існувала така психологічна перепона, страх відповідальності за кожен відстріляний набій. Натомість добровольці свідомо йшли на ризик. І хоча їх було не так багато — за оцінками державних діячів, що були причетні до того руху, йдеться про шість тисяч осіб — вони змінили хід подій. Водночас ми мали потужний волонтерський рух: лише в Харкові тоді нараховувалося близько двадцяти п'яти тисяч волонтерів.

24 лютого 2022 року цей рух вибухнув з новою, куди потужнішою силою. Це вже були не тисячі, а на порядки більше людей, які пішли до військкоматів та добровольчих формувань. Харків, наприклад, вдалося врятувати саме завдяки цьому пориву, адже сил однієї бригади, що тоді прикривала місто, було явно недостатньо. Проте ми маємо бути відвертими: цей початковий добровольчий потенціал вичерпався в перші місяці великої війни.

Тому сьогодні перед нами стоїть завдання докорінно змінити парадигму національної безпеки. Нам потрібна нова концепція. Якщо раніше ми спиралися на державницьку модель, де держава одноосібно брала на себе відповідальність за безпеку, то нова концепція має базуватися на особистій відповідальності кожного громадянина. Питання треба ставити руба: якщо ти громадянин України, то незалежно від віку чи статі ти мусиш знайти своє місце в системі оборони та забезпеченні безпеки країни. Це має стати обов'язком. А якщо людина не готова до такої відповідальності — що ж, кордони відкриті в обидва боки. Але жити в цій країні надалі ми маємо саме на таких засадах спільної відповідальності. Дякую.

Олексій Ткаченко: Я хотів би навести дещо зі статистики. Якщо ми подивимося на всі добровольчі формування, то побачимо, чи справді вичерпався їхній потенціал, як про це згадував пан Руценко. Фактично, окрім добробату ОУН, усі інші з часом офіційно створили власні підрозділи у складі Збройних Сил чи інших військових формувань. Чи всі вони були успішними? На жаль, ні. Проте прикладів успіху серед них значно більше, ніж серед тих частин, що створювалися директивно, «згори».

Візьмімо добробати часів АТО. Мабуть, лише колеги з «Азову» змогли структурно та послідовно пройти шлях до сьогоденішнього дня в такому масштабі. І тут питання — чи вичерпаний їхній потенціал? Навпаки, він колосально розширився: зараз ми маємо підрозділи «Азову» в Нацгвардії, у Сухопутних військах, окремий підрозділ у ГУР. І це лише офіційна частина, адже вихідці з «Азову» зараз воюють у безлічі інших частин по всій лінії фронту.

Щодо повномасштабного вторгнення, то тут теж ситуація різна. Наприклад, 67-ма бригада, яку формував «Правий сектор», на жаль, значною мірою втратила свої питомі добровольчі ознаки через складні внутрішні процеси. Проте в її складі був підрозділ «Да Вінчі», де я також мав честь служити, і зараз цей досвід масштабувався у два потужні окремі підрозділи: штурмовий полк і окремий батальйон безпілотних систем. Це показник того, що навіть у разі виникнення проблем добровольчі структури здатні до самовідновлення та розвитку. Навіть коли в «Да Вінчі» сталася криза і

виникли конфліктні ситуації, це не призвело до катастрофи — з одного батальйону постало два боєздатних організми, і наразі ці суперечки вирішені.

Найважливіше те, що конфлікти в добровольчих підрозділах не виливаються у ті жахливі речі, які ми часом бачимо в директивно створених частинах. У добровольців не буває такого, щоб командири свідомо нищили людей, закидаючи їх на позиції без підкріплення, забороняючи евакуацію чи вихід. Проблеми в добробатах — це зазвичай «неполадки» зростання, які не ведуть до бездумної втрати особового складу. Потенціал цього руху гігантський, і він значно якісніший за все, що сформовано директивно, бо в нав'язаних структурах потенціалу часто немає взагалі. Це просто веде до кепських наслідків.

Василь Маркін: Я хочу додати, що не згоден із тезою про вичерпаний потенціал. Якщо ми шукаємо правильні наукові категорії, то коректніше було б сказати, що цей потенціал зменшився під впливом певних негативних процесів та наслідків гібридної війни. Проте, спираючись на власні контакти, я бачу, що люди й надалі часто охочіше йдуть саме в добробати, а не в директивно створені структури. Вони роблять цей вибір, бо розуміють: там їх більше цінують і намагаються зберегти. І тут постає надзвичайно важливе питання: нам за жодних обставин не можна стати «росіянами» для власних людей — ні ідейно, ні ідеологічно, ні на рівні комунікації. Ми маємо чітко усвідомлювати, що особовий склад — це наше все. У тих підрозділах, де існує система, заснована на повазі до бійця, там змінюється абсолютно все.

Добробати як соціальний феномен показують себе надзвичайно ефективно саме завдяки близьким внутрішнім зв'язкам. Вони більш рушійні та адаптивні, але їх масштабування можливе лише через створення системи. Причому це не має бути лінійна чи суто директивна система — нам потрібні структури, які враховують первинну мінливість середовища. Власне, чому так важливо поєднувати досвід людей «з поля» та результати кабінетних досліджень? Тільки так можна побачити реальну картину. Кожна сторона має свій певний «байас», своє упередження, і десь посередині, на перетині цих поглядів, ми знаходимо справжню реальність.

Це надзвичайно цікаве прикладне поле для науки. Сьогодні ми бачимо, як багато науковців самі йдуть у поле і здобувають безцінний практичний досвід. Це знання має бути професійно описане, проаналізоване через вивчення проведених дій та імплементоване у подальшу практику Сил оборони.

Ярослав Дударко: Дякую, пане Василю. Оскільки ми дещо обмежені в часі, я пропоную перейти до наступного важливого питання нашої дискусії — взаємодії між різними складовими Сил оборони: Збройними Силами, Національною гвардією, добровольчими об'єднаннями та суспільством загалом. Нам важливо зрозуміти, як саме вибудовується ця комунікація на практиці, якими методами вдається досягати злагодженості та які реальні

труднощі виникають у цьому процесі. Хто з вас міг би детальніше прокоментувати цей аспект?

Василь Маркін: Насправді, найголовніша проблема, з якою ми всі стикаємося — це розбудова дієвих горизонтальних і вертикальних зв'язків. Це комплексна, системна армійська проблема, над розв'язанням якої працює не один десяток фахівців. Нам критично необхідно налагоджувати співпрацю як всередині родів військ, так і між різними відомствами загалом. Це потрібно для того, щоб кожен не створював власні локальні стандарти «під себе», а щоб кращі напрацьовані практики масштабувалися на всю систему. Що ж до військово-цивільного співробітництва, то скажу відверто: йому потрібно просто не заважати. Наші питомі культурні особливості, що мають тяглість ще з козацьких часів, сьогодні проявляються надзвичайно яскраво. Попри складні економічні чинники, люди продовжують підтримувати армію фінансово, долучатися до ініціатив і допомагати всім можливим. Нам просто необхідно створити більше гнучких механізмів для такого залучення — і все. А для цього потрібно лише одне — бути постійно в контакті з людьми.

Ярослав Дударко: Дякую за ці ґрунтовні міркування. Якщо ми вважаємо це питання вичерпаним, пропоную рухатися далі. Наступна тема стосується нововведень у Силах оборони. Цікаво почути ваші думки: які з цих змін є суто унікальним українським досвідом, а які — відображенням глобальних трансформацій у військовій справі? Це питання стосується як організаційних рішень, так і системних трансформацій, що впроваджуються безпосередньо зараз. Хто хотів би першим висловитися з цього приводу?

Анастасія Богомоллова: Я можу прокоментувати не конкретні якісь рішення, а скоріше загалом охарактеризувати особливості українського досвіду і порівняти його із закордонним у військовому плані. Перше, що нас відрізняє — це велика участь громадянського суспільства у справах армії. На прикладі нашої організації я бачу, що закордонні партнери чи спонсори дуже довго не могли зрозуміти, що ми взагалі робимо. Вони дивувалися, чому люди з цивільного сектору займаються армією, говорять про військову підготовку чи стратегічні питання допомоги державі, замість того, щоб просто готувати цивільних. Цей бар'єр доводилося пробивати, щоб бути почутими і здобути довіру. У нашій взаємодії з військовими ми маємо ресурси і час, а вони мають експертизу. Це про взаємну підтримку.

Інша визначна риса нашого досвіду — це таймінги. З'явився різкий виклик, на який потрібно відповідати і до якого система не була готова. Це спричинило масштабування і проблем, і потреб, і кількості залучених людей. Тому пошук нових рішень у нас — це часто пошук швидких рішень. Це має свої недоліки і переваги. Закордонний досвід інституціоналізований, там немає постійних викликів, на які потрібно миттєво реагувати, тому вони мають достатньо часу, щоб проаналізувати ситуацію, вибудувати доктринальну систему та все відтестувати. У нас такого часу немає, але саме за рахунок

горизонтальних зв'язків з'являються творчі та неочікувані рішення, які дають результат. Проблема лише в тому, що це часто тактичні запити, тоді як стратегічні речі теж треба розбудовувати довго.

За кордоном можуть собі дозволити довго шукати варіанти, вибудовувати всю доктринальну систему, тестувати її — і все це відбувається дуже повільно. У нас такої можливості немає. Але саме завдяки горизонтальним зв'язкам і тому, що час тисне, у нас з'являються нові рішення. Вони бувають творчими, неочікуваними і дають конкретний результат. Проблема виникає тоді, коли це єдині рішення, які нам вдається знаходити. Бо це частіше стосується якихось тактичних запитів, а не стратегічних, а стратегію все одно треба розбудовувати довго.

Український досвід дуже різний, він не має якогось одного стандарту. Кожен працює на своєму місці, і ми постійно шукаємо нові рішення, як усе це поєднати і зробити ефективним. Я б сказала, що ця різноманітність проявляється не тільки в тому, чим користуються, а й у тому, хто саме працює для армії, бо кожен у своєму секторі намагається щось зробити. Сила нашого досвіду саме в горизонтальних зв'язках, які допомагають знаходити швидкі рішення, але вони не всюди є готовими, часто вони з'являються просто на ходу.

Через це виникає пробіл, де люди повторюють свої та чужі помилки. На одні й ті самі запити шукають рішення, які часто є подібними, але через брак комунікації та обміну досвідом ніхто не знає, що десь уже є готовий результат. Буває, що над однією проблемою працюють умовно десять людей, і кожен зробив свій крок, хоча якби ми об'єдналися, цей шлях пройшли б набагато швидше.

Віктор Степаненко: Я хотів би звернутися до колег, які перебувають ближче до війська. Ми багато чули про перехід на натівські стандарти та реформування армії, але я так до кінця і не зрозумів, чи справді наша армія вже повністю на них перейшла. Як саме вони функціонують на практиці? Чи є це тією інновацією, яка справді руйнує або суттєво змінює радянщину в наших збройних силах? Я читав, що успіхи нашого контрнаступу значною мірою залежали від того, що середня ланка прийняття рішень була автономнішою, а командири мали змогу діяти гнучкіше. Це часто подають як одну з головних натівських новацій — певну автономію підрозділів. Хотілося б зрозуміти, чи це справді так, щоб ми могли трохи конкретизувати цю тему.

Щодо суті вашого запитання, то ви абсолютно праві: це і є ключовий елемент стандартів НАТО, який називається Mission Command, або управління через місію. Це дійсно головний антидот проти радянської моделі управління. Суть у тому, що вище командування формулює намір і кінцеву мету, але дає право офіцерам на місцях самостійно вирішувати, як саме її досягти, виходячи з реальної ситуації на полі бою. В Україні цей підхід став одним із факторів нашої виживаності у 2022 році, оскільки дозволив малим підрозділам бути набагато швидшими та ініціативнішими за жорстку вертикаль ворога. Хоча процес впровадження ще триває і подекуди

стикається з інерцією старої системи, саме ця автономія є фундаментом сучасної армії.

Василь Маркін: Це абсолютно прекрасне запитання, дякую вам за нього. Звичайно, не я маю на нього відповідати за своїм профілем, але я розкажу в загальних рисах, як це працює. По-перше, ми маємо розуміти, що у нас є підрозділи, як, наприклад, наша 12-та бригада спеціального призначення, де в деяких речах стандарти навіть вищі за натівські, бо ми йшли від вирішення власних потреб. А є підрозділи, де вони не впроваджені і на 30%. Тобто, якщо брати загальну картину, ми маємо дуже жорстку нерівномірність.

Коли ми спілкувалися з деякими колегами, які подавали західним партнерам показники імплементації натівських стандартів, ми виявили, що цього дослідження просто не було. По факту необхідні дослідження за чіткими критеріями, щоб дати ясну відповідь на це запитання і зрозуміти, чому саме вони не імплементуються. Якщо це парадигма мислення, то це одна історія, але натівські стандарти далеко не у всьому є найкращими. Навіть у тому, що зараз роблять по медицині — ми в такмеді вже багато в чому набагато кращі за них. Це підтверджується і на полі бою, і тим, що тепер до нас уже приїжджають вчитися.

Через цю нерівномірність ми не можемо сказати, чи це якась новація давала результат, чи ні. Ми можемо сказати, що це реалізація нашого внутрішнього потенціалу: здатність до самоорганізації, якісне вибудовування горизонтальних зв'язків і співтворчість. Саме це може створювати щось нове, і військові справді бачать через швидку динаміку, як це працює. Як тільки у військо потрапляло щось неякісне, наприклад ті ж турнікети, через горизонтальні зв'язки ця проблема вирішувалася з нереальною швидкістю, хоча інституційно вона не вирішувалася. І вже після вивчення досвіду ми бачимо, що тепер у всіх якісні турнікети українського чи західного виробництва.

Тому відповідь на це питання складна. Усі бригади, які ви бачите сьогодні як ефективні, мають за середніми оцінками десь вище 89% імплементації стандартів. Просто десь вони вищі, а від якихось стандартів просто відмовилися.

Віктор Степаненко: Це добре зауваження, що треба мати певні чіткі критерії, по яких аспектах ми розуміємо ці стандарти: чи це командування, чи це управління військами, чи це ментальність певна, якби готовність до прийняття рішень.

Василь Маркін: Тобто це серія умовних досліджень, тобто умовно ви берете вогневу підготовку, ви берете медицину, берете підходи до управління і ви можете це побачити як воно, в яких речах. І це, до речі, буде дуже цікавим. Якраз для досліджень гуманітарних, навіть гуманітарна сфера тут навіть

більше буде грати. А НАТО дає досить чіткий критерій. Тобто це не є проблемою це звірити.

Віктор Степаненко: І мені дуже сподобалося, що ви говорили і ви зараз підтвердили, що в деяких речах ми вже випереджаємо. Це вже така теза, що скоро ми будемо навчати.

Анастасія Богомоллова: Я якраз хотіла прокоментувати це з нашого досвіду, бо я не можу розписуватися за всі стандарти НАТО, але те, чим ми безпосередньо займаємося — розбудова системи вивчення та впровадження досвіду — це буквально натівська система. Її намагалися впровадити ще до 2022 року, навіть переклали їхню доктрину і підписували різні документи, але воно так і не запустилося. Перезапуск стався саме на початку 2022 року, коли ми взялися за цю справу, щоб розбудувати систему і поширити її на всі сили оборони, і досі цим займаємося.

На цьому прикладі я бачу основну проблему з аналітикою та розбудовою процесів. Дуже часто ці стандарти розроблені для армії мирного часу. Оскільки закордонні партнери не мають можливості відтестувати свої підходи в умовах повномасштабних бойових дій, їхні нормативи стають для нас просто нерелевантними, їх неможливо виконати.

Візьмімо приклад із турнікетами. Там стандарт передбачає, що евакуація має відбутися через дві години, після чого проводиться професійна перевірка стану. Тому звичайних бійців вчать просто закріпити турнікет і віддати пораненого. У нас же евакуація може тривати вісім годин і більше. Ми не можемо діяти за тими правилами, нам потрібно довчати рядових бійців бути кваліфікованішими, щоб вони могли надавати допомогу на місці в умовах таких часових обмежень.

Це стосується і аналітики. В їхній системі розписано, що є відповідальний офіцер, який їздить по підрозділу і опитує кожну людину стосовно її спостережень: що пішло за планом, що ні, чому і так далі. Він збирає ці спостереження, передає далі, їх аналізують, шукають першопричини та розробляють рекомендації для імплементації на різних рівнях. У нас просто немає на це часу. Тому наше завдання — пришвидшити спосіб збору цього досвіду.

Ми шукаємо рішення, наприклад, розробляємо штучний інтелект, який буде спілкуватися у форматі чату. Людина може просто зайти і відповідати на навідні запитання, коментуючи те, що з нею відбулося. Далі ця інформація передається нагору. Можливості штучного інтелекту дозволяють аналізувати ці дані, відсікати те, що може бути корисним, а що ні. Також ми створюємо портал, де всім цим можна ділитися. Це саме те, чим ми зараз займаємось, і на це вже є реальний запит. Я не знаю точно, як це розгортається далі безпосередньо у військовій сфері, але приблизно так це може працювати.

Олексій Ткаченко: Я б хотів підтвердити, що у нас справді є речі, в яких ми вже випереджаємо НАТО. Насамперед представники цих держав

дивуються нашим технологічним можливостям, зокрема в Збройних Силах. Я не чув, щоб у них були аналоги нашої Армії Плюс. Це фактично як Дія для військових: там можна писати всі види рапортів і брати участь в опитуваннях, які проводяться незалежно від виконавців на місцях. Кожен зареєстрований може їх проходити, а система сама збирає дані, що страхує від людської похибки.

Проте при великих перевагах у технічній сфері ми маємо певні проблеми з гарантіями реалізації цих можливостей. Як я і казав, існує велика безконтрольність і свавілля на місцях, через що технічні можливості часто просто ігноруються. Наприклад, за статистикою, про яку офіційно звітує Генштаб, минулого місяця лише в морській піхоті та ДШВ показник використання системи перевищував 60%.

Ярослав Дударко: Це про охоплення?

Олексій Ткаченко: Так, це стосується частини рапортів, які нарешті перевели в електронний вигляд. Армія Плюс існує з серпня і вже має під собою законодавчу базу — наказ Міністра оборони номер 531 від 6 серпня 2024 року. Там чітко вказано, що рапорти можуть бути електронними і заборонено вимагати будь-які додаткові характеристики, окрім передбачених наказом. Фактично, це була спроба відмовитися від безглузлого графоманства.

Але проблема в тому, що наказ часто просто не виконується. Я знаю чимало частин, де паперовий рапорт досі вимірюють лінійкою і змушують переробляти через неправильні відступи. І це ще добре, якщо йдеться про тилові підрозділи. Тут ми маємо самі проявляти активність. У країнах НАТО стандарти стали нормою, бо люди на місцях самі їх впроваджували і відстоювали.

Якщо на місцях коїться свавілля, то саме від бійців залежить, чи зможуть вони домогтися його скасування і налагодити адекватну систему, як це зазвичай працює в добровольчих підрозділах. Якщо ж просто мовчати, то вище командування, навіть за умови кращих намірів, нічого не помітить. Тому все справді в наших руках.

Ярослав Дударко: Дуже дякую. Отже, нововведення є. І навіть такі, що випереджають закордонний досвід, що є чому повчитись у нас. Проте і нам є куди рости, це теж очевидно. Наостанок хотілося б підсумувати питанням про те, який досвід аналізу трансформації сил оборони є в українській соціології, власне, і чи достатньо взагалі реалізований потенціал вітчизняних соціологічних досліджень? Ну і які теми не розкриті або які потребують більшої уваги? Хто б міг, будь ласка, прокоментувати?

Володимир Шелухін: Я хочу, щоб ми всі звернули увагу на те, що вся наша попередня дискусія була сфокусована переважно на прикладному рівні: щось відбувається в полі, ми це осмислюємо, систематизуємо і намагаємося масштабувати. Але в мене є певна профдеформація як у людини з

академічного середовища, тому мене дуже цікавить саме теоретичний вимір цього питання.

Взагалі, соціологія як галузь історично проявляла досить мало інтересу до війни як феномену. Зараз не найкращий час заглиблюватися в причини, чому так сталося — якщо буде бажання, можемо обговорити це під час кавабреюку. Проте факт залишається фактом: становлення того, що ми називаємо воєнною соціологією чи соціологією армії, фактично розпочалося лише після Другої світової війни. У Радянському Союзі відповідний семінар з'явився у 1965 році при одній із військових академій, і приблизно в той самий час почалася інституціоналізація галузі в Сполучених Штатах як реакція на досвід світової війни. Але часто це працювало за принципом: осмислили досвід, закрили книжку і відклали її вбік. Буквально наприкінці минулого року я брав участь у конференції Міжнародної соціологічної асоціації, де один американський колега зауважив, що ця тематика зазвичай має тимчасовий характер — з'являється запит, нею займаються, а потім про неї забувають до наступного разу.

Український випадок тут надзвичайно цікавий, оскільки наш процес становлення соціології армії та війни був одним із історично перших. Якщо на Заході цей рух розпочався після 1945 року, то українська соціологія зробила першу серйозну спробу ще у двадцятих роках минулого століття. Після поразки перших визвольних змагань багато українських інтелектуалів опинилися у вигнанні, і перед ними постали фундаментальні питання: чому ми програли, що було зроблено не так і що треба робити далі? У Празі тоді діяв Український соціологічний інститут, де була заснована кафедра воєнної соціології. Очолював її генерал Всеволод Петрів, колишній військовий міністр УНР. Він починав кар'єру як царський полковник, під час революції перейшов на бік Української Народної Республіки, був військовим істориком, а згодом переключився на соціологічну тематику. Знайомлячись із його доробком і порівнюючи його з реаліями сучасної війни, я бачу дуже цікаві відгомони. Як людина, яка спостерігає за дискусіями щодо потрібних напрямків військових реформ, я б звів їх до двох основних тез.

Перша теза полягає в тому, що для успішної війни нам необхідно припинити вважати армію кріпацтвом. Потрібно нарешті нормалізувати ситуацію з мобілізацією, встановити зрозумілі строки служби, налагодити ротації та поповнення бойових частин. Дехто з експертів навіть висловлює думку, що при оцінці роботи командирів варто враховувати позицію особового складу. Друга теза, яку я спостерігаю в середовищі громадського сектору та військових аналітиків, — це потреба в повному залученні суспільства до оборони. Модель, за якої цивільні просто живуть своїм життям, поки військові десь там воюють, у масштабах такої війни не працює.

Цікаво, що в дещо зміненій формі всі ці ідеї лунали на кафедрі воєнної соціології ще в 20-тих роках минулого століття. У Всеволода Петріва була концепція, що війна — це форма усупільнення. Тобто це не ізольований процес, а явище, яке тотально охоплює всі соціальні зв'язки. Осмислюючи досвід Першої світової та революційних воєн, він виступав за універсалізацію

воєнних знань. Петрів був гострим противником закритих військових навчальних закладів і вважав, що військова підготовка має бути вшита в загальну систему освіти — горизонтально і вертикально, незалежно від спеціалізації чи рівня.

І що ми бачимо сьогодні? Минулого року Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову воєнну підготовку на всіх рівнях освіти. Це справжній привіт зі сторічної давнини. Я впевнений, що в Кабміні про Петріва навіть не чули, просто сама логіка війни привела їх до ідей, які вже були сформульовані раніше. Якби ми краще знали свою теоретичну спадщину, можливо, ми б швидше дійшли до цих рішень, не сплачуючи таку високу ціну кров'ю.

Крім того, у Петріва була ідея, що виконання воєнного обов'язку має бути передумовою для отримання повноти громадянських прав. Але найбільш радикальною мені видалася його теза про те, що командири мають бути підконтрольні особовому складу. Це звучить навіть сміливіше за наші сучасні дискусії. Він аналізував досвід повстанського руху 20-тих років і бачив, що такі загони часто виявлялися ефективнішими за регулярні частини армії УНР. Саме ця народна стихія змушувала більшовиків капітулювати і запроваджувати НЕП чи коренізацію. Головна ж думка для роздумів, яку я хотів озвучити, полягає в тому, що найбільша небезпека для збройних сил виникає в момент, коли інтереси військових і цивільних починають протиставлятися один одному.

Протиставлення інтересів військових і цивільних відбувається саме тоді, коли між цими двома групами виникає інституційне розмежування. Нагадаю, що Петрів починав як військовий історик і не встиг дописати дисертацію про козацькі військові формування через початок Першої світової війни. Його позиція полягала в тому, що козацькі війська втрачали боєздатність саме тоді, коли виникала соціальна напруга між козацтвом та іншими групами, тобто коли зникала фундаментальна солідарність.

З погляду того, що він називав теорією оборони нації, ми зараз перебуваємо в поворотному моменті. Дискусії про мобілізацію та випадки так званої бусифікації стають інструментом для російських ІПСО, які використовують це для поляризації українського суспільства. Вони дуже чітко бачать цю ахіллесову п'яту. Оскільки нагнітання навколо мобілізації посилює напругу, ми опиняємося в ситуації описаного ризику.

Я звертаюся до колег і студентів, які представляють не прикладний, а фундаментальний бік соціальних наук: нам потрібно вивчати власну історико-теоретичну спадщину. Ми продовжуємо набивати лоби на тих самих граблях у полі, хоча сто років тому ці питання вже були вирішені. Звісно, контекст і технології змінилися, але базові парадигмальні речі залишилися незмінними. Для мене як для історика соціології цей досвід інституціоналізації воєнної соціології є унікальним українським надбанням, яке багато в чому випереджало інші країни. Це те, над чим ми маємо працювати і що маємо осмислювати. Дякую.

Анастасія Богомоллова: В мене є швидкий коментар не стільки про стан соціології, скільки про те, що сьогодні часто згадувалася ініціативність як сильна сторона української армії. Здається, ми всі перебуваємо в консенсусі щодо того, що потрібно давати більше голосу особовому складу, прислухатися до людей і ставитися до них людяніше. Проте, як на мене, тут якраз і виникає те, про що говорив пан Володимир — нерозуміння різниці цінностей між військовими та цивільними.

Ми всі згодні з необхідністю діалогу, але на місцях, як показує мій досвід спілкування з військовими, не завжди є час вислухати кожного. До того ж ініціатива не завжди буває корисною: не всі ідеї хороші, а на те, щоб їх відсіяти та обдумати, потрібен ресурс. Армія — це все ж таки ієрархічна структура, де наказ має виконуватися, інакше система не працюватиме, якщо кожен діятиме на власний розсуд. Питання в тому, як знайти спосіб одомашнити цю ініціативу, яку ми так плекаємо в цивільному житті. Треба усвідомити, що у військовому контексті вона працює інакше, і ми не можемо висувати до армії ті самі вимоги, що й до цивільних структур. Це той важливий момент, який варто враховувати, коли ми говоримо про будь-яку співпрацю між цивільним і військовим секторами.

Ярослав Дударко: Так, дуже дякую, я можу погодитися. Якщо у наших спікерів та спікерок закінчилися коментарі, я підіб'ю невеликий підсумок. Очевидно, що зараз у Силах оборони України відбуваються фундаментальні зміни, а кількість нововведень величезна. Усі вони проходять випробування безпосередньо на полі бою. Хоча ми намагаємося вчитися у закордонних колег, цей досвід не є вичерпним. Ми маємо самі працювати над налагодженням та перевіркою ініціатив, не боятися експериментувати та, як зазначав пан Володимир, звертатися до нашого минулого. Варто дивитися, чи не мали наші вчені схожого досвіду раніше і чи не дали вони вже відповіді на деякі з цих питань.

Поміркована ініціативність, яку згадували всі учасники, цінується як шлях до подолання гіперболізованого бюрократизму — і радянського, і західного, адже він існує з обох сторін. Ми бачимо перехід до більшої креативності, гнучкості та вміння навчатися насамперед на власному досвіді, а не просто сліпо слідувати протоколам чи відтворювати старі патерни.

На цьому ми можемо завершити нашу дискусію. Я дякую всім за плідне обговорення. Усі думки, висловлені тут наживо та онлайн, були надзвичайно цікавими, і я вірю, що вони знайдуть своє продовження у відповідних сферах. На сьогодні ми завершуємо, але я сподіваюся, що ця дискусія триватиме в думках людей, які з нею ознайомляться, ставитимуть собі ці питання і шукатимуть на них відповіді. Дякую нашим слухачам за приділений час.

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

«Організаційна культура та військовий етос у гібридному конфлікті»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19151835>

Міждисциплінарні виміри військових організацій в умовах гібридної війни: соціальні, управлінські та гуманітарні перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (8 травня 2025 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 107 с.

У фокусі панельної дискусії трансформації військового етосу та організаційної культури Збройних Сил України в умовах тривалого гібридного конфлікту. Учасники аналізують перехід від «армії обов'язку» до «армії цінностей», де замість застарілих авторитарних «радянських» патернів управління впроваджуються принципи людиноцентричності, довіри та усвідомленої відповідальності. Ключовими темами є розвиток горизонтальних зв'язків і мережування всередині підрозділів, важливість ініціативності, практик командної рефлексії (наприклад, After Action Review) та формування нової ідентичності українського воїна. Окремо розглядаються виклики інклюзивності, зокрема роль жінок у війську, а також критична необхідність оновлення нормативно-правової бази та системи військової освіти для відповідності вимогам сучасної технологічної війни

Учасники дискусії:

Наталія Треніна – фахівчиня з організаційного розвитку і лідерства, співзасновниця «Вдосконалення в дії» (некомерційна ініціатива щодо методологічної підтримки культурних змін в Збройних Силах.);

Катерина Галушка – ветеранка, менеджерка спільнот у благодійному фонді «Повернись живим»;

Анатолій Дідик – представник хорунжої служби 12 бригади спеціального призначення НГУ «Азов»;

Олег Домбровський – речник оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України;

Олексій Ткаченко – капітан Збройних сил України;

Віталій Кирилів – співзасновник дизайн-бюро Ночу гау та Підрозділу розвитку та інновацій озброєння (ПРІО) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Модераторка: *Тетяна Пересунько*

Тетяна Пересунько: Вітаю всіх, з ким ми сьогодні ще не встигли переговорити. Мені дуже приємно проводити сьогодні цю панельну дискусію. У фокусі нашого обговорення — трансформація внутрішньої культури військових організацій у контексті війни та актуальності сьогодення. Як соціологиня, я хочу спрямувати нашу розмову в русло військового етосу: того,

що вважається гідною, правильною та бажаною поведінкою для військових. Оскільки єдиного загальноприйнятого етосу для всього українського війська наразі не існує, ми спробуємо наповнити цю прогалину сенсами та залишити певні елементи для подальших роздумів. Я запрошую всіх до плідної розмови та спонукаю ставити питання в контексті військового етосу. Давайте обговорювати не лише те, що працює, а й те, як ми вимірюємо ці цінності та принципи, щоб створювати нові сенси. Це важливо як для практиків, так і для студентства та аналітиків, які мислять стратегічно.

Анатолій Дідик: Стосовно етосу, я давно розмірковую про це і виділив би такі категорії: воїн як стан духу, військовослужбовець і військовий — це три різні речі. На жаль, велика кількість саме воїнів, тих людей, які присвятили все життя військовій справі, загинула ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми маємо ситуацію, коли в лавах Сил оборони перебуває багато військовослужбовців, які опинилися там внаслідок власної мотивації або отримання повістки. При цьому я не зовсім погоджуюся з тезою про формування якихось нових сенсів, адже я і наша бригада, навпаки, стоїмо на одвічних сенсах України. Ми навіть сьогодні обговорювали наші внутрішні сакральні тексти, на яких будується наша ідентичність, як-от Молитва українського націоналіста чи Декалог, що були написані ще на початку двадцятого сторіччя. Ці речі формують історичну тяглість та наш щоденний моральний комплекс, який насправді є досить сучасним.

Нам не потрібно шукати нові сенси, ми навпаки віднаходимо те, що від нас приховували внаслідок радянської, російської окупації, або те, що ми самі ховали як спосіб захиститися від реальності. Після 2022 року все це поступово відходить, і відбувається справжнє винайдення України українцями для самих себе. Тепер наша оптика не російська і не польська. Наприклад, мені не дуже подобається Тімоті Снайдер саме тому, що він часто використовує польські джерела для написання книжок про Україну. А ми зараз формуємо власні наративи, які ми самі розуміємо, бо вони є органічними та живими. Власне, це одна з тих речей, на яких стоїть наш підрозділ.

І я радий, що ми це транслюємо, причому, знову ж таки, перша книга, яка була написана про наш підрозділ «Азов», — це була книга росіян 2016 року про неонацистів, про те, як вони прийшли до влади в Україні, і потім це став їхній фрейм, мем тощо. Їхня дезінформація закралася і вона дуже сильно поширювалася в Україні разом із бажанням розформувати полк «Азов», бо я нагадую, що полк «Азов» був єдиним, хто у співпраці з іншими силами провів Павлопіль-Широкинську наступальну операцію. Росіяни бачили, що тут ми ефективні, а отже, нас треба знищити. Так само вони зараз діють і стосовно мобілізації — це дезінформація, тому що насправді вона необхідна і вона працює.

Ми тут багато говорили про те, наскільки українське військо чи українське суспільство є інноваційними, але, на жаль, у нас не вистачає особового складу. І щодо військового етосу, я би взагалі говорив про етос українця та українки. Поки все суспільство не пройде через армію, у нас буде

розходження буттєвих досвідів, про які писав Гайдеггер. Є також чудова книжка, не полінуюся на неї посилатися, — «Війна як внутрішнє переживання» Юнгера. З іншого боку, сучасна війна змінилася, і навіть банально позавчора, думаю, в Києві ніхто не виспався, бо досить нормально гупало — такі собі хороші ірансько-російські будильники. Це знову ж таки той досвід, який у минулі війни цивільне населення не могло отримати. Звичайно, не будемо згадувати про бомбардування Лондона чи тотальне знищення Дрездена, але такої тотальної війни із залученням цивільних людей до цього раніше не було. Тому я завжди є прихильником такої інкорпорації та інклюзивності.

Відповідно, обговоривши, що поступово цей етос, розуміння військової служби як служби саме — це не робота. Да, було питання фінансового нагородження особи певною мірою, але це служба, і ти розумієш, що ти служиш заради трошки більших цілей, які насправді ти поступово для себе відкриваєш і ти розумієш, що ти є частинкою не просто більшого, а ми разом формуємо цю частинку більшого. І оце разом формування дійсно такий республіканський устрій, якщо так звертатися до політологічної думки, дає ось цю приналежність, яка і формує спільноту.

Катерина Галушка: Я певною мірою не згодна з паном Анатолієм. Щодо формування військового етосу, ідеології та патернів поведінки: у 2021 році, після ґрунтовної зміни командування, розпочалася масштабна робота. Спершу проаналізували мотивацію: чому люди прагнуть або не бажають іти до війська, і чому вони вважають приналежність до цієї інституції престижною чи, навпаки, небажаною.

На основі цих даних почали вибудовувати систему сенсів, згідно з якою військова служба мала стати елітною, щоб люди прагнули до неї долучитися. У військовослужбовцях почали закладати й розвивати ініціативність та відповідальність за дії на всіх рівнях, акцентуючи саме на індивідуальній відповідальності. Радянську парадигму «один винний — покарані всі» у 2021 році намагалися замінити системою, де все працювало б навпаки. Почали з'являтися нові кадри та впроваджуватися нові підходи до рекрутингу. Принцип «ми не беремо всіх, ми відбираємо найкращих» сформував у людей стійке бажання вступати до лав війська.

У 2022 році на перший план вийшли цінності захисту держави, її свободи та гідності. До війська долучилася величезна кількість вмотивованих людей, які почали закладати в армійське середовище нові сенси. Багато цивільних принесли із собою принципи демократії, гуманності та емпатії. Однак із 2023 року я відчуваю певну деградацію ідей та сенсів у війську. Служба перестала бути чимось елітарним, що об'єднує виключно ініціативних та сильних професіоналів. Вона стала масовою, охопивши людей незалежно від їхньої освіти, походження чи досвіду. Хоча спочатку здавалося, що такий плюралізм допоможе створити нову ціннісну якість, на практиці це призвело до повернення радянських патернів поведінки, де ініціатива вважається караною. Під час моєї роботи в Генеральному штабі я намагалася

впроваджувати креативні підходи, які могли б зробити військо ефективнішим, проте знову зіткнулася з ідеологією, згідно з якою ініціативність карається. Ця установка знову набирає обертів: командування часто не вважає підлеглих гідними того, щоб покладати на них серйозну відповідальність або залучати їх до планування та аналізу операцій на рівних, принаймні в межах професійної компетенції.

На даному етапі ми бачимо людей, які абсолютно не розуміють, чому і для чого вони перебувають у війську. Навіть ті, хто служить багато років, часто не усвідомлюють мети своєї діяльності, бо ці сенси їм не закладають і не пояснюють. Твердження «ти у війську, щоб захистити свою країну» на одинадцятому році війни більше не працює. Воно не може бути стимулом, коли людина відчуває, що вона лише страждає або намагається щось зробити не завдяки системі, а всупереч їй. Армія досі тримається на цій старій ідеї, а не на засадах розвитку, навчання чи підвищення ефективності всіх її складових на кожному рівні. Анатолій, звісно, говорить про дуже правильні речі...

Анатолій Дідик: Три місяці тому мій командир почув, як хтось із побратимів промовив «ініціатива підкарана» або «ініціатива грає ініціатора». Я ніколи не бачив його таким розгніваним; він одразу вимагав дізнатися, хто саме це сказав. Це свідчить про суттєву різницю не лише в корпоративних культурах, а й у досвіді, з яким ми стикаємося. Саме тому наявність системи, яка б дозволяла однодумцям об'єднуватися, є надзвичайно важливою. Це перегукується з тезою про роль соціальних мереж як інструменту для консолідації та об'єднання.

Катерина Галушка: Дійсно, якщо існують окремі внутрішні інституції, які намагаються прищепити військовим певні ментальні моделі, високі етичні норми та розуміння своєї ролі й місця країни у війні, то більшість підрозділів, на жаль, досі керуються примітивним підходом: дати солдату лопату і змусити копати. При цьому людині не пояснюють сенс її дій і не вчать, як зробити цей процес ефективнішим. Попереду ще дуже багато роботи, адже армія залишається переважно нелюдиноцентричною структурою. Натомість саме людиноцентричність могла б стати фундаментом для системи довіри, на якій має триматися військо, стимулювати ініціативу для розвитку армії та сформуванню такого ставлення до служби, щоб людина свідомо хотіла перебувати у війську, а не прагнула з нього втекти.

Олег Домбровський: Дякую за можливість долучитися до дискусії. На мою думку, під час повномасштабної війни України проти російської агресії ми стали свідками не лише битви на фронті, а й глибоких змін у самій сутності армії як соціального інституту. Колеги вже говорили про важливість культури військових формувань. Це не лише правила, накази чи певні традиції різних підрозділів, а насамперед спосіб мислення, ціннісна оптика та мова, якою військові спілкуються між собою. Проблема в тому, що у гібридному конфлікті ворог атакує не тільки наші території, а й нашу свідомість, інформаційний

простір, мораль та ціннісні орієнтири. У таких умовах організаційна культура справді стає зброєю. З власного досвіду зазначу, що військові етоси, які почали активно розроблятися в Збройних силах України з жовтня 2022 року, не витримують критики. Проте етос, розроблений у Силах територіальної оборони, містить багато важливих ціннісних параметрів саме для своїх військовослужбовців. Він став масштабним проектом, що враховує досвід морської піхоти та підрозділів Національної гвардії України. Це саме те, що тримає солдата, коли зовнішня мотивація вже абсолютно не діє. Варто розуміти, що етос — це певний внутрішній контракт честі із самим собою. Саме під час гібридної війни ми спостерігаємо, як змінюється український військовий етос загалом: відбувається перехід від армії обов'язку до армії цінностей.

Я погоджуюся з доповідачами щодо людиноцентричності, про яку заявляє кожен високий військовий керівник, називаючи її основою та базою. На жаль, система військового управління оперативно-стратегічного рівня не надто переймається цими питаннями, оскільки першочерговим завданням вважається безпосереднє ведення війни та стримування ворога. Проте стримує його саме піхотинець в окопі та штурмовик, який відбиває позиції.

Як змінити ставлення вищого керівного складу до людиноцентричності? Це складне питання, але вихід є завжди. По-перше, необхідно змінити систему підготовки вищого керівництва в Національному університеті оборони України. Система військової вищої освіти в країні, яка воює одинадцятий рік, не може залишатися незмінною. Зміна лише зовнішньої обгортки без оновлення суті нічого не дасть. Вища школа має давати офіцерам керівної ланки ті орієнтири та цінності, які дозволять ефективно впливати на процеси. Лише за такої умови зникнуть численні непорозуміння між Генеральним штабом, апаратом Головнокомандувача та Міністерством оборони.

Всі обговорюють систему психологічної підтримки персоналу та комунікаційну роботу в Силах оборони. Проте як система може якісно змінитися, якщо деякі укази Президента, що регулюють гуманітарну сферу Збройних Сил, діють ще з 1999 року, а концепція соціально-гуманітарної політики — з 2001-го? Зараз 2025 рік, триває дванадцятий рік війни, а ми не можемо знайти порозуміння в елементарних речах. Ми намагаємося впроваджувати зміни, але ігноруємо нормативну базу, яку мали пропрацювати насамперед.

Система підтримки персоналу Збройних сил України фактично зруйнована. Систему морально-психологічного забезпечення, яка хоч якось працювала, вивели за межі психологічної підтримки, не пропрацювавши при цьому ні моделі, ні ризиків. Тепер ми запитуємо, де обіцяна людиноцентричність, хоча система мала заздалегідь визначити очікуваний результат. Натомість психологічна підтримка персоналу впроваджується з великими труднощами, що негативно позначається на воїнах, які виконують завдання на передовій.

Як практик і дослідник зазначу, що під час війни формується новий тип військової культури: горизонтальний, відповідальний і відкритий до ініціативи, проте без втрати субординації. Ми більше не можемо собі дозволити культуру мовчазної покори, яка є пережитком радянської системи. Натомість має з'явитися культура усвідомленої відповідальності та вміння делегувати повноваження. На жаль, страх перед делегуванням самостійності у прийнятті рішень на різних рівнях залишається значною проблемою Збройних сил. Справжня відповідальність з'явиться лише тоді, коли буде чітке розуміння принципів формування військово-організаційної культури та усвідомлення нашої мети. Це критично важливо для мотивації громадян захищати Батьківщину, особливо в умовах, коли ніхто не може спрогнозувати тривалість війни.

Наразі викликами для нас є застарілі уявлення про авторитарну модель управління, брак рефлексії у вищих ланках керівництва та розрив між культурою бойових підрозділів і силових структур. Нову культуру формують насамперед довіра, яка у фронтових підрозділах є головною валютою, повага до досвіду, а не лише до звання, та прозора комунікація навіть у межах вертикалі. Найголовніше те, що військовий етос сьогодні — це не про борг, а про щоденний вибір бути сильними. Самоорганізаційна культура є моральною тканиною війська, а етос — його хребтом. Підрозділи, які розробляють ціннісний етос, мають достатньо сенсів для виховання побратимів і посестер у необхідному дусі. Без внутрішньої цілісності не буде перемоги. Також важливо підсвітити питання індивідуальної відповідальності в директивних документах, але це стане можливим лише за умови зміни законодавчих актів та підходів до роботи з особовим складом на рівні державного управління. Доки держава не включиться в цей процес для масштабування і підтримки змін, усе залишатиметься на рівні нашого внутрішнього бажання. Нам потрібен серйозний, здоровий і дорослий діалог.

Наталія Треніна: Цікава дискусія. Я часто жартую про себе, що маю до військової науки приблизно такий самий стосунок, як морська свинка до військово-морських парадів. Тим не менш, я вже 15 років вивчаю науку про складність, яка пропонує цікаві погляди на знайомі нам концепції, і я хотіла б ними поділитися. По-перше, дякую Олегу за метафору «моральної тканини». Мені здається, що у випадку української нації чи ідентичності ми маємо справу не з цілісною тканиною, а з таким собі «печворком», який дошиваємо на ходу. Він подекуди рветься, і кожен приносить у нього щось своє — як хороше, так і погане.

Вчора, готуючись до конференції, я зібрала всі доступні джерела на тему етосу — від відкритих до отриманих через особисті інтерв'ю. Ознайомилася з етосом піхоти, сержантським та офіцерським етосами, зокрема з офіційними рекомендаціями, а також із етосами різних корпусів, як-от «Хартія» чи морська піхота. Цікаво, що переважно етос ґрунтується на роботі з цінностями. Це не добре і не погано, але це доволі високий рівень абстракції.

Хоча ми всі хотіли б, щоб етос слугував моральним стрижнем у моменти, коли необхідно робити важкий щоденний чи навіть щохвилинний вибір.

Ми схильні ідеалізувати цю ідеологічну складову, особливо коли вона є не суцільною тканиною, а «печворком». Вона часто не приживається: люди змінюються, переходять між підрозділами, і спільна ідентичність досі не сформована. Анатолій згадував про піраміду, але мені більше подобається модель шарів або пластів, з якими можна працювати як з ідеологічними рівнями.

У кожної людини є власна ідентичність, яка, всупереч спробам сучасної психології представити її як моноліт, постійно розгортається в динаміці. Сьогодні людина ототожнює себе з одними речами, а завтра — з іншими: сьогодні ти цивільний, післязавтра — військовий, а за тиждень у підрозділі «Азов» тобі пропонують зовсім інший моральний компас. Саме відсутність монолітності особистісної ідентичності дає можливість використовувати її пластичність. Щодо національної ідентичності, у мене є погана новина для прихильників ґрунтовних ідеологій. Наведу приклад розробок уже ліквідованого управління лідерства Генштабу, яке планувало стратегію на 15–20 років. Ознайомившись із цим документом, я зрозуміла, що ми просто не встигнемо інтегрувати таку масштабну роботу в життя, і за подібних темпів країна може вичерпати свій ресурс уже на третьому чи четвертому році. Нам потрібні швидкі методи, які дозволять вийти на наступний рівень.

Про культуру у війську говорять мало не лише в нас, а й у країнах НАТО чи в США. Проте культурна складова на практичному рівні проявляється через клімат підрозділу. Це саме той масштаб, на якому значно легше працювати, адже зараз немає ні можливості, ні потреби узагальнювати напрацювання на всі Сили оборони — це просто неможливо. Тому ми можемо зосередитися саме на рівні підрозділів. Згідно з американською доктриною, клімат визначають лідерство та комунікація, і остання є величезним викликом. Це зумовлено як упередженням командирів, які вважають пересічних бійців невартими повноцінного діалогу, так і об'єктивною неоднорідністю армії, де є мобілізовані з різними залежностями, з якими справді важко спілкуватися. Окрім лідерства та комунікації, складниками клімату є командна злагодженість, розвиток, адаптивність, делегування повноважень та дисципліна. Спрощення клімату лише до «братерства та дисципліни» є помилковим. Також великим питанням на всіх рівнях залишається справедливість, що особливо критично через неоднорідність середовища. Саме на цьому рівні дотику зараз найбільше сенсу працювати, виокремлюючи та впроваджуючи практичний досвід, щоб побачити, які саме методи дають результат.

Наука про складність також стверджує, що суб'єктність чи агентність, яку соціологія зазвичай приписує людям, притаманна і об'єктам. Рівень предметів та механізмів є надзвичайно цікавим. Наприклад, посібник, що є третьою редакцією нашої роботи, відображає досвід українських військових у застосуванні рефлексивних практик. Згідно зі статутом, це називається ПДВ, а в країнах-партнерах — After Action Review. По суті, це командна рефлексія,

спосіб поділитися історіями про минулий бій чи певну подію. Це дозволяє, з одного боку, формалізувати отриманий досвід і винести уроки, а з іншого — слугує потужною системою злагодження всередині підрозділу. Я акцентую на самій брошурі тому, що після друку першої версії вона почала жити власним життям: люди запитували її та передавали далі. Завдяки цій роботі ми на горизонтальному рівні об'єднали багатьох яскравих особистостей у війську. Ймовірно, без цього предмета такого мережування не відбулося б.

Повертаючись до інших предметів: ми сьогодні згадували шеврон. Це не просто річ, а історія та наратив; символ, через який люди розповідають щось одне одному. Предмети також здатні розповідати ці історії. Саме через такий інструментальний і практичний рівень ми можемо проводити експерименти та виокремлювати практики роботи з ідентичністю, етосом і моральною складовою, що приживуться у наших реаліях. Ці практики можуть суттєво змінюватися. Я аналізувала перетин цінностей у документах про етос різних структур і нарахувала їх від п'яти до одинадцяти. Зараз ми переходимо в епоху технологічної та інноваційної війни, проте я не побачила жодної формалізованої цінності, пов'язаної з розвитком, винахідливістю чи інноваціями. Можливо, ці цінності притаманні лише конкретним підрозділам спецоперацій чи IT-розробникам, але з цим рівнем також потрібно працювати. Цінності в класичному розумінні військової справи мають пройти трансформацію. Не існує єдиного темпу, в якому мають рухатися всі підрозділи чи культури під час цього пошуку. Я бачу підняту руку, будь ласка, ваше запитання.

Запитання аудиторії: Цікаво, чи помітили ви відмінності в етосах та ціннісних аспектах різних структур і підрозділів війська саме у розрізі горизонтальної структури? Чи є там ідеологічні відмінності?

Наталія Треніна: Цю тему варто винести за межі поточної панелі. Це надзвичайно цікава робота, на яку мені бракує часу, хоча я присвятила їй увесь день. Тому, якщо хтось зацікавлений — наприклад, видання на кшталт DeepState, які моніторять сучасний стан справ у нашому війську — я охоче поділюся цими напрацюваннями. Багато аспектів етосу потребують не стільки інновацій, скільки так званої екзаптації — використання існуючих інструментів для нових завдань або в нових умовах із мінімальною модифікацією під контекст. Я аналізувала досвід американської армії, де інститут лідерства є дуже потужним. Тамешні матеріали варто вивчати масово, експериментуючи з їх впровадженням: свідомо залишати те, що приживається, і швидко відкидати недієве. Американський «етос воїна» сформульований у чотирьох простих рядках: «Я завжди буду зосереджений на цілях місії. Я ніколи не прийму поразку. Я ніколи не здамся. Я ніколи не покину пораненого побратима». Це дуже інструментальний рівень із глибоким культурним бекграундом, проте такий речитатив легко згадати. Я переконана, що одинадцять цінностей, які я бачила в етосі одного з

підрозділів, у критичній ситуації просто неможливо пригадати, тоді як моральний компас має бути максимально доступним.

Анатолій Дідик: Дозвольте доповнити щодо критичних ситуацій. Пригадую свою участь у базовому курсі бойової підготовки. Мій друг, який уже пройшов цей вишкіл, запитав, чи я віруюча людина. Я відповів, що я жахливий атеїст. Він зауважив, що тоді мені буде важко, адже сам він під час випробувань молився. Проте під час усіх складних моментів я повторював «Молитву українського націоналіста». Це не сакральний текст у релігійному розумінні, а радше певна медитативна практика. Я знаю цей текст настільки добре, що зможу відтворити його, навіть якщо мене розбудять посеред ночі. Те саме стосується й Декалогу — це десять принципів, які визначають, ким ти є, до якої України прагнеш і якими мають бути твої щоденні дії.

Ми спостерігаємо, як ці практики з нашого підрозділу поступово перекочують до інших, що свідчить про їхню життєздатність. Це підтверджує, що бійці часто самі закладають ці сенси та працюють із ними. Повертаючись до теорії систем: наше завдання — дати елементам усередині системи певну автономію та можливість бути волатильними, щоб вони могли створювати щось власне. Згідно з Кантом, творчість наближає людину до Бога.

Однак є важливий аспект, про який ви згадали першою серед усіх спікерів конференції, — це дисципліна. На жаль, саме її бракує багатьом підрозділам, як і цивільному світу загалом. Треба розуміти, чим військовослужбовець відрізняється від цивільної особи, окрім наявності зброї. Ми живемо в парадигмі «дозвольте»: об'єктивно військовий є ресурсом держави і має менше прав, ніж ув'язнений. Людина, яка вважає себе вищою цінністю, свідомо відмовляється від неї заради майбутньої свободи. Різниця між «дозвольте» та «можна» є не лише семантичною — це система розуміння того, ким ти є. Завдання етосу полягає у відповіді на питання: хто я, де я і заради чого я дію. Це три питання, за які ми маємо боротися.

Ситуація не зміниться, доки не зміниться антропологічна модель сприйняття людини державою: чи вона є Громадянином і представником нації, чи лише «наповненням», аналогічним застарілому медичному поняттю «ліжка-місце». В останньому випадку людина є лише формою для заповнення штату, а не змістом.

Важливою зміною парадигми є принцип «гроші ходять за пацієнтом», що надає право вибору. Схожа ситуація і з мобілізацією: піки спостерігалися тоді, коли підрозділи отримали можливість прямого рекрутингу, чому сама система чинила спротив. Мій побратим з «Азову» два роки провів у ТЦК, намагаючись потрапити до нас. Він розповідав, що через встановлені норми щодо кількості контрактів працівники ТЦК змушені виконувати плани під загрозою доган та позбавлення виплат. У таких умовах дії системи стають передбачуваними. Питання в тому, як саме ми сприймаємо людину. Зараз немає сенсу говорити про армію як про елітарну інституцію — вона стала справді народною.

Катерина Галушка:

Армія втратила можливість бути елітарною через відсутність відбору. Якщо у 2021 році завданням було створення інституції, що відбирає найкращих, то зараз пріоритетом стало збільшення кількості особового складу без належної уваги до якості. Найгірше, що тенденція «набрати і не виховати» поширилася не лише на масові підрозділи, від яких традиційно вимагалось насамперед виконання фізичних завдань. Зараз такий підхід застосовується і до тих формувань, які мали бути ініціативними та професійно вищими.

Певна градація елітарності є природною для будь-якої армії світу. Це важливий стимул для розвитку: військовослужбовець може почати службу в піхоті з метою згодом потрапити до елітних підрозділів, наприклад, до Сил спеціальних операцій. Військовий етос має закладати в людину прагнення стати кращою, досягти вищого звання чи статусу в соціумі. Наразі цього немає — панує культура наповнення штатів відповідно до кількісного запиту, а не якісного. Ситуація є патовою: через гостру потребу в людях ми не інвестуємо в їхню якість, що призводить до великих втрат і необхідності постійно залучати нові кадри без виходу на концепт якісного наповнення.

Анатолій Дідик: Я доповню з іншого боку: потрібно не лише набирати людей, а й давати їм можливість розвиватися. Попри все, згадаю цю нехорошу людину — Балабанова, який добре знав російський дискурс. У його фільмі про афганську війну «Груз 200» є цитата: «Я того хлопця прилаштував, щоб він не в армії служив, а в університеті вчився». Ми й досі часто сприймаємо армію як певну каторгу, куди потрапляють ті, хто «не підійшов» для чогось іншого. Багато хто не розуміє, що служба — це не лише нові знайомства та соціальні зв'язки, а й потужний спосіб розвитку особистості.

Хоча я служу нещодавно, по цивільному життю вже бачу, що люди з досвідом служби здатні на значно більше. Мені з ними легше спілкуватися, бо ми маємо спільний досвід, спільний біль і, що найголовніше, спільне бачення майбутнього. Звісно, частина людей після служби хоче просто відійти від справ, і це нормально. Але ми маємо створити систему, де людина розумітиме, що повноцінно реалізуватися в житті та принести в цей світ щось прекрасне без досвіду служби буде вкрай важко.

Не має значення, чи це піхота, чи Сили спеціальних операцій. Етос, про який ми говоримо, має бути чимось більшим, ніж просто досвід на час служби. Це питання ідентичності: навіть звільнившись, ветеран залишається відображенням певної системи та досвіду. Згадайте, як до повномасштабного вторгнення в суспільстві сприймали ветеранів — часто як людей із ПТСР, яким не варто довіряти роботу. Нещодавно я сам зіткнувся з подібним, коли державний ПриватБанк відмовив мені у кредиті, оскільки я як військовослужбовець належу до занадто великої групи ризику.

Для розбудови нашої системи не треба шукати приклади далеко. Наша Хорунжа служба тягне традиції від козаччини. У підрозділі «Азов» ми використовуємо звертання «друже» або «подруго», що відсилає до традицій

УПА. Попри чотири зірки капітана на погонах, людина насамперед залишається другом, із яким ми спільно виконуємо завдання. Специфічні вітання чи звертання існують і в Десантно-штурмових військах, і в інших спільнотах — це природне прагнення бути серед своїх. Щодо вашого питання, то подібні механізми описував Даніель Канеман (який за фахом був психологом, а не соціологом, хоча його праці фундаментальні для обох дисциплін). Під час служби в Армії оборони Ізраїлю йому як студенту доручили розробити методологію, яка дозволяла б за 15 хвилин визначити, до якого роду військ людина підходить найкраще. Ці спостереження можна знайти в його книзі «Мислення швидко й повільно».

Коментар з аудиторії: У мене навіть не стільки запитання, скільки спостереження. Мені здається, ми впираємося у велику парадигмальну річ під назвою «вплив совка» — наслідок колоніальних етапів, коли людина в армії сприймалася як кріпак. У критичних ситуаціях будь-яке суспільство природно скочується до базових налаштувань і парадигм. Насправді найголовніше — запустити інше сприйняття. Чому ми не даємо людині можливості вирости, вважаючи її «нездатним Миколою»? Це найбільше запитання. Говорячи про військовий етос, ми маємо розуміти загальний контекст.

Насамперед ми перебуваємо в умовах страшенно розірваних соціальних зв'язків. Те, що у війську простіше говорити зі «своїми», має стати рушієм для відновлення цих зв'язків. Армія повинна бути не покаранням, а рішенням. Не важливо, на якому рівні — Генерального штабу, бригади чи корпусу — ми маємо почати думати про це не як про нерозв'язну проблему, а як про виклик, який ми здатні подолати. Нам потрібна глибока рефлексія та аналіз, щоб чітко розрізнити, де в нас «радянське», а де наше власне, про яке ми, як зазначалося сьогодні на конференції, знаємо замало.

Моя пропозиція — подивитися в бік нашої ідентичності, щоб дістати її та на цій основі вибудувати етос. Пропоную ставитися до етосів окремих підрозділів не як до доктрин, а як до експериментів — це найбільш ефективний шлях. Ми маємо приклад «Азову» з одинадцятирічною апробацією етосу, маємо «Хартію», яка працює над цим близько півтора року, маємо описаний етос ССО як елітного підрозділу. Нам потрібно розглядати ці випадки як експерименти, а потім звести докупи найкращі практики і запитати: чому саме у вас це працює?

Наталя Треніна: Зараз у корпусу «Азов» буде ще свій цікавий експеримент, як масштабується ваш етос в умовах зростання.

Коментар з аудиторії: Саме цей виклик стане відповіддю на найголовніше запитання: чи масштабується цей етос далі за межі «Азову»? Досвід підрозділу підтверджує, що ціннісні моделі здатні до масштабування, створюючи сильну структуру та потужну спільноту. Можливо, саме етос і допоможе зрозуміти, чи можемо ми здійснювати відбір людей, чи ні.

Наталя Треніна: До масштабування давайте ще додамо параметри часу. Я впевнена, що це потужний етос, який можна масштабувати, але чи буде в нас час на це.

Анатолій Дідик:

Це легко вирішується дисципліною.

Коментар з аудиторії:

Тут питання, що про це ніхто не дізнається, поки не почне експеримент.

Анатолій Дідик: Тут справді вагоме питання стосовно експерименту. Наші корпоративні культури — як у державному управлінні, так і у військовому секторі чи навіть у шкільній освіті — пронизані шаленим страхом помилок. Насправді планувати операцію, яка може не вдатися, — це нормально. На жаль, за невдачу часто намагаються «рубати голови», замість того щоб проаналізувати ситуацію і зрозуміти, як діяти далі.

Я знаю про це, оскільки маю друзів, які займаються операціями в ГУР. Від них вимагають майже наукової точності та підтвердження надзвичайно високої ймовірності успіху операції. По суті, це намагання усунути сам страх помилки. Хоча в наших реаліях ціна помилки — це людське життя. Причому це стосується навіть якості забезпечення: наприклад, неякісна форма теж коштує життів, а вона у нас часто дуже далека від ідеалу. Перед нами сидить людина, яка за роки служби не має в арсеналі жодної речі українського виробництва, що є доволі промовистим фактом. Ключовим завданням є викоринення страху перед помилками та створення можливості їх визнавати.

Олексій Ткаченко: Я хотів би продовжити важливу тему нормативно-правової бази, яку підняв пан Олег. Оскільки Україна є правовою та демократичною державою, військовий етос та захист прав людей мають розгортатися в межах законів. Проте зараз ми часто стикаємося із застарілою нормативною базою, на основі якої неможливо ефективно працювати.

Існує категорія документів, яку я називаю «кораблем Тесея». Наприклад, указ 2008 року «Про Положення про проходження військової служби». Хоча в ньому навіки зафіксоване ім'я Ющенко, після тисяч змін це вже фактично інший документ, адаптований до сучасних реалій. Це приклад нормальної роботи, де зміни узгоджені та діють.

Водночас існують документи, як-от наказ Міністра оборони про військове корабельне господарство від 1997 року. Він практично не змінювався і досі відображає реалії строкової служби того часу: наприклад, вимогу зберігати мило в окремій кімнаті під замком і видавати його суворо під підпис. Це виглядає абсурдно, проте цей наказ досі регулює передачу всього майна у Збройних Силах.

Олег Домбровський: Чому це відбувається? Причина у відсутності змін до законодавчої бази, зокрема до статутів Збройних Сил України. Дехто

сприймає ці статuti як забаганку військових, забуваючи, що це закони України. Йдеться про чотири основні документи: Дисциплінарний статут, Статут внутрішньої служби, Статут гарнізонної та вартової служб, а також Стройовий статут.

Ми вже три роки намагаємося довести керівництву, що системні зміни мають починатися саме з реформування цих документів. Доки законодавчих змін не відбудеться, усі наші зусилля та обговорення на локальному рівні матимуть обмежений радіус дії. Ми масштабуємо ініціативи настільки, наскільки це можливо в нинішніх умовах, але головне питання залишається відкритим: що буде далі?

Олексій Ткаченко: Дозвольте я закінчу, а потім буду радий вас почути. Неможливо будувати щось на такій базі, і прикладів тому безліч. Ось ще один: наказ про посвідчення офіцерів, генералів та прапорщиків. Хоча звання прапорщика вже не існує, наказ ніхто не змінює. Він відкритий, не має грифа секретності, але я шукав його рік, працюючи в управлінні персоналом — його ніде не викладають. При цьому він залишається чинним, і на його основі видаються всі посвідчення у Збройних Силах. Як ми можемо розвивати етос за наявності таких прогалин? Їх ціла купа.

Був приклад, коли наказ міністра оборони часів Резнікова суперечив наказу Президента щодо Положення про проходження служби. Люди припустилися багатьох помилок, бо цей наказ доводився до виконання, і ніхто не сподівався на юридичне порушення з боку міністерства. У підсумку винним виявився не міністр, а ті, хто орієнтувався на цей наказ. Зміни треба починати саме з цього і доводити їх необхідність нашим законодавцям. Вони не відчувають проблеми на місцях так, як відчуваємо ми. Якщо діяти згідно з такою суперечливою базою, у Збройних Силах усе зламається, і тоді законодавці самі будуть змушені туди йти. Сподіваюся, що ми як активні громадяни зможемо довести, що документи на кшталт Положення про військово-корабельне господарство давно час замінити та написати нові.

Олег Домбровський: Дякую за слухний коментар. Насправді було б не так смішно, як сумно, адже йдеться про відповідальність. Війна нічого не пробачає, і всі рішення командирів на місцях так чи інакше підлягатимуть оцінці. Ми часто говоримо про дотримання міжнародного гуманітарного права та права війни, про те, як ми воюємо і які рішення приймаємо. Але на якій підставі ми це робимо? Варто запитати будь-якого командира, чи замислювався він колись про відповідальність за свої рішення, чи захищений він юридично і наскільки дієвим є механізм «бойового імунітету».

Ця база потребує ґрунтовного переосмислення, адже зараз ми закладаємо величезні ризики для нинішніх і майбутніх командирів. Ініціативи можуть і мають йти знизу, але на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони та апарату Головнокомандувача ЗСУ має бути повне розуміння необхідності змін.

Країна воює вже одинадцятий рік, проте з 2016 року в Збройних Силах України фактично не існує чинних бойових статутів. Це загальнодоступна інформація: наші командири вчаться на програмах-практиках, які розробляються безпосередньо військовими навчальними закладами. Зміни необхідні, і це не означає, що все втрачено. Вихід із ситуації завжди можна знайти, проте проблема назріла давно. Легко впроваджувати щось локально, але для створення життєздатних систем у масштабах держави потрібно працювати вже зараз, оскільки часу в нас дуже мало.

Володимир Шелухін: Ми вже перейшли до певних технічних питань, але я хочу прокоментувати тези, що звучали раніше, і звернути увагу на те, що історично ефективний військовий етос часто перебував у контрасті з цінностями решти суспільства. Військові спільноти зазвичай були ізольованими: умовні самураї чи лицарство були закритими станами, відособленими від інших. Ефективний військовий етос соціалізував людей у цій групі саме через контраст із «гrecькосями», священниками та рештою соціуму. Сьогодні ж усе навпаки: наша армія є народною — попри сталінське походження цього терміну — адже ми всі є її частиною.

Олексій Ткаченко: Я би сказав, що вона національна.

Володимир Шелухін: Так. Але старий механізм ізольованих військових спільнот, таких як самураї чи лицарство, що були відособлені від решти суспільства, сьогодні вже не працює. Це означає, що військовий етос має бути інклюзивним, а не побудованим на середньовічних принципах виокремлення.

Тут виникає важлива концептуальна проблема. У дискусіях військовий етос зазвичай фігурує в однині як набір монолітних принципів. Проте в суспільстві, навіть за наявності ціннісного консенсусу, завжди існує певна дисперсія. Набір цінностей може бути однаковим, але їхня ієрархія — різною. Наприклад, якщо людина любить і маму, і морозиво, її стратегія дій залежатиме від того, що вона ставить на перше місце. Мені здається, що вся нинішня система рекрутингу та просвітництва щодо служби підлаштована передусім під концепцію героїв. Тобто продовжує працювати стара модель етосу. Натомість необхідний інклюзивний підхід множинних військових етосів, орієнтованих на різних людей. Це дозволило б особам із різними здібностями та психологічними профілями знайти себе в інституційних ланках армії, адже за своєю природою не всі є героями і не всі можуть ними бути.

Побудова такої системи потребує фундаментальної зміни напряму дискусії: теоретичного опрацювання моделей та наповнення питання емпіричними дослідженнями. Плюралізм етосів у підрозділах із різним досвідом є цінним, оскільки ми все одно не зможемо підігнати все суспільство під єдиний знаменник. Альтернативою є хіба що модель Північної Кореї з повною ідеологічною уніфікацією, що є надзвичайно складним завданням, навіть із технологічної точки зору.

Ярослав Дударко: Я хотів би прокоментувати та одразу поставити зустрічне питання щодо тези про «одвічність», яка часто залишається нерефлексованою. Чи говоримо ми про домодерний тип етосу як окрему касту воїнів у суспільстві, чи про його модерний вияв, коли кожен чоловік мав би розвивати в собі прагнення стати військовослужбовцем? До чого насправді апелюють люди, які мотивують себе через есенціалістські сенси, зокрема через націоналістичні чи праві ідеологічні погляди? Чи йдеться про модерний культ воїна як про щось окреме та елітарне, що апріорі не має поширюватися на всіх? Чи вони сприймають це як обов'язок, через який кожен повинен пройти соціалізацію, наприклад, щоб стати чоловіком?

У цих думках часто спостерігається непослідовність. Одна й та сама людина може водночас критикувати представників ліберальних поглядів за те, що вони не воюють, і заявляти, що не хоче бачити їх в армії, аби вони її не «позорили». У такому розумінні армія — лише для «достойників». Як би ви, Анатолію, прокоментували це? Ви людина рефлексивна в ідеологічних аспектах, тож як ви бачите це розрізнення зі своєї оптики воїна та з системної точки зору? Чи ці підходи існують окремо, чи вони все ж таки зливаються?

Анатолій Дідик: По-перше, я з Вами частково не згоден. На прикладі етосу нашого підрозділу: ми — підрозділ передусім світоглядний, націоналістичний (я вже згадував про Декалог та Молитву). Насправді це цінності активної людини, яка любить Україну і розуміє, що її дії мають приносити розвиток, а не корупційну складову.

Щодо ідентичності: історія «Азову» як окремого загону спеціального призначення в рамках 12-ї бригади якраз була про це. Раніше мало хто розумів специфіку добробатів; подібне братство та особливу ідентичність можна спостерігати, наприклад, і всередині ГУР. У період умовного затишшя ми могли дозволити собі надзвичайно суворий відбір. Наприклад, під час мого БКБП (Базового курсу бойової підготовки) зі 110 осіб шеврон отримали лише 25. Раніше курс міг тривати три місяці або навіть пів року — траплялося, що з 200 людей до кінця доходило лише 30. Ця елітарність виправдала себе під час 86-денної оборони Маріуполя, дозволивши протидіяти переважаючим силам ворога.

Зараз, як уже зазначила Катерина, ми не маємо розкоші такого тривалого відбору, але етос залишається незмінним. Його можна сформулювати дуже просто: «Ти можеш більше». Це стосується кожного — хлопців, дівчат, лібералів чи консерваторів, військових чи цивільних. Я вважаю, що через цю систему мають пройти всі, щоб отримати спільний досвід. Сучасний театр бойових дій та технологічні вимоги диктують своє, але є засадничі речі: наприклад, копають усі. Мій улюблений мем — це зображення труни з підписом «Спецназ, не копай!». Лопата — найкращий друг і піхотинця, і оператора Сил спеціальних операцій. Це і є та база, яка об'єднує всіх.

Я б не хотів називати парадоксом те, що зараз відбувається, але в нас триває висока спеціалізація лінійних підрозділів. Умовна піхота не мала б бути настільки залученою до роботи з FPV-дронами, проте сучасний театр бойових дій диктує саме такі умови. Ми звикли бачити лінію фронту на картах на кшталт DeepState, але насправді це тактика малих груп до чотирьох осіб. Вони тримають оборону на 360 градусів, навіть коли ворог уже просочився на їхній квадратний кілометр. З іншого боку, у підрозділах спеціального призначення дещо знижуються вимоги, проте люди все одно йдуть туди служити. Наприклад, за станом здоров'я я б не пройшов в «Азов» до повномасштабного вторгнення, але зміг подолати випробування і зараз активно продовжую службу. Тож це не просто рух показників у різні боки, а зустрічні процеси адаптації. Це велика екзистенційна війна — війна на наше винищення. Усі розмови про мотивацію стають другорядними, коли ми розуміємо, що завдання Росії полягає саме у знищенні українців. Це держава, яка живиться руйнуванням іншого та привласненням чужого.

Наталя Треніна: Мені дуже подобається формулювання Джона Бойда про виживання, хоча самого цього поняття начебто завжди недостатньо, а слово «процвітання» в сучасній ситуації викликає оскому. Натомість вираз «виживання на власних умовах» — це і є наше велике завдання.

Слово «парадокс» тут ключове, адже сфера цінностей — це завжди територія парадокса. Якщо помітити, цінності завжди йдуть парами, що вступають у суперечність: якщо є ввічливість, то є і прямота; якщо є централізація, то є автономність; якщо є особистість, то є і приналежність до спільного; якщо є традиції, то будуть і інновації. Чим категоричнішими ми є у формулюванні етосу на основі лише однієї сторони цих цінностей, тим більше ми, на жаль, відокремлюватимемося від суспільства і ставатимемо непроникною системою. Тому нам потрібна певна ідеологічна «мембрана» або достатня кількість різноманітних підрозділів, щоб на основі різних парадигм люди могли доєднуватися туди, де в них є хист і внутрішня мотивація.

Тетяна Пересунько: І тут ми ставимо три крапки. Перейдемо до теми дисципліни, про яку вже згадували, і розвинемо її. Ставлю питання таким чином: як горизонтальні зв'язки впливають на дисципліну та прийняття рішень у підрозділі? Ми можемо поговорити про те, чому ці зв'язки є важливими в такій вертикально структурованій організації, як армія, і де саме ми бачимо дисципліну, що має формувати певну правду та етоси.

Наталя Треніна: Я можу дуже коротко висловитися про дисципліну. Проблеми, які ми зараз спостерігаємо у війську, не є виключно українськими чи пострадянськими. Це типові проблеми армій початку минулого сторіччя, зокрема часів Першої світової війни. Тоді переважна більшість людей не мала освіти чи життєвого досвіду і не була зрілою. У тих умовах дисципліна на кшталт фарбування плацу просто займала розум солдатів і знижувала

кількість інцидентів. Ми маємо визнати, що як в організаційному менеджменті, так і у війську ми вже давно виростили з цих «ясел». Зараз в українській армії дуже багато фахових, професійних та зрілих людей: науковці, власники бізнесів, розробники стартапів, технарі — це справжнє розмаїття в найкращому розумінні слова. Тому підходи до управління мають комбінувати дисципліну з внутрішньою мотивацією та ідеологічною складовою.

Олексій Ткаченко: Я вже теоретично розповідав про своє бачення цього питання, а зараз можу навести практичний приклад. Коли я впродовж місяця був тимчасовим виконувачем обов'язків командира роти, я зміг реалізувати цей підхід найкраще. Я ставився до підлеглих як до дорослих людей, адже це було побратимство. Це був свідомий вибір. До того ж влітку 2023 року в підрозділі були переважно люди, які прийшли добровільно у 2022-му, а не були мобілізовані примусово.

Мій принцип полягав у тому, щоб бути вимогливим до себе так само, як і до інших. Я намагаюся робити все максимально якісно і ніколи не допускати «косяків» на службі. Я зовсім не вживаю алкоголю чи інших речовин і маю таку ж позицію щодо підлеглих. Чому так? Тому що я знаю: якщо ми діємо ефективно і без порушень, ми маємо право вимагати необхідне на вищих рівнях. Якщо ж ми допускаємо «зальоти», командування обов'язково використає це проти нас. До тих, хто щось вимагає, завжди ставляться прискіпливо. Командування може закривати очі на п'яниці у роті, яка нічого не просить, але в підрозділі, який постійно потребує відпусток, будматеріалів чи зброї, навіть один «аватар» — це вже ціле шоу.

Тому я казав хлопцям: не пийте, бо комбат шукає привід до нас причепитися. Коли все було добре, я був разом із ними, і вони досі мені пишуть. Один старий побратим, підполковник, казав мені: якщо тобі пишуть із підрозділу, яким ти керував, і кудись запрошують — це найкраще визнання. Проте до тих, хто порушував правила, я був дуже критичним і оформлював їх офіційно. Це не дитсадок, це війна. Люди можуть відпочити, якщо вони не переходять межу, але якщо це відбувається постійно і безпосередньо на бойових позиціях, таке має жорстко присікатися. Ми не російська армія, де пияцтво викошує цілі підрозділи. Отже, доки все було гаразд, у мене працювали горизонтальні зв'язки, а коли відбувалися речі, що підставляли підрозділ зсередини чи зовні, я вмикав вертикаль і встановлював дисципліну.

Анатолій Дідик: Стосовно дисципліни — ми не цивільні люди, ми функціонуємо у світі «дозвольте». Коли йдеться, наприклад, про прорив на Київ і підрозділу віддають наказ оборонятися, виникає питання: а що, як у солдата «ручка болить» і він не хоче виконувати наказ? Дисципліна — це один із інструментів реалізації завдань. Це не лише про офіційні догани; у нашому підрозділі існують традиції внутрішніх дисциплінарних покарань, що тягнуться ще з козацьких часів.

Надзвичайно важливим є фактор власного сорому. Як я вже казав, наш шеврон важко здобути, але дуже легко втратити. Нещодавно людина втратила його через абсолютно неадекватну поведінку як на людях, так і всередині підрозділу. Також у нас є практика «виходу на рукавичках»: якщо виникає суперечка, можна викликати опонента на спаринг. Це своєрідна дуель, де за вами спостерігають, але такі речі ніколи не відбуваються під час виконання бойових завдань — усі питання вирішуються після.

Однією із задач нашої Хорунжої служби є нагляд за дисципліною. Це працює у два боки: і вищий керівний склад може помилятися, і рядовий. Проте основним фактором є саме горизонтальні зв'язки — коли тебе бережуть, підтримують або коли тобі просто соромно вчинити негідно перед побратимами та посестрами. Наприклад, перебуваючи у формі, ти представляєш підрозділ і маєш йому відповідати. Це і є та гідність та мораль, яку ми впроваджуємо. Навіть люди, які приходять ззовні й нічого про це не чули, поступово всотують ці правила.

Без дисципліни військо неможливе, попри те, що в нас багато дорослих і свідомих людей. Треба розуміти, що в армії все базується на вбивстві супротивника. У нашому випадку дисципліна потрібна для того, щоб максимально ефективно нищити ворога, інакше вони будуть вбивати нас. Ось і все.

Катерина Галушка: У мене на дисципліну є два погляди, дві теорії, які насправді приводять до одного висновку. Для мене дуже показовим явищем стала ситуація 2020 року під час роботи в Генштабі. Там був фіксований графік, де обід тривав суворо з першої до другої години. Багато людей ходили раніше, щоб уникнути черг і швидше поїсти, але полковник вирішив, що найкращий прояв дисципліни — це змусити всіх шикуватися о 12:55, щоб відпустити о 13:00, а потім знову проводити шиккування о 14:00. Він називав це порядком і якісним виконанням обов'язків згідно з нормами та статутами. Іронія в тому, що це не спрацювало: після шиккування о 14:00 люди все одно могли піти палити й не сісти за робочі місця вчасно.

Після цієї історії я зрозуміла, що в армії є два концепти, які ми обговорювали у 2021 році в контексті стратегічних комунікацій. Є «армія», а є «військо». В «армії» дисципліна — це про обмеження та контроль, де командир виступає ледь не як рабовласник. А є концепція «війська», де дисципліна базується на тому, що командир є наставником, керівником і помічником.

З чого це впливає? Дуже смішно, що ці шиккування в Генеральному штабі в Києві відбувалися до повномасштабної війни. Але страшно, коли такі шиккування почали проводити на відкритих майданчиках у 2022 році. Росіяни стоять на околицях Києва, а у вас на плацу шиккування, щоб перевірити, чи весь особовий склад на місці. Це безглуздо і це не про дисципліну.

У моєму розумінні найкраща дисципліна як втілення концепту проявлялася вже під час роботи на ЛБЗ. Там мені показали, що дисципліна — це про твою особисту відповідальність та відповідальність команди в контексті

виконання бойового завдання. Коли є задача, ви маєте сісти, обговорити її, спланувати та розуміти алгоритм реалізації. Тут дисципліна передбачала наявність керівника, який віддає накази, але водночас дозволяє зберігати горизонтальний зв'язок. Кожен учасник операції має можливість висловити думку та запропонувати ефективне рішення.

Дисципліна «армії» виключає таку можливість, вона не дає права на голос і змушує просто виконувати те, що від тебе очікують. Натомість дисципліна у «війську» та горизонтальні зв'язки дозволяють учасникам краще спланувати задачу. Як результат, операція проходить якісно, без зайвих втрат, агресії чи демотивації, бо кожен знає свою роль і відповідальність. Дисципліна у війську полягає також у тому, що після планування та реалізації у вас є можливість провести розбір. Я обожаю автора цього концепту — це найкраща ідея, яку можна було створити, адже вона теж про дисципліну.

«Армія» виконає операцію, і їй байдуже, вдалася вона чи ні — вона просто перейде до наступної завдання. Це не є справжньою дисципліною, адже тут важливо лише те, що тобі наказали зробити, а результат на виході нікого не цікавить. У контексті ж дисципліни у війську, після планування та реалізації операції ви маєте можливість зібратися і все обговорити. Горизонтальний зв'язок дозволяє висловити власне бачення того, що сталося, і зрозуміти, що наступного разу можна зробити краще. Це дає змогу не чекати, поки керівник, наче «мамка» чи рабовласник, вкаже на кожен крок. Навпаки, дисципліна має дозволяти вам думати, пропонувати ідеї, а керівник, як представник вертикального зв'язку, повинен проаналізувати їх, оцінити, надати фідбек і закріпити за кожним його роль. На жаль, у нас зараз існують дві крайнощі. Або дисципліна — це «слухай мене, я начальник, ти думати не повинен, фарбуй траву та зрідай листя». Або ж це спроба побудувати систему, яка зберігає і горизонтальні, і вертикальні зв'язки, де кожен є безпосереднім учасником і реалізатором ідеї. Ця друга модель на даному етапі ще досить слабка, але я мрію, що одного дня вона стане стандартом.

Для мене була дуже показова історія з книги про морського піхотинця. Під час операції там була порушена дисципліна: людина, керуючись власними цінностями, не послухала командира і впала зі сходів між будинками. В «армійському» розумінні дисципліна вимагала б покарати морпіха — вигнати, посадити «на яму» чи позбавити премії, зробивши його персоною нон грата. Проте в їхньому контексті дисципліна полягала в проведенні after action review. Вони могли покричати один на одного, висловити все, що накипіло, і разом обговорити, що наступного разу зробити правильно. Керівник зрештою визначав алгоритм дій, і хоча нікого не карали, у кожного з'являлося глибоке усвідомлення відповідальності: «ти помилився, людина могла загинути». Це ключовий момент — людина більше не припускається помилки не через страх покарання, а тому що отримує внутрішню мотивацію зробити все правильно, аби не повторилося те, що сталося вперше.

Анатолій Дідик: Дозвольте доповнити інший вимір того, як я розглядав би дисципліну. Ваша задача як керівника середньої ланки чи вище — мати передбачуваність. Плануючи операцію, важливо долучати особовий склад саме для того, щоб ви могли передбачити дії ваших підлеглих рядового складу. Мені дуже сподобався плакат в американській культурі US Army з написом: «Офіцере, пам'ятай, що ця людина буде виконувати твій план», де зображений простий піхотинець. Дисципліна — це якраз про можливість передбачити дії. Армія часто є певним усередненням, вона про медіану та розподіл, де все намагаються підігнати під рамки. Проте, як зазначила Катерина, насамперед ми маємо розуміти, що це людина. Людина виконує наказ, і їй буває страшно — це нормально, страх часто буває і в цивільному житті.

На мою думку, вся дисципліна побудована на тому, щоб ви могли, по-перше, передбачити, як за певним планом виконуватиметься наказ. По-друге, це питання взаємозв'язку. Часто кажуть, що російська армія атомізована, там радять не заводити друзів, бо вони швидко помруть. У нас же навпаки: дисципліна вчить, що дії кожного прямо відображаються на всій мережі. Пам'ятаю, як увесь взвод качали через те, що в одного хлопця розв'язали шнурки. Чому? Бо якщо вони розв'яжуться під час виконання завдання, це вплине на всіх. Ваші дії прямо впливають на тих, хто попереду чи позаду, це як бронуівський рух.

Це основна річ: люди, які стоять праворуч і ліворуч від вас — найважливіші. Ви маєте перейматися ними так само, як вони переймаються вами. Саме так ми будуємо спільноту. Дисципліна певною мірою — це турбота про побратима чи посестру; це коли ти віддаєш своє, бо розумієш, що так буде краще. Це певна синергія, емерджентність цього явища.

Я оптиміст, мій стакан завжди наполовину повний. Тому для мене дисципліна — попри те, що я отримував і жорсткі покарання за «зальоти» — це передусім розуміння відповідальності. Ти відповідальний не стільки за себе, скільки за того, хто стоїть поруч, бо вам разом виконувати завдання і йти вперед. Дисципліна — це не про те, щоб усіх безглуздо шикувати. Навпаки, командир має розуміти: «Окей, ідіть поїжте раніше», бо його задача — щоб особовий склад був нагодований, натренований і здатний якісно виконувати свою роботу. Я дуже радий, що в культурі нашого підрозділу порожній формалізм відсутній.

Катерина Галушка: Хочу згадати вдалий кейс — Вишкіл капітанів, який поставили на ноги завдяки проєкту «Повернись живим». Там дисципліна — це не про шиккування чи прибирання території. Хочу навести приклад: коли один полковник із нашого апарату пішов на підвищення кваліфікації в Університет Черняхівського, він потім розповідав, як там полковників змушували згрібати листя. Він цим пишався: «Дивіться, я полковник, а мене змусили листя згрібати, отака дисципліна в армії, такий порядок». Я не розуміла, чим тут пишатися. Ти не приніс нових знань, хоча

навчався на курсі рівня G7; я не бачу результату твоєї освіти, але знаю, що ти замітав листя. Дуже класно, ця дисципліна нам усім дуже «допомогла».

Водночас у Вишколі капітанів абсолютно інший підхід. Там забезпечено все: проживання, прибирання, приготування їжі. Людина взагалі не повинна перейматися вторинними речами, бо її головна задача зараз — навчитися і бути готовою навчати інших, забезпечувати свій підрозділ і приносити користь як майбутній командир. Мені дуже подобається, що на випуску вони отримують символічні подарунки. Вони повертаються зі знаннями не про те, як згрібати листя, а як командувати людьми та нести за них відповідальність.

Їм дарують табличку, де зображений звичайний український солдат і є напис: «Пам'ятай, капітане, твої команди матимуть прямий вплив на життя і здоров'я цього бійця». У людини вибудовується усвідомлення, що її дисципліна — це не лише про те, щоб прийти вчасно чи виконати обов'язок, а про забезпечення виживання та виконання задачі особовим складом. Цього нам катастрофічно не вистачає. Якби наші вищі навчальні заклади хоча б трішки орієнтувалися на цей досвід, наш офіцерський склад був би в рази кращим і зміг би навчити сержантів та солдатів. Поки що мені здається, що саме наш сержантський склад найкраще відповідає сучасному операційному розумінню дисципліни.

Анатолій Дідик: Це якраз питання того, що наш підрозділ у 2016 році, зрозумівши, що класична військово-армійська система освіти в Україні не відповідає дійсності, почав формувати власні освітні інституції. Наприклад, Військову школу імені Коновальця, яка діє до сьогодні. Вона розташована в Десні, і її робота базується на використанні стандартів НАТО. Свого часу до нас зверталися представники інших родів та видів військ, щоб проходити навчання саме для сержантської ланки.

Ми зрозуміли, що маємо вчити себе самі та самостійно шукати досвід. Нагадаю, що лише нещодавно з «Азову» зняли заборону на навчання за програмами НАТО та на отримання західної зброї. Раніше існувала пряма заборона, а державні інституції не відправляли представників підрозділу на навчання за кордон. Нам доводилося самостійно шукати підручники, вивчати стандарти й працювати над ними. У результаті це принесло свої плоди. Тому я дуже оптимістично налаштований щодо масштабування не лише наших світоглядних, а й суто робочих практик.

Коментар з аудиторії: Я хотів би наголосити на кількох речах. По-перше, дисципліна будується двома шляхами: або я вірю своєму командиру — що він мене захистить, витягне і робить адекватні речі; або я підкоряюся владі безпосереднього керівника чи умовам, у яких опинився. Це фундаментально різні речі. Як уже зазначалося раніше, коли особовий склад розуміє причинно-наслідковий зв'язок між своєю дією та результатом, дисципліна стає природним явищем, яке керівнику залишається лише підтримувати.

Звісно, як зауважила пані Наталя, існує проблема нерівномірності досвіду. Сьогодні у війську перебуває багато людей з колосальною освітою та

досвідом, які іноді опиняються в підпорядкуванні тих, хто цього не розуміє. Тут виникає питання двох дисциплін: внутрішньої — коли ти як особистість тримаєш себе в певних рамках і сам є прикладом для інших; та зовнішньої — яка залежить від стилю керування. Декому подобається жорсткість, щоб і полковники листя збирали. Це світоглядна історія, яка потребує соціологічного дослідження причин і мотивів: чому людині це подобається? Адже фактично це є проекцією радянської «сильної руки», від якої ми відходимо. Наші дослідження показують, що необґрунтований примус завжди буде відторгнутий українським суспільством — від рекрутингу до щоденного вибору.

Проте у військовій структурі через тяглість радянських часів примус досі вважається показником сили керівника та порядку. Я хотів би, щоб ми відходили від цього і зосередилися на внутрішньому усвідомленні. Керівник має доносити причинно-наслідковий зв'язок: від шнурків до неправильно зібраної анкети, яка призведе до помилкових висновків і загибелі людей. Коли людина це розуміє, вона вже не має права зробити роботу погано. Тоді з'являється і сором, і розуміння, і все стає на свої місця. На мою особисту думку, справжня дисципліна з'являється саме з усвідомлення цих зв'язків.

Наталя Треніна: Організації ми створюємо для того, щоб досягати спільної мети. Армія — це один із типів організації, яка структурується через підрозділи, щоб дробити цю мету на менші завдання. Відповідно, мінімальна одиниця результативності — це завжди підрозділ. Неможливо вважати місію успішною, якщо підрозділ повернувся з неї як група окремих осіб. Усі рефлексивні процеси, створення понятійного апарату та сенсів операцій мають відбуватися на командному рівні. Це стосується горизонтальних зв'язків та формування відносин усередині підрозділу. В цьому є проста прагматична мета — краще виконувати операції та досягати вищої результативності. Це імператив, який не має ставитися під сумнів.

Не повинно бути дилеми, чи використовувати одноосібні рапорти командиру, чи зібрати людей і дати їм можливість виявити, що саме відбулося насправді. Витоки After Action Review (AAR) лежать у роботі історика Семюеля Маршалла, який досліджував події на Тихоокеанському театрі воєнних дій Другої світової війни. Проводячи інтерв'ю, він виявив, що учасники пам'ятають ситуацію абсолютно по-різному і роблять протилежні висновки. Тільки у груповому процесі — так званому бойовому інтерв'ю — вдавалося відтворити реалістичну картину того, що сталося.

Іншим позитивним наслідком такої рефлексії є формування узгодженості та злагодженості в підрозділі. Я б радила не плутати ці поняття: злагодженість — це про командоутворення, а узгодженість — про те, наскільки ми спільно ставимося до певного феномену (не обов'язково однаково). Прості питання — «що ти бачив?», «що ти чув?», «на основі чого ти ухвалив рішення, яке ми тепер вважаємо помилковим?» — не лише запобігають повторенню прикрих помилок. Вони дають можливість людям не зневажати одне одного і не думати, що колеги неспроможні виконувати свою роботу. Це допомагає

розуміти, що рішення в моменті спирається не тільки на внутрішні опори чи етос, а й на банальну ситуаційну обізнаність і ту перспективу, яку людина бачила в конкретний час. Саме так формуються міцні зв'язки. Як уже згадували сьогодні Юнгера, після певного часу люди воюють не за велику майбутню мету, а разом зі своїми побратимами.

Анатолій Дідик: До речі, у росіян зараз це теж помітно. У Хорунжій службі є колега, який якраз зауважив цю зміну їхньої риторики: замість «воюємо за Росію чи проти України», тепер звучить «воюємо зі своїми хлопцями, за друзів, за тих, кого вбили». Ці зміни в їхньому дискурсі ми зафіксували десь рік тому. Ви щойно згадали про цей аспект, і це справді цікавий момент. Вони просто побачили це явище, зафіксували його і запустили в роботу.

Наталя Треніна: Це ще одне підтвердження того, що вони дуже багато чого копіюють за рахунок потужної централізації. Вони просто вправні в масштабуванні рішень, запозичених в інших.

Повертаючись до формування міцних зв'язків усередині підрозділу: це створює вид дисципліни, який називається peer-to-peer pressure. Дослідження початку минулого сторіччя, де люди перетягували канат групами три на три, показали цікаву річ: якщо над ними просто стоїть керівник, вони можуть лише створювати вигляд, що тягнуть. Але коли є завдання командної роботи — перемогти супротивника, — тоді вмикаються всі, бо без спільних зусиль сила натягу не зростає. Коли ти розумієш, що через власну моральну слабкість підставляєш побратимів, це стає потужною формою регулювання поведінки. Усвідомлення того, що на тебе спираються твої люди і ти не можеш їх підвести, — це додаткові мотиватори. Їх неможливо активувати, якщо спиратися виключно на вертикаль, командне управління та контроль поведінки.

Повертаючись до теми мережування — цей термін мені більше до вподоби, коли ми говоримо про горизонтальні зв'язки, бо українське мереживо — це дуже цікава форма. Це такі собі збірки в моменті. Оскільки ми на науковій конференції, дозволю собі вжити термін Дельоза «асамбляж»: поведінка виникає з умов у конкретний момент, вона може бути емерджентною. Горизонтальні зв'язки корисні тим, що продукують несподівані «вау-фактори». Люди просто зібралися в коридорі, на конференції чи в курилці й щось винайшли або ж розкрили прикру правду, яка вплинула на подальше злагодження.

Горизонтальне мережування важливе не лише всередині підрозділу, хоча ми переважно дивилися з цієї перспективи. Воно критичне на рівні взаємодії між родами військ та підрозділами — як суміжними, так і ні. Це важлива форма спільноти з практики на нашому загальному українському рівні (вже важко провести межу між державним і національним) та у відносинах із партнерами.

Чому це важливо? Пригадайте анекдот про мега-боїнг, який збирали з басейном і сталеплавильним заводом, а потім намагалися з усім цим злетіти.

Ми зараз — така собі мега-«Мрія», у якої є різні роди сил, старі засади позиційної війни, нові БПЛА та технології. У нас повний «зоопарк» людей, машин, ідей та етосів. Є різні аналітичні центри, і за наступні десять років їх буде ще з десяток. І з усім цим ми не просто намагаємося летіти — ми маневруємо і ведемо боротьбу.

За умов бюрократичної вертикалі, яка й сьогодні залишається непохитним законом, та за наявності командирів, що досі спираються на стару парадигму, ми просто не маємо іншого варіанту, окрім як самостійно налагоджувати ефективні стосунки та взаємодію.

Для мене горизонтальне мережування — це не лише про створення інновацій; це справжній кровотік усього, що зараз відбувається. Я інколи чую історії, як хлопці з різних родів військ, просто стоячи в черзі на «Нову пошту», домовляються між собою про речі, які їхні командири не здатні узгодити на своєму рівні. І це реально допомагає.

Так, це точно не «за статутом», але це той природний спосіб, у який будь-яка бюрократична організація зрештою досягає своєї мети — саме завдяки горизонтальному мережуванню.

Тетяна Пересунько: Я пропоную переходити до заключного кола, оскільки ми вже проговорили основні блоки, а колеги, які були з нами онлайн, від'їхалися. Хочу зафіксувати для себе певний парафраз того, що мені найбільше запам'яталося.

По-перше, в контексті етосу ми говоримо про одвічні сенси та історичну тяглість. Військовий етос, що виникає з цієї тяглості, у сучасному суспільстві знову реалізує себе вже як явище національного формату й характеру. Ми розглядаємо службу, яка інтегрована у сприйняття війська як роботи. Також ми говоримо про свідомість, про самосвідомість і відповідальність, яка виникає в першу чергу через цю свідомість. Це відповідальність за інших людей, її масштабування. В етосі військового має бути закладено розуміння, що твоя зона відповідальності стосується інших так само, як і тебе, а виживання побратимів важить для тебе не менше, ніж твоє власне.

Мені сподобалася думка пані Наталії про печворк — такий етос для утворення певної військової ідентичності, а також наголос на інтерсекціональності цих ідентичностей. Постає питання, як нам зобразити цей етос, якої форми загалом має бути цей умовний еліпс, щоб вловити специфіку конкретного підрозділу. При цьому ми говоримо про людиноцентричність як про форму і зміст.

Зрештою ми дійшли висновку, що узгодженість, злагодженість і соціальна справедливість вкладаються в поняття дисципліни. Дисципліна, таким чином, веде до роздумів про управління та керівництво. І на цьому коло знову замикається — на соціальній справедливості та адекватності ухвалених рішень. Тому я пропоную спікерам і спікеркам підійти до певного висновку та, можливо, додати тези, які я не дозволила озвучити раніше.

Анатолій Дідик: Стосовно того, як ви визначили цінності — це чудово. Ми обговорювали різні етоси та роди військ, і щойно до мене прийшло усвідомлення, що це не просто коло чи еліпс. Досить мислити у 2D, давайте перейдемо у 3D. Уявіть собі тривимірну фігуру, де цінності формують контури та кордони того, що є прийнятним, а що — ні. Ви ж знаходитеся всередині цього простору. Якщо це еліпс, то він існує в об'ємі, де ви постійно формуєтеся, кудись відходите чи наближаєтеся. Це явище треба вивчати саме в динаміці, адже ми — живі істоти.

Коли мені до десяти років забороняли їсти солодке, я любив морозиво чи не більше за маму. Але з часом пріоритети змінюються: зараз я маму люблю значно більше, ніж морозиво. Ми можемо мігрувати в межах системи, але надзвичайно важливо саме цінностями задавати це поле. Я тривалий час працював із країнами Балтії і зрозумів, що вони у своїй політиці змогли чітко окреслити межі неприйняттого. Наприклад, неможливість перемовин із росією: ти можеш бути соціалістом, але не проросійським.

Для нас так само важливо, щоб цінності та етоси, які ми закладаємо в межах нашого підрозділу чи військової культури, сприймалися як *modus vivendi* та *modus operandi* всього українського суспільства. Я зрозумів це минулого літа в краєзнавчому музеї Чернівців, коли побачив зброю українських селян — звичайну косу, але з випрямленим лезом. У цьому вся наша суть: коли допече, тоді ми їй даємо відсіч. Мені важливо донести до цивільних людей, що вони просто ще не до кінця це усвідомили. Момент усвідомлення може прийти несподівано в бусику, а може дійти свідомо. І тут гасло нашого 6-го батальйону «досить боятися» лягає на ситуацію дуже органічно.

Катерина Галушка: Я теж дещо відрефлексувала або, точніше, згадала. Є один момент, який ми взагалі не включили в обговорення. Анатолій говорить про етос, що має містити спадковість і тяглість історичних традицій. Пан Володимир слушно зауважив, що варто говорити про етоси в множині. І в цей момент я зрозуміла, що ми зовсім виключили з контексту історію та роль жінки у війні, а також етос у контексті сприйняття жінки саме у війську.

Тяглість і історичність традицій українського народу, на яких багато в чому базується сучасний військовий етос, містять чимало консервативних, праворадикальних або загалом правих ідеологічних концепцій сприйняття людей — як цивільних, так і військових. Такий підхід часто виключає жінку як проактивну учасницю у війську. Тут ми повертаємося до того, що етос повинен мати тяглість традицій, але водночас він має змінюватися й трансформуватися під впливом сучасного модерного контексту. У цьому новому контексті жінка — це більше не пасивна роль спостерігача чи тієї, хто просто чекає. Це роль людини, яка знаходить своє місце, щоб реалізуватися як активна учасниця національної боротьби за державу.

Ми повертаємося до того, що етос справді має дещо трансформуватися. Це та теза, яку варто додати: він повинен почати включати сучасні тенденції,

зокрема той факт, що у війську можуть служити жінки і їм потрібно забезпечувати такі ж можливості, які гарантовані чоловікам. І тут виникає цікавий нюанс із дисципліною. Вона ніби жорстка, але в контексті жінок раптом виявляється занадто гнучкою або навіть некоректною. Якщо до чоловіків правила застосовуються суворо, то до жінок часто ставляться з пом'якшенням. Це, по суті, лише шкодить, роблячи жінку в очах системи менш відповідальною, професійною чи компетентною.

Дуже важливо, продовжуючи ідею формування ідеологічних патернів для українського війська, включати в них усі ролі, які долучаються до захисту. Сьогодні складно бачити ситуації, коли людина приходить у підрозділ із щирим бажанням служити, а її не хочуть приймати через ідеологічні бар'єри. Коли структура виключає присутність жінок, представників ЛГБТ-спільноти чи когось іншого, вона зосереджується не на головному — спільній боротьбі за країну, виживанні та порятунку людей. Така ідеологія впирається у власні обмеження замість того, щоб об'єднувати зусилля задля захисту держави.

Олексій Ткаченко: Хочу згадати фразу пана Магди про те, що у 2022 році українська нація відбулася. Я цілком із цим згоден. Вона точно відбулася, хоча цей процес розпочався ще у 2014-му. Я підтримую позицію Ернеста Ренана, який стверджував, що нація формується через армію та мову. Відповідно, коли значна частина українців опинилася в Збройних Силах та Силах оборони, нація дійсно відбулася.

Але мало просто кількісно туди потрапити. Більшість людей опиняється в такому собі плавильному котлі — від Луганська до Ужгорода. Так було і в Карпатській Січі, куди з'їжджалися люди з усіх регіонів. Проте важливо, щоб це середовище ще й об'єднувалося. Те, що я бачу і описую як безкінечну мережу побратимів — це, як на мене, і є нація. У цій мережі головне — що людина зробила для Збройних Сил і для країни. Тут стають абсолютно неважливими походження, стать, соціальний стан, посади чи звання. Навіть наявність українського громадянства іноді відходить на другий план. Наприклад, у Да Вінчі було двоє громадян РФ, до яких немає жодних питань. Вони робили навіть більше за деяких українців і вже сто разів усе довели справами, просто чекаючи на офіційне отримання паспортів.

Те саме стосується і жінок. На початку 2022 року я стикався з думками, мовляв, жінкам у війську не місце. Але що ви таке розказуєте? Моя посестра Афіна Сорочинська свого часу кинула політологію на філософському факультеті й пішла доброволицею в АТО просто за ідею. Вона і зараз із самого початку перебуває в Збройних Силах. Водночас були хлопці, які тоді її проводжали, але двоє з них так досі й не пішли служити. Я вважаю, що вони зробили для української нації значно менше, ніж вона. Вона для мене завжди була прикладом.

Тому оце для мене і є етос — нація, що формується у Збройних Силах як мережа, яка діє не лише в межах Сил оборони, а й серед усіх громадян. Ми маємо завжди пам'ятати, що ми передусім співгромадяни. Не варто командирам поводитися неадекватно, впроваджуючи суто казенну армійську

дисципліну і знецінюючи людське життя. Треба пам'ятати, що потім, у цивільному житті, ми обов'язково перетнемося.

Я був у ТРО, де більшість хлопців була з Тернополя. Вони прямо казали неадекватним командирам: «Ми з вами після служби в Тернополі на цивілці перетнемося». Про це треба завжди пам'ятати. Я їх розумію абсолютно: це спільнота, яка діє зараз і діятиме потім. Для мене не настільки важливі політичні погляди людей самі по собі. Я критикую лівих не за факт їхнього існування, а за те, що вони часто намагаються підважити чи дискредитувати українську націю та Збройні сили. Але якщо людина пішла служити й дотримується там єдиних стандартів — до неї питань немає.

Сьогодні лунала фраза про розформування полку Азов. Її свого часу вигадав представник лівого руху Тарас Білоус, який роками просував цю зрадницьку тезу. Зараз він служить, і сам факт служби — це лише честь, тут питань немає. Але я не розумію, навіщо він продовжує давати інтерв'ю, де розповідає про нібито зростання впливу нацистських угруповань і про те, що Азов — це досі проблема. Це не проблема, це один із найбільш боєздатних і масштабних підрозділів. Якщо ти частину нації критикуєш, то будь готовий нести відповідальність. Коли критикують неадекватного командира — більшість нації таку критику підтримає. Але коли критикують Азов — більшість українців цього не зрозуміють, бо справді нема за що.

Нам потрібен відповідальний етос взаємоповаги всередині громадянської нації, яка воює. Потім ми вийдемо з війни й будемо ставитися один до одного так само. Якщо ти воював — незалежно від статі, політичної позиції чи походження — і зробив усе для захисту України в межах закону, ти на це заслужив. Якщо в такої людини ще немає громадянства, то вона виборола його на всі сто відсотків. А якщо громадянство вже є, то людина заслуговує на всі належні пільги та повагу.

Наталія Треніна: Скажу коротко. Універсальні цінності, загальні принципи та локальні правила — це те, що допоможе пронизати систему, починаючи від загальнолюдського рівня. З такими цінностями хочеться ототожнюватися, адже вони мають багато відкритих дверей, щоб кожен міг увійти. Це дозволяє пройти шлях від загальних ідей до конкретних настанов і розробки власних практик дисципліни залежно від контексту, типу підрозділу чи постаті лідера.

СКЛАД
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій
в умовах гібридної війни:
соціальні управлінські та гуманітарні перспективи»

Голова оргкомітету – Артемій ДЕЙНЕКА, к.соц.н., заступник декана факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (artemydeineka@knu.ua);

Співголова оргкомітету – Віктор СТЕПАНЕНКО, д.соц.н., головний науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України, професор кафедри теорії та історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

1. **Марта НЕЧИПОРЕНКО**, голова Наукового товариства студентів факультету соціології;
2. **Златослава ГОЛІНЬКО**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
Марія ДЖУС, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
3. **Яна СЕРДЮК**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
4. **Анастасія ФІЩУК**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
5. **Ніка КОРОБЩИНА**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
6. **Анна СІДЕНКО**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
7. **Марія ДУЗЬ**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
8. **Наталія СІДОРІЧЕВА**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
9. **Марія СМАГЛІЙ**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
10. **Марія ЛАДИНСЬКА**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології;
11. **Тетяна КОСТЕНКО**, членкиня Наукового товариства студентів факультету соціології.

Секретар оргкомітету – Марта НЕЧИПОРЕНКО, голова наукового товариства студентів факультету соціології.

Наукове видання

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Міждисциплінарні виміри військових організацій
в умовах гібридної війни:
соціальні управлінські та гуманітарні перспективи»
(8 травня 2025 року, м. Київ)

Редактори:

д. соц. н. Віктор Степаненко,
к. соц. н. Артемій Дейнека,

Відповідальний
за випуск:

к. соц. н. Артемій Дейнека

Верстка:

к. соц. н. Артемій Дейнека

Адреса редакції, видавця: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 8.
Тел. (050) 411-66-51, (044) 22-99-539

Підписано до друку 24.03.2026 р.

Ум. др. арк. 6.22. Формат 60×84/16.

Наклад 100 прим. Папір офсетний. Зам. № 2403/2026

Свідоцтво ДК 5941 від 11.01.2018 р.

Видавництво «Наукова столиця»

ДРУК НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

www.science.org.ua